

PRÉAMBULE

Le Kit 1point5 est un document constitué de fiches présentant une série d'outils et de dispositifs pouvant être mis en place dans les laboratoires de recherche pour initier une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces fiches contiennent une description synthétique de ces dispositifs, réalisée à partir de documents publics et de communications d'experts. Chaque fiche contient des éléments d'adaptation de ces dispositifs dans le contexte de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Pour toute suggestion, proposition, ou amélioration du Kit 1point5, n'hésitez pas à nous contacter par mail (contact@labos1point5.org).

De même, tout retour d'expérience des laboratoires sur ces différents outils sera bienvenu : difficultés rencontrées, choix faits, adaptations des outils, etc.

L'ÉQUIPE DE CONCEPTION

Coordination et rédaction : Olivier Ragueneau et Audrey Sabbagh.

Participation aux groupes de travail et rédaction : Olivier Aumont, Jean-Luc Baradat, Adrien Barton, Tamara Ben Ari, Guillaume Blanc, Odile Blanchard, Eric Boutin, Xavier Capet, Julian Carrey, Florian Cesbron, Laurence Delattre, Louis Dupaigne, Daphné Duvernay, André Estevez-Torres, Marie-Alice Foujols, Patrick Gonzalez, Olivier Gallot-Lavallée, Maxime Garnier, Jeanne Gherardi, Antia Gonzalez-Filgueira, Jean-Luc Gourdine, Nicolas Gratiot, Malgorzata Grybos, Isabelle Halgand, Patrick Hennebelle, Anouck Hubert, Sandrine Laguerre, Jérôme Lang, François Laugier, Arthur Leblois, Lucie Leboulleux, Harold Levrel, Anne-Laure Ligozat, Ivan Magrin-Chagnolleau, Sofiène Mansour, Julien Montillaud, Geremy Panthou, Quentin Perrier, Armel Prieur, Sophie Rabouille, Cyrille Rathgeber, Elen Riot, Anne Royer, Isabelle Ruin, Jérôme Sawtschuk, Bernard Schéou, Catherine Senior, Antonio Serpa, Thomas Souldard, Mathieu Specklin, Mathilde Szuba, Nicolas Taconet, Delphine Thivet, Fanny Van Heems, Ivo Vanzetta, Laure Vieu, François Ziadé.

Corrections, synthèse et mise en forme : Marion Avet et Céline Serrano.

Mise en ligne : Philippe Bardou.

ÉDUCATION ET ENGAGEMENT

L'importance de l'éducation n'est plus à démontrer, dans tous les domaines. Éduquer, *ex ducere* au sens littéral du terme, c'est conduire hors de. Éduquer, c'est donc par définition, accompagner au changement.

Cette question du changement est au cœur de la démarche *Labos 1point5* : changement de pratiques et changement d'échelle. Pour cela, il faut d'abord éduquer et sensibiliser. Il y a mille façons de le faire, entre explication et implication¹, entre rationnel et émotionnel². Il faut pourtant reconnaître que savoir ne suffit pas. Changer, c'est difficile et se transformer et transformer, c'est encore plus difficile. À l'échelle individuelle, l'existence de cet écart entre la connaissance d'un problème et l'action à mener en vue de le résoudre est au cœur de la théorie de la communication engageante³.

Ces différents aspects seront étudiés à travers plusieurs outils permettant de comparer et tester différents modes et degrés d'engagement. Ces dispositifs de sensibilisation pourront être utilisés (i) pour conforter les personnels des laboratoires déjà engagés dans une démarche de transition, pour les inviter à s'interroger sur l'empreinte carbone de l'ensemble de leurs activités ; mais aussi (ii) pour sensibiliser les laboratoires qui s'interrogent encore sur la mise en place d'une démarche de transition.

PRÉSENTATION DES QUATRE TYPES DE DISPOSITIFS

Les trois outils de sensibilisation présentés dans le *Kit 1point5* sont :

- **Des ateliers.** L'approche pédagogique par le jeu (par exemple avec les jeux sérieux ou *serious game*) permet d'apprendre dans un climat non anxiogène et non culpabilisant et de faciliter le passage à l'action, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. Sept d'entre eux sont proposés aujourd'hui, d'autres pourront venir s'y ajouter au fil de l'eau. Il sera particulièrement intéressant d'explorer l'impact de cette approche sur la question de l'engagement et du changement d'échelle, par rapport aux approches pédagogiques plus classiques comme les cycles de conférences, projections et débats. Un seul atelier à ce jour adresse la question

¹ Voir la citation de Benjamin Franklin « Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. »

² Goleman D. L'intelligence émotionnelle: comment transformer ses émotions en intelligence, Trad. T Piélat, Paris, Éditions Robert Laffont, SA. 1997.

³ Girandola F, Joule RV. La communication engageante: aspects théoriques, résultats et perspectives. L'Année psychologique. 2012;112(1):115-43.

spécifique de la réduction de l'empreinte carbone des activités de recherche (Ma Terre en 180 minutes).

- **Un questionnaire.** Construit pour permettre de faire un premier état des lieux des usages du personnel du laboratoire ainsi que des actions et comportements écoresponsables déjà adoptés au sein du laboratoire, ce questionnaire **vise à sensibiliser le personnel et à favoriser le passage à l'action**. A ce sujet, il a été élaboré de façon à mesurer le niveau d'**engagement** déjà atteint ou celui que les membres du laboratoire souhaitent atteindre. Il permettra d'étudier si cette approche de communication engageante permet d'impulser des changements de pratique ou de faciliter l'adoption de mesures ou dispositifs plus contraignants proposés dans le *Kit Ipoint5* (par exemple des outils économiques). Composé d'une cinquantaine de questions, il aborde plusieurs thématiques : les déplacements (domicile-travail et missions), le numérique, l'alimentation, les consommables et les déchets, la perception du changement climatique. Le questionnaire est anonyme.
- **Une série de récits.** Une trentaine de récits a été collectée, en association avec l'équipe Réflexion, auprès des membres de *Labos Ipoint5*. Ces récits ont par ailleurs été publiés et quelques-uns sont fournis dans le *Kit Ipoint5* à titre d'exemples. D'autres récits, à l'échelle internationale, sont disponibles en ligne⁴. Ces récits racontent les histoires individuelles de scientifiques et personnels de la recherche qui ont été amenés à s'engager pour la cause climatique, que ce soit dans la sphère privée, le tissu associatif ou en modifiant leur trajectoire de recherche. Les laboratoires sont encouragés à partager ces récits, voire à encourager l'écriture de nouveaux récits (ateliers d'écriture ou de partages, etc.) pour susciter débats et échanges.

Un quatrième outil est proposé ici mais ne fait pas l'objet d'une fiche :

- **Un cycle de conférences.** Chaque laboratoire est invité à organiser une série de conférences, destinée à fournir des bases scientifiques solides sur la question du dérèglement climatique, afin de mieux comprendre ses causes et ses conséquences et d'appréhender les enjeux sociétaux liés aux pressions exercées par l'espèce humaine sur son environnement. Il s'agit avant tout de sensibiliser les membres des laboratoires (avec par exemple une présentation suivie d'échanges avec le conférencier). Une projection (film, documentaire, webinaire, etc.) suivie d'un débat peut constituer une alternative à une conférence classique. Ce cycle peut également inclure d'autres formes : animations de type tables rondes ou autres animations culturelles et artistiques.

⁴ Voir le site *Is this how you feel?* accessible ici : <https://www.isthishowyoufeel.com/this-is-how-scientists-feel.html>.

Sommaire

2tonnes	2
Carbon Lean	6
Climatictac	8
Inventons nos vies bas carbone	10
La Fresque du climat	12
La Fresque de la renaissance écologique	14
Ma Terre en 180 minutes ¹	16

¹ Les ateliers sont présentés dans l'ordre alphabétique.

2TONNES

Un atelier pédagogique pour comprendre l'impact carbone de nos actions quotidiennes et faciliter le passage à l'action.

L'atelier 2tonnes est porté par l'entreprise 2tonnes Compagnie.

OBJECTIFS

L'atelier permet de comprendre concrètement ce que l'objectif de neutralité carbone en 2050 pour respecter la trajectoire des 1,5°C de réchauffement implique et de visualiser en temps réel les impacts de ses choix (décisions collectives ou changements de pratiques individuelles) sur les émissions de gaz à effet de serre (GES).

2tonnes permet de :

- Visualiser concrètement ce que représente l'objectif d'une empreinte individuelle annuelle de 2 tonnes de CO₂ équivalent (CO₂e) en termes de mode de vie et de choix de société.
- Prendre la mesure de l'importance relative de chacune de nos actions quotidiennes sur les émissions de CO₂.
- Échanger sur les actions à mener pour atteindre la neutralité carbone en 2050 en quantifiant l'impact des différentes mesures.
- Faire la part de l'impact des actions individuelles et collectives, comprendre comment l'une et l'autre peuvent s'impacter mutuellement.
- Se questionner sur les dynamiques systémiques de cette transition, les modes d'organisation de la société.

ORGANISATION

- **2 à 3 heures** en présentiel ou en distanciel
- **6 à 15** participants
- **1** animateur

L'atelier dure de 2 à 3 heures et se déroule en différentes phases :

- **Phase 1** : réalisation du bilan carbone individuel de chaque joueur.
- **Phase 2** : introduction par l'animateur.
- **Phase 3** : 8 tours d'action individuelle et collective pour simuler l'évolution des émissions sur différents postes d'émissions de GES (déplacements, bâtiments, alimentation, etc.).
- **Phase 4** : discussion collective pour élaborer des pistes d'actions concrètes à mettre en œuvre.

Exemple de carte avec le recto (à gauche) et le verso (à droite), pour le poste d'émissions *Alimentation*.

Chaque tour de jeu représente trois à quatre ans pour aller jusqu'en 2050. L'intérêt majeur de ce jeu réside dans l'alternance de phases d'actions individuelles et de décisions plus collectives et de pouvoir observer en temps réel les effets de ces décisions (via une plateforme de simulation). Afin de faire ressortir les enjeux systémiques de la transition, il est considéré que les joueurs représentent 10 % de la population. Leurs actions auront donc un poids significatif sur le collectif.

Capture d'écran du logiciel de simulation : l'empreinte carbone moyenne de la population française (trait bleu foncé) évolue selon les actions des participants (mesures nationales, actions de sensibilisation, etc.) qui ont un impact sur les comportements individuels de la population totale.

Les bénéfices du jeu sont multiples :

1. Une véritable formation pour comprendre les ordres de grandeur, les enjeux systémiques et les solutions d'atténuation du changement climatique.

- Réaliser l'ampleur du défi et bâtir un socle de connaissances communes sur les solutions pour atteindre la neutralité carbone.
- Tester et comparer un large éventail de solutions impliquant tous les secteurs de l'économie.
- Se projeter sur le long terme et établir une stratégie ambitieuse et efficace.
- Décider plutôt que culpabiliser : déterminer soi-même son rôle face au défi climatique.

2. Une occasion de créer du lien en équipe.

- Apprendre à se connaître en échangeant des opinions et des partages d'expérience sur un

sujet fédérateur.

- Travailler de façon ludique la prise de décision collective sous contrainte et tester plusieurs modes de gouvernance.

3. Générer des idées et faire réfléchir sur des leviers d'action à différentes échelles.

- Se questionner sur son rôle et celui de son entreprise dans la transition.
- Imaginer des solutions concrètes et faire des propositions en s'inspirant des solutions individuelles et nationales.
- Questionner les modes d'organisation et de gouvernance dans l'approche de ces problématiques.

APPLICATION DANS LES LABORATOIRES

- Approche pédagogique pour sensibiliser les personnels des laboratoires de recherche à l'impact de chacune de leurs actions et pour les aider à mettre en place des actions concrètes et impactantes, à une échelle à la fois individuelle et collective.
- N'importe quelle personne du laboratoire peut devenir animateur de l'atelier en participant à une séance de formation, incluant une participation au jeu (3 heures) et une séance de formation à l'animation (3 heures). L'ensemble des outils d'animation (dont la plateforme web) est mis à disposition à l'issue de la formation. Deux possibilités de formation sont proposées : une formation grand public (50 €² environ par animateur) classique et une formation personnalisée (200 € par animateur) avec (i) animation d'un atelier pilote dédié, (ii) une formation dédiée et (iii) un accompagnement pour le lancement du premier atelier.
- Un laboratoire qui souhaite organiser un atelier devra payer un droit d'utilisation de 5 € par participant. Ces montants sont dégressifs avec le nombre de participants.
- Une séance de jeu peut être organisée au sein du laboratoire sans avoir besoin de former des animateurs en interne en choisissant l'option intervention : l'entreprise 2tonnes Compagnie met alors à disposition un intervenant extérieur (prestation facturée environ 1 500€ par intervenant).
- Une séance de jeu peut être organisée lors des journées annuelles du laboratoire ou lors d'une journée de discussions dédiée ou simplement pour initier une réflexion sur la responsabilité environnementale du laboratoire.
- L'atelier peut également être utilisé lors des actions à destination du grand public organisées par le laboratoire (journée portes ouvertes, nuit des chercheurs, fête de la science, interventions dans les collèges et lycées, etc.) et valorisé comme activité de diffusion scientifique.

² Tous les prix indiqués dans cette fiche sont donnés à titre indicatif.

Cette adaptation peut se faire à deux niveaux :

1. Niveau 1 : le jeu lui-même n'est pas modifié mais les phases 2 et 4 d'introduction et de discussion sont adaptées par l'animateur.

- **Introduction** : lors de la deuxième étape, l'animateur peut contextualiser en prenant en compte les spécificités d'un laboratoire de recherche, voire d'un domaine spécifique de recherche ou d'un champ disciplinaire.
- **Discussion** : les orientations de la discussion peuvent également être adaptées de manière à stimuler ensuite les actions les plus pertinentes pour un laboratoire de recherche.

2. Niveau 2 : le jeu de cartes lui-même est adapté.

Le verso des cartes peut être adapté aux spécificités des activités des laboratoires de recherche. Par exemple, l'alimentation concernera plus particulièrement le cas d'un restaurant universitaire ou l'organisation d'un buffet lors d'un colloque, les transports pourront inclure des voyages en bateau (campagnes océanographiques), la consommation énergétique des bâtiments pourra prendre en compte l'utilisation de gros équipements (synchrotron, séquenceurs, etc.).

RÉFÉRENCES

Site web : <http://www.2tonnes.org/>

CARBON LEAN

Une approche ludique pour maîtriser son empreinte carbone au quotidien.

Conçu par Benoit Isaac et Mathieu Le Dain et illustré par Estelle Grossias.

OBJECTIFS

Le jeu **Carbon Lean** vise à aider chaque individu à mieux connaître l'impact carbone des différents produits, biens et services qu'il peut être amené à consommer au quotidien et ainsi à mieux comprendre ce qui, dans ses comportements, a un impact important sur le réchauffement climatique.

ORGANISATION

- **20 minutes** en présentiel
- **2 à 4** participants
- **72 cartes**

Le jeu est composé de 64 cartes réparties en 6 catégories qui représentent 6 catégories de consommation (alimentation, transports, loisirs, produits de consommation, logement et services). 4 cartes supplémentaires servent de plateau de jeu.

Chaque joueur a la capacité de consommer différents produits, biens et services. Chacun d'eux a une empreinte carbone en CO₂e. L'objectif est de diminuer son empreinte carbone en choisissant les produits, biens et services qui génèrent le moins d'émissions.

Le jeu peut être utilisé selon différentes versions, de difficulté croissante (1, 2 et 3), la version 3 étant plus adaptée aux adultes. Il est conseillé de jouer au moins une fois aux versions 1 et 2, pour mieux découvrir les cartes et leur coût en CO₂e, avant de jouer à la version 3.

ADAPTATIONS

Le jeu peut être aussi utilisé pour évaluer sa propre empreinte carbone, en créant ainsi une colonne de cartes représentant son estimation personnelle (sur 1 mois ou 1 année). Pour cela :

- Pour chaque catégorie, parcourez les cartes et identifiez celles qui correspondent à votre consommation habituelle. Ajoutez-les à votre colonne de cartes.
- Si la valeur de la carte n'est pas suffisante, vous pouvez utiliser le verso des cartes pour simuler ces hauteurs de carte dans votre estimation.
- Vous pouvez pour finir comparer votre empreinte à l'empreinte individuelle moyenne en France.

APPLICATION DANS LES LABORATOIRES

- Approche ludique et conviviale pour sensibiliser les personnels des laboratoires de recherche à l'empreinte carbone des produits de consommation du quotidien. Le jeu permet également de calculer sa propre empreinte carbone.
- Le jeu ne requiert pas d'animatrice : chacun peut se familiariser rapidement et facilement aux règles du jeu.
- Le jeu de cartes est disponible sur le site web pour 20 €. Il est aussi possible d'accéder à une version imprimable du jeu en soutenant le projet à hauteur de 5 €.
- La durée courte du jeu permet de l'utiliser en de multiples occasions (pause déjeuner ou dans le cadre des journées annuelles du laboratoire). Il peut être intéressant d'organiser une session massive au sein du laboratoire avec de multiples parties jouées en parallèle avec, si le temps le permet, d'autres parties où les gagnants des différentes tables s'affrontent successivement.

RÉFÉRENCES

Site web : <https://www.carbon-lean.com/>
Présentation : <https://vimeo.com/409843996>
Règles du jeu : <https://carbon-lean.com/wp-content/uploads/2020/10/Carbon-Lean-Regles-du-jeu.pdf>

CLIMATICTAC

Un jeu collaboratif pour prendre conscience des enjeux du changement climatique.

Créé par des chercheurs, doctorantes, post-doctorants et médiatrices des sciences de l'Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL) et de l'Association Science Technologie Société (ASTS).

Le jeu a obtenu la médaille de la médiation scientifique CNRS en 2021³.

OBJECTIFS

Montrer qu'un changement climatique acceptable est possible à condition d'adopter très rapidement une stratégie qui mêle adaptation aux aléas climatiques et diminution des émissions de gaz à effet de serre (GES). Le jeu est construit sur des allers et retours permanents entre l'échelle locale, matérialisée par des villes situées dans différentes zones climatiques, y compris les migrations entre ces villes, et l'échelle globale, pertinente pour la trajectoire du climat planétaire.

Le jeu permet d'acquérir les connaissances de base sur le changement climatique et de comprendre les enjeux sociétaux liés aux pressions exercées par l'espèce humaine sur son environnement. Il permet de prendre conscience que l'augmentation du CO₂ est irréversible, de réfléchir aux différents leviers d'action possibles, d'appréhender les échelles de temps et de comprendre l'intérêt de la collaboration et de l'empathie envers les plus vulnérables.

ORGANISATION

- **2 heures** environ en présentiel
- **4 à 5** participants
- **1** animatrice
- **1 jeu de plateau**

L'atelier se déroule en **3 phases** :

- **Phase de sensibilisation** : présentation du jeu et des objectifs.
- **Phase de jeu** : les joueurs élaborent collectivement une stratégie pour lutter contre le changement climatique grâce aux leviers d'action dont ils disposent. Ils doivent à la fois maintenir les émissions de gaz à effet de serre à un niveau acceptable et adapter les villes et les écosystèmes aux impacts du changement climatique. Les différentes villes du monde n'ont pas le même niveau de vulnérabilité, et ne sont pas soumises aux mêmes risques ; les solutions pour l'adaptation n'y sont pas les mêmes. Sans coopération pour maîtriser les rejets de gaz à effet de serre, les joueurs sont collectivement perdants et découvrent les conséquences en cascade des risques climatiques. Ils peuvent réussir à limiter les risques du

³ Plus d'informations sur ce prix sur le site du CNRS accessible ici : <https://www.cnrs.fr/fr/personne/medailles-de-la-mediation-scientifique-2021>.

changement climatique lorsqu'ils mettent ensemble en place une bonne stratégie (c'est tout le défi de ce jeu).

- **Phase de discussion** : pour analyser et discuter des succès et des échecs. En questionnant les participants sur les choix et décisions qu'ils ont pris et sur leurs conséquences, l'animatrice peut amener les joueurs à transférer leurs réflexions vers leur réalité quotidienne et leurs moyens d'actions concrets.

APPLICATION DANS LES LABORATOIRES

- N'importe quelle personne du laboratoire peut devenir animatrice du jeu après y avoir joué une première fois. Deux dispositifs de formation sont possibles : une autoformation via un guide téléchargeable sur les sites de l'IPSL et de l'ASTS et une formation sur demande assurée par l'ASTS.
- Une séance de jeu peut être organisée lors des journées annuelles du laboratoire ou pendant la pause déjeuner.
- Le jeu peut être utilisé lors des actions à destination du grand public organisées par le laboratoire et valorisé comme activité de diffusion de la culture scientifique.
- Le jeu peut être emprunté en en faisant la demande sur le site web. Une version grand public du jeu est également commercialisée par Bioviva⁴.

RÉFÉRENCES

Site web : <https://climatictac.ipsl.fr/>

Présentation : <https://www.youtube.com/watch?v=I-3IfQapb9c>

⁴ Voir le site accessible ici : <https://www.bioviva.com/fr/>.

INVENTONS NOS VIES BAS CARBONE

Un atelier pédagogique et ludique pour inventer des vies compatibles avec la vie.

Conçu par Gildas et Claire Véret, et enrichi par les membres fondateurs de **Résistance climatique**, un collectif de personnes s'engageant à adopter un mode de vie bas carbone, pour permettre une réduction globale des émissions de GES.

OBJECTIFS

Cet atelier permet de prendre connaissance des grands ordres de grandeur liés à l'empreinte carbone et d'imaginer ensemble des manières d'agir pour le climat. Il permet de se rendre compte de l'écart entre la situation actuelle et l'objectif de neutralité carbone à atteindre d'ici 2050.

Partant du constat que très peu de personnes connaissent les ordres de grandeur de l'empreinte carbone individuelle moyenne en France (environ 10 tonnes de CO₂e), et encore moins l'objectif à atteindre (2 tonnes de CO₂e pour rester sous les 2°C voire 1,5°C de réchauffement d'ici 2100), le kit vise à rendre ces informations claires et visuelles, afin de créer une prise de conscience forte et donner envie d'agir pour changer, individuellement et collectivement.

ORGANISATION

- De **30 minutes à 1 heure 30** en présentiel
- Nombre de participants **illimité**
- **1** animateur
- **70 cartes** environ à imprimer et **1 ficelle** pour suspendre les cartes.

L'atelier se déroule **en 2 temps** : un premier temps pour prendre la mesure de la situation présente et un second temps pour inventer des solutions visant la neutralité carbone.

- **Phase 1** : les cartes *Constats* permettent à l'animateur de rappeler le contexte du réchauffement climatique, en s'appuyant notamment sur les chiffres du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). L'empreinte carbone individuelle moyenne en France (environ 10 tonnes de CO₂e par an et par personne) est représentée de manière visuelle par 5 cartes correspondant à 5 postes d'émissions de GES (alimentation, logement, transport, etc.). La longueur des cartes est proportionnelle aux émissions de GES (1 tonnes de CO₂e correspond à 10 cm). L'animateur rappelle l'empreinte carbone individuelle compatible avec l'objectif de neutralité carbone en 2050 (environ 2 tonnes de CO₂e par an).
- **Phase 2** : cette phase permet de comprendre et visualiser ce que représentent en CO₂e nos modes de vie. Les cartes *Solutions* permettent de démarrer les échanges entre participants. L'animateur attribue un poste d'émission à chaque participant ou à chaque groupe en distribuant les cartes *Solutions* correspondant aux cinq postes d'émissions. Les participants

doivent alors prendre connaissance des différentes solutions existantes et trouver celle qui correspond le plus à leur mode de vie actuel, pour ensuite sélectionner la carte qui leur semble la plus raisonnable pour atteindre la neutralité carbone.

Lorsque chaque participant ou groupe de participant a choisi une carte *Solution*, les participants sont réunis et alignent chaque carte retenue les unes à la suite des autres pour finalement se rendre compte si l’empreinte carbone totale correspond à l’objectif de neutralité carbone.

Le jeu se termine par une discussion et des échanges sur les émotions que suscite le jeu. Des cartes *Actions qui font du bien et qui n'émettent pas de CO₂* sont à disposition pour appuyer la réflexion et insister sur le bien-être des individus. Des cartes *Influence* proposent aussi des pistes pour mettre en place des actions collectives.

APPLICATION DANS LES LABORATOIRES

- Approche participative pour sensibiliser les personnels des laboratoires à l'ampleur des efforts à fournir et aux types d'actions à mener pour préserver des conditions climatiques viables.
- Il n'y a pas de nombre minimum de participants. En revanche, s'il y a plus de 30 personnes dans l'assistance, certains seront trop loin pour lire les cartes constats. Il faut alors soit dédoubler les groupes, soit décrire oralement les informations à communiquer, etc.
- Le jeu peut être acheté (50 € et 10 € pour le guide de l'animateur) ou imprimé gratuitement.
- N'importe quelle personne du laboratoire peut devenir animateur en participant à une session de formation de 3 heures, en visioconférence ou en présentiel. Un jeu permet d'animer un atelier participatif pour 20 personnes ou une conférence pour 50 à 150 personnes.
- Il n'existe pas de meilleure manière d'utiliser le jeu. Les options à retenir dépendent naturellement du contexte, du public et de l'expérience de l'animateur. Plusieurs exemples de déroulés pédagogiques simples sont présentés sur le site.
- La durée du jeu peut être adaptée en fonction du temps disponible, ce qui permet de l'utiliser en de multiples occasions.
- Le jeu peut être utilisé dans les actions à destination du grand public organisées par le laboratoire et valorisé comme activité de diffusion scientifique.
- Cet atelier peut être utilisé dans sa version courte pour faire suite à un autre atelier comme la Fresque du climat.

RÉFÉRENCES

Site web : <https://www.nosviesbascarbhone.org/>
Vidéo de présentation : <https://www.youtube.com/watch?v=RCMSruuj0Yk>
Pour toute question : contact@nosviesbascarbhone.org

LA FRESQUE DU CLIMAT

Comprendre le changement climatique en jouant.

L'association la Fresque du climat propose un **atelier scientifique** inspiré des **travaux du GIEC**.

OBJECTIFS

Sensibiliser un maximum de personnes à la compréhension des causes et des conséquences du changement climatique et à son caractère systémique. Comprendre les enjeux du dérèglement climatique est un premier pas pour pouvoir **agir et accepter collectivement les changements à faire**.

ORGANISATION

- **3 heures** en ligne ou en présentiel
- Nombre de participantes **illimité** (de 4 à 8 équipes)
- **1 animatrice**
- **1 table**, du papier, des feutres, du scotch
- **1 jeu de 42 cartes par équipe**

L'atelier se déroule **en 4 phases** :

- **Phase 1** : réflexion.
- **Phase 2** : créativité.
- **Phase 3** : restitution.
- **Phase 4** : discussion collective.

Chacune des cartes représente une composante du dérèglement climatique (image au recto et explications au verso). L'objectif pour les participantes est de relier les cartes entre elles pour faire ressortir les liens de cause à effet. Le jeu se termine par une discussion collective permettant de partager les ressentis et de réfléchir à des solutions.

ADAPTATIONS

- **Version simplifiée** avec suppression de 5 cartes techniques (atelier de 2 heures).
- **Version junior** destinée aux enfants de 9 à 14 ans avec des cartes simplifiées (21 cartes, atelier de 3 heures).
- **Version expert** pour découvrir des mécanismes climatiques méconnus (80 cartes, atelier de 5 heures).
- **Version quizz** : un format court (20 minutes) qui permet une première approche où les participantes devinent les liens de causalité entre quelques cartes avec l'aide de l'animatrice.

- **Autres versions** : la Fresque du numérique pour sensibiliser aux enjeux environnementaux du numérique (d'autres versions sont encore en cours de finalisation, par exemple la Fresque océane, la Fresque de la biodiversité, etc.).

APPLICATION DANS LES LABORATOIRES

- Approche ludique pour sensibiliser les personnels des laboratoires de recherche aux enjeux climatiques.
- N'importe quelle personne d'un laboratoire peut y jouer individuellement en s'inscrivant à des ateliers organisés par l'association, mais il est préférable d'organiser un atelier collectif (par exemple lors des journées annuelles du laboratoire) pour faciliter le passage à l'action.
- Les laboratoires peuvent faire appel à l'association pour organiser un atelier dédié avec un accompagnement sur-mesure ou en organiser un lui-même. Les cartes peuvent être achetées (10 € pour la version adulte) ou imprimées gratuitement.
- N'importe quelle personne d'un laboratoire peut devenir animatrice après y avoir joué une première fois en suivant une formation de 3 heures (en présentiel ou en distanciel). L'animatrice doit permettre aux participantes d'exprimer leurs émotions en leur offrant un cadre sécurisé et une écoute bienveillante et leur faire entrevoir des solutions.
- La version simplifiée peut être utilisée pendant la pause déjeuner et la version quizz peut être utilisée sur un stand lors d'un événement climat organisé par le laboratoire.
- Le jeu peut être utilisé dans les actions à destination du grand public organisées par le laboratoire et valorisée comme activité de diffusion scientifique.
- Les fresques obtenues peuvent être affichées dans le laboratoire permettant de sensibiliser un public plus large.
- Des jeux comme Inventons nos vies bas carbone, 2tonnes, Carbon Lean constituent de très bons outils complémentaires à la Fresque du climat.

RÉFÉRENCES

- Site web : <https://fresqueduclimat.org/>
Présentation : https://www.youtube.com/watch?v=mbI_X6eR758&feature=emb_title
La fresque du numérique : <https://fresquedunumerique.org/>

LA FRESQUE DE LA RENAISSANCE ÉCOLOGIQUE

Pour se projeter dans un monde bas carbone.

La Fresque de la renaissance écologique est l'adaptation contemporaine de l'*Allégorie des effets du Bon et du Mauvais Gouvernement* peinte par Ambrogio Lorenzetti à Sienne en 1338, imaginée par Julien Dossier et dessinée par Johann Bertrand d'Hy.

intemporelle

OBJECTIFS

Faire l'expérience du fait qu'un « avenir sobre en carbone, plus résilient, plus équitable, enchanteur » est possible et voir à quoi cela pourrait ressembler.

« La fresque [...] nous équipe d'une feuille de route déclinée selon 24 chantiers – allant de l'agriculture à la préservation des écosystèmes en passant par la culture et les systèmes de gouvernance – pour piloter la transition écologique et sociétale. La fresque contemporaine dessinée au trait plein par Johann Bertrand d'Hy nourrit notre imaginaire et dessine ce à quoi cette transition peut ressembler. Loin de l'utopie, elle nous donne des clés, des outils, des solutions concrètes pour nous mettre en mouvement. Elle ne dit pas tout, elle nous fournit un plan. À nous d'écrire l'histoire en l'adaptant aux contraintes et aux contextes de chacun de nos territoires, à nous de la faire vivre dans les écoles, les universités, les fêtes populaires, les villes, les salles des conseils d'administration... »

Extraits de la présentation par Actes Sud du livre *Renaissance écologique, 24 chantiers pour demain* de Julien Dossier.

ORGANISATION

- **3 heures**
- Nombre de participants illimité
- **1 fresque** de la renaissance écologique à imprimer ou à commander sur le site
- Des post-its, des feutres, ou autre matériel

C'est un atelier de co-construction et un outil de projection dans un monde bas carbone. Le dessin

noir et blanc peut être complété, colorié ou utilisé pour se projeter et trouver des solutions pour réussir une transition écologique et sociale. Il existe une multitude de sujets qui peuvent être traités grâce à la fresque (consommation d'énergie, alimentation, mobilité, biodiversité, climat, réduction des déchets, solidarité, etc.).

Suivant le public visé, le déroulement d'un atelier peut varier. Les ateliers découvertes classiques se déroulent en 3 phases :

- **Phase 1** : création du projet 24 chantiers.
- **Phase 2** : approfondissement du projet et approche globale.
- **Phase 3** : restitution du projet.

APPLICATION DANS LES LABORATOIRES

- Approche ludique et pédagogique permettant aux personnels des laboratoires de recherche de se projeter dans un monde bas carbone.
- Il n'y a pas de nombre minimum de participants mais il semble préférable de ne pas dépasser 40 participants par atelier.
- Les formations sont accessibles uniquement aux adhérents, elles durent 4 heures 30, coûtent 50 € et permettent de comprendre les symboles, chantiers et niveaux de lecture de la fresque et apprendre à créer ses propres ateliers.
- Des kits pédagogiques pour les animateurs ou pour les participants peuvent être téléchargés sur le site.
- Le tarif de participation à un atelier est de 5 € par personne.
- Il n'existe pas de meilleure manière d'utiliser la fresque. Les options à retenir dépendent du contexte et du public. Quelques exemples d'ateliers pédagogiques sont donnés sur le site.
- La fresque peut être utilisée comme support pour aborder différentes thématiques liées à la transition écologique et sociale sous la forme d'ateliers, d'exposés, etc. La fresque peut être affichée dans le laboratoire et être complétée progressivement. Plusieurs ateliers courts peuvent être prévus plutôt qu'un seul de 3 heures.
- La fresque peut aussi être utilisée dans les actions à destination du grand public organisées par le laboratoire et valorisée comme activité de diffusion scientifique.
- C'est également un bon outil pour faire suite à la Fresque du climat.

RÉFÉRENCES

Site web : <https://www.renaissanceecologique.fr/>

Livre : *Renaissance écologique, 24 chantiers pour le monde de demain*, Julien Dossier.

MA TERRE EN 180 MINUTES

Premier atelier collaboratif du monde académique pour construire des scénarios de réduction de son empreinte carbone.

Conçu par un groupe de chercheurs (François Giraud, Nicolas Gratiot, Benoît Hingray, François Michau, Gérémy Panthou, Géraldine Sarret).

OBJECTIFS

Amorcer des discussions autour de la réduction de l’empreinte carbone d’un laboratoire en questionnant les déplacements (avion, voiture, train, bateau) et les activités (missions de terrain, modélisation, conférences, etc.) et proposer des mesures concrètes à mettre en œuvre pour réduire cette empreinte de 50 % d’ici 2030.

ORGANISATION

- **2 phases de 1 heure 30** en distanciel
- **5** participantes
- **1** animatrice
- **1 plateau de jeu**, 10 cartes personnages et des post-it numériques

Adapté à tous les personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les différents rôles dans l’atelier sont :

- **Observateur** : assiste à la phase de jeu de rôle et a la possibilité d’évaluer la partie en terme d’acceptabilité et d’inventivité des solutions proposées.
- **Joueuse** : se met à la place de deux personnages qui cherchent collectivement à réduire de 50 % l’empreinte carbone de l’équipe.
- **Animateur** : favorise l’émergence de l’intelligence collective et le passage d’une démarche d’initiative individuelle à l’arbitrage collectif.
- **Directrice porteuse d’une cellule de transition dans le laboratoire** : avec le soutien de Ma Terre en 180 minutes, a l’opportunité de prendre part au développement de l’atelier en élaborant sa propre table de jeu pour mieux refléter l’identité de son laboratoire.

Cet atelier collaboratif met en scène des équipes de recherche de différents domaines composées de personnages aux profils variés. Le fait d’incarner des personnages dont on ne partage pas forcément les opinions permet de mieux comprendre les différents points de vue possibles et de rechercher des leviers de changement des comportements.

L’atelier se déroule en deux phases :

- **Phase de sensibilisation** : présentation des enjeux, du jeu et des personnages pour amorcer la réflexion personnelle et définir les objectifs.
- **Phase de jeu de rôle** : les joueuses décident collectivement de l’optimisation des déplacements professionnels à l’aide d’un plateau de jeu (une première séquence de

négociation libre est suivie d'une séquence de négociation guidée accompagnée par un responsable d'équipe).

Les deux phases sont séparées de quelques jours afin de laisser le temps de s'approprier les divers éléments et de permettre aux participantes de calculer leur empreinte carbone personnel.

Une phase optionnelle de discussion de 30 minutes est ensuite proposée, pour analyser les succès et les échecs, les idées innovantes, leur acceptabilité et le niveau de prise de conscience.

Une version en une seule a été créé en 2022 : la version Classe inversée single shot (CLASS).

APPLICATION DANS LES LABORATOIRES

- Approche ludique et conviviale pour aborder la réduction de l'empreinte carbone des laboratoires, interroger les comportements, identifier les freins au changement et inventer le monde académique de demain.
- N'importe quelle personne d'un laboratoire peut y jouer individuellement, mais il est pertinent de déployer l'atelier dans une session collective interne au laboratoire pour impliquer le plus grand nombre de personnes et permettre d'engager le laboratoire dans une transition bas carbone la plus adaptée possible.
- N'importe quelle personne d'un laboratoire peut participer à une session massive de l'atelier et se former à l'animation. Cette formation d'une durée de 6 heures donne lieu à une attestation de formation. Le calendrier des sessions de formation est disponible sur le site.
- Une fois une ou plusieurs personnes formées, une session de l'atelier peut être organisée dans le laboratoire. Il est possible de faire appel au réseau des animatrices de Ma Terre en 180 minutes s'il n'y a pas assez d'animatrices dans le laboratoire.
- L'ensemble des parties jouées dans le laboratoire est enregistré et consigné et l'analyse globale de toutes les parties sera mise à disposition des laboratoires participants, comme outil de pilotage.

RÉFÉRENCES

Site web : <https://materre.osug.fr/>

Présentation : https://materre.osug.fr/IMG/mp4/presentation_materre.mp4?ctime=1614592780

Sommaire

Profil	2
Perception du changement climatique	4
Déplacements domicile-travail	6
Missions	11
Alimentation	13
Déchets	15
Numérique	17
Énergie	19
Engagement	20

Merci de répondre aux questions suivantes en vous référant à la **période pré-Covid**.

PROFIL

1. Vous êtes :

- Une femme
- Un homme
- Autre

2. A quelle catégorie d'âge appartenez-vous ?

- 18-24 ans
- 25-34 ans
- 35-44 ans
- 45-60 ans
- Plus de 60 ans

3. A quelle catégorie professionnelle appartenez-vous ?

- Chercheurs
- Enseignantes chercheuses
- ITA ou BIATSS
- Doctorants
- Post-doctorantes
- Autres, précisez :

4. Quel est votre principal domaine de recherche scientifique¹ ?

- Sciences et technologies
- Sciences du vivant et environnement
- Sciences humaines et sociales

5. Où habitez-vous ?

- En zone rurale peu dense
- En zone péri-urbaine ou en banlieue
- Au centre d'une petite ville ou d'un village
- Au centre-ville d'une grande agglomération

¹ Voir la liste des domaines scientifiques tels que définis par l'HCERES disponible ici : <https://www.hceres.fr/fr/publications/domaines-et-sous-domaines-hceres>.

6. Conduisez-vous ?

- Oui
- Non

7. De quels types de véhicules êtes-vous propriétaire ?

Types de véhicule	Nombre
Véhicule thermique (voiture, deux-roues, van...)	
Voiture hybride	
Voiture électrique	
Deux-roues électrique (VAE, trottinette...)	
Deux-roues non électrique	

PERCEPTION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

8. Pensez-vous que le climat de la planète est en train de changer (hausse des températures depuis une certaine d'années) ?

- Non, certainement pas
- Non, probablement pas
- Oui, probablement
- Oui, certainement

Si vous avez répondu *Oui* à la question 8, merci de répondre aux questions ci-dessous, sinon passez directement à la question 14 (déplacements domicile-travail).

9. D'après vous, les activités humaines sont-elles la cause de ce changement climatique ?

- Non, elles ne jouent aucun rôle
- Oui, elles jouent un rôle mineur
- Oui, elles jouent un rôle dominant
- Oui, elles jouent un rôle ultra-dominant
- Oui, elles en sont l'unique cause

10. Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par le changement climatique ?

- Pas du tout
- Un peu
- Beaucoup
- Extrêmement

11. Participez-vous à des recherches ayant un lien avec l'écologie, l'environnement ou le climat ?

- Oui
- Non, mais je l'ai fait par le passé
- Non

12. Avez-vous déjà ?

	Oui, je l'ai déjà fait	J'y ai pensé	Non
Réorienté vos recherches vers des thématiques plus en lien avec l'écologie, l'environnement ou le climat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renoncé à des programmes/thématiques de recherche en raison de leur impact négatif sur l'environnement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13. Pensez-vous que l'urgence climatique exige des changements profonds dans la pratique de nos métiers ?

- Non, pas du tout d'accord
- Non, plutôt pas d'accord
- Oui, plutôt d'accord
- Oui, tout à fait d'accord

DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL

14. Combien de kilomètres effectuez-vous en moyenne chaque semaine, par mode de transport, pour vos allers-retours domicile-travail ?

Si vous combinez plusieurs modes de transports, merci de préciser le nombre de kilomètres cumulés pour chaque mode.

Types de véhicule	Nombre approximatif de km par semaine
Véhicule thermique (voiture, deux-roues, van...)	
Voiture hybride	
Voiture électrique	
Deux-roues électrique (VAE, trottinette...)	
Deux-roues non électrique	
Marche à pied	
Transport public (bus, tram, métro, RER...)	
Train (TGV, TER...)	

15. Quelles raisons vous ont poussé à privilégier votre mode de transport principal (celui avec lequel vous effectuez le plus de kilomètres) pour vous rendre sur votre lieu de travail ?

3 réponses maximum.

- Je n'ai pas le choix
- Il me permet d'être autonome
- Il est fiable et ponctuel
- J'ai l'habitude
- Il est sécurisant
- Il est économique
- Il est écologique
- Il est bon pour ma santé
- Il est le plus rapide
- Il répond à mes contraintes familiales
- Autre, précisez :

16. Combien de temps vous faut-il en moyenne pour vous rendre au travail ?

--

17. Quel est votre ressenti, de façon générale, vis-à-vis de ce temps de déplacement ?

- Pas du tout agréable
- Peu agréable
- Agréable
- Très agréable

Si vous avez l'habitude d'utiliser un mode de transport actif (marche à pied, vélo, trottinette...), merci de répondre aux questions ci-dessous, sinon passez directement à la question 20.

18. Où gardez-vous le plus souvent votre vélo ou trottinette ?

- Station d'accueil des vélos et trottinettes en libre-service
- Garage à vélo sécurisé de votre institution
- Garage à vélo non sécurisé
- A l'extérieur où vous pouvez
- Dans le bâtiment (bureau, couloir...)
- Pas besoin, je suis à pied
- Autres, précisez :

19. Quelles sont les raisons qui vous incitent à utiliser des modes de transports actifs (marche à pied, vélo, trottinette...) pour vous rendre au travail ?

3 réponses maximum.

- C'est bon pour la santé
- C'est agréable
- C'est économique
- C'est écologique
- Je n'ai pas de voiture
- J'habite à côté de mon lieu de travail
- Je ne veux pas subir les embouteillages
- C'est la solution la plus rapide
- Autres, précisez :

20. Quelles sont les raisons qui limitent votre usage des modes de transports actifs (marche à pied, vélo, trottinette...) pour vous rendre au travail ?

3 réponses maximum.

- Trop de distance à parcourir
- Peu confortable
- Moins rapide
- Cela m'empêche de cumuler d'autres activités (courses, loisirs...)
- Trop sportif pour moi
- Le réseau de transport public (bus, train, métro) est plus pratique
- Problème de stationnement sécurisé
- J'ai besoin de ma voiture pour travailler
- Parcours non adaptés aux modes actifs (manque de trottoir, de pistes cyclables, circulation dense...)
- Autres, précisez :

21. A quoi seriez-vous prêt à vous engager pour davantage utiliser des modes de transport actifs ?

Plusieurs réponses possibles.

- À déménager pour diminuer la distance domicile-travail
- À remplacer mon vélo tout simple par un vélo à assistance électrique
- À aller au travail à vélo une fois par semaine
- À modifier mon organisation familiale pour pouvoir laisser ma voiture à la maison
- À monter un projet pour construire un garage à vélo sur mon lieu de travail
- À aller voir les maires des villages qui jalonnent mon trajet jusqu'au bureau pour qu'ils construisent une piste cyclable
- Autres :

22. Avez-vous l'habitude de faire du co-voiturage pour vous rendre sur votre lieu de travail ?

- Jamais ou très rarement
- 1 jour par mois
- 1 jour par semaine
- 1 jour sur 2
- Tous les jours ou presque

23. Y êtes-vous plutôt :

- Pas favorable du tout
- Peu favorable

- Assez favorable
- Très favorable

24. Quelles sont les raisons qui vous freinent à utiliser un système de co-voiturage ?

2 réponses maximum.

- Faible efficacité en termes de réduction des émissions carbone
- Compliqué à mettre en place (trouver des collègues proches qui ont les mêmes horaires...)
- Perte d'indépendance (contraintes horaires...)
- Techniquement difficile (transport des enfants à l'école, besoin du véhicule...)
- Autre raison

Merci d'indiquer ci-dessous cette autre raison ou de préciser si vous avez répondu Perte d'indépendance ou Techniquement difficile.

25. Si une solution de co-voiturage vous était proposée, seriez-vous prête à la tester sur plusieurs semaines ?

- Oui
- Non

26. Souhaiteriez-vous participer à la mise en place d'un système de co-voiturage sur votre lieu de travail ?

- Oui
- Non

27. Avez-vous l'habitude de télé-travailler (en dehors des contraintes imposées par la crise sanitaire Covid) ?

- Jamais
- Ponctuellement (quelques jours par mois)
- Régulièrement (1 à 2 jours par semaine)
- Fréquemment (3 à 4 jours par semaine)
- Tous les jours ou presque

28. Si vous faites du télétravail, à quel endroit le faites-vous ?

- Chez vous dans un espace dédié
- Chez vous sur un coin de table
- Dans un lieu de *coworking* ou un espace de travail partagé
- Autres, précisez :

29. Seriez-vous prêt à télétravailler davantage ?

- Oui
- Non

Si oui, à quel rythme :

- 1 jour par mois
- 1 jour par semaine
- 2 à 3 jours par semaine
- Tous les jours ou presque

Si non, pour quelles raisons ?

- Besoin de découpler mon espace de travail de mon espace privé
- Besoin de distinguer le temps de travail et le temps personnel
- Besoin du contact avec mes collègues, les étudiants...
- Il m'est impossible de me concentrer comme au laboratoire
- Autres, précisez :

MISSIONS

30. Sur les 3 dernières années avant la pandémie (de 2017 à 2019), combien de vols au total avez-vous effectué ?

Type de vol	Nombre total de vols
Court courrier (< 1 heure)	
Moyen courrier (de 1 heure à 3 heures)	
Long courrier (> 3 heures)	

31. Pour le vol le plus long effectué au cours de ces 3 dernières années, combien de temps a duré la mission ?

- Plus d'1 mois
- De plus d'1 semaine à 1 mois
- De plus de 2 jours à une semaine
- 2 jours ou moins

32. Quels ont été les principaux motifs de vos déplacements en avion ?

2 réponses maximum.

- Conférence ou présentation
- Réunion ou workshop
- Séjour de recherche
- Terrain, production et recueil de données
- Enseignement, formation, écoles d'été
- Jurys
- Évaluation de la recherche
- Obtention de financements
- Autres :

33. Au cours des 5 dernières années, avez-vous, pour des raisons environnementales, pris le train plutôt que l'avion dans le cadre professionnel alors que le trajet était plus long ?

- Oui, plusieurs fois
- Oui, une fois
- Non, mais j'y ai pensé
- Non

34. Pour quelles raisons principales prenez-vous l'avion quand le trajet en train dure moins de 6 heures ?

Plusieurs réponses possibles.

- L'avion m'évite de passer une nuit sur place
- L'avion low-cost coûte souvent moins cher que le train
- Je suis malade en train quand je ne suis pas dans le sens de la marche
- J'aime prendre l'avion
- Le trajet est plus rapide en avion qu'en train
- Je cumule des miles que je peux utiliser pour mes vacances
- Des règles administratives m'incitent à prendre l'avion
- Autres :

35. Si vous deviez vous engager à limiter vos déplacements en avion, serait-ce pour :

- Décider de ne plus prendre l'avion du tout
- Ne plus prendre l'avion pour des séjours sur place de moins de 1 semaine
- Ne plus prendre l'avion pour des séjours sur place de moins de 2 semaines
- Ne plus prendre l'avion pour des séjours sur place de moins de 4 semaines
- Ne plus prendre l'avion pour des trajets courts (< 1 heure)
- Ne plus prendre l'avion pour une durée du voyage en train < 4 heures
- Ne plus prendre l'avion pour une durée du voyage en train < 6 heures
- Prendre l'avion uniquement pour des activités que je juge essentielles

ALIMENTATION

36. Au travail le **midi** en semaine, à quelle fréquence consommez-vous ces types de repas ?

	Jamais	Moins d'une fois/sem.	1 fois/sem.	2 fois/sem.	3 fois/sem.	4 fois/sem.	5 fois/sem.
Avec du bœuf, agneau, veau ou autre viande rouge/noire *	<input type="radio"/>						
Avec du porc *	<input type="radio"/>						
Avec de la volaille (poulet, dinde, canard, ...) *	<input type="radio"/>						
Avec du poisson *	<input type="radio"/>						
Végétarien (sans aucune viande) *	<input type="radio"/>						
Végétalien (sans aucun produit d'origine animale) *	<input type="radio"/>						

37. Au travail le **midi** en semaine, à quelle fréquence déjeunez-vous dans les lieux suivants ?

	Jamais	Moins d'une fois/sem.	1 fois/sem.	2 fois/sem.	3 fois/sem.	4 fois/sem.	5 fois/sem.
Au restaurant universitaire *	<input type="radio"/>						
À la camionnette du CROUS *	<input type="radio"/>						
Au restaurant *	<input type="radio"/>						
Dans un commerce de restauration rapide (type fast-food) *	<input type="radio"/>						
Ailleurs, avec un repas préparé du commerce *	<input type="radio"/>						
Ailleurs, avec un repas préparé par mes soins *	<input type="radio"/>						

38. Pour l'organisation des collations et repas lors de réunions et colloques, privilégiez-vous une alimentation :

Plusieurs réponses possibles.

- Biologique
- Locale
- De saison
- Végétarienne
- Zéro déchet
- Rien de tout cela
- Autre, précisez :

39. Quelles actions souhaiteriez-vous voir mises en place par votre employeur pour vous aider à diminuer votre empreinte carbone liée à l'alimentation sur votre lieu de travail ?

Plusieurs réponses possibles.

- Proposer chaque jour au moins un menu bio
- Proposer chaque jour au moins un menu utilisant des produits locaux
- Favoriser autant que possible les produits de saison
- Proposer chaque jour au moins un menu végétarien

- Imposer une fois par semaine un menu végétarien
- Intégrer des fournisseurs privilégiant l'agriculture biologique et le respect de l'environnement dans les marchés publics
- Intégrer des fournisseurs engagés dans une démarche zéro déchet
- Je ne vois pas d'intérêt à ce genre de mesure
- Autres, précisez

DÉCHETS

40. Triez-vous vos déchets sur votre lieu de travail ?

- Jamais
- Rarement
- Souvent
- Tout le temps

41. Si vous ne le faites que peu ou jamais, est-ce parce que :

Plusieurs réponses possibles.

- Vous n'en voyez pas l'utilité
- Vous n'y pensez pas
- Vous trouvez cela trop contraignant
- Vous n'en avez pas la possibilité sur votre lieu de travail
- Autre raison, précisez :

42. Favorisez-vous, quand cela est possible, l'achat ou l'utilisation de produits réutilisables, recyclés ou reconditionnés dans le cadre de vos achats professionnels ?

- Jamais
- Rarement
- Occasionnellement
- Souvent
- Tout le temps

43. Si vous avez répondu *Jamais* à la question précédente, précisez pourquoi.

Plusieurs réponses possibles.

- Je n'y ai pas pensé
- Je n'en vois pas l'utilité
- Je ne le souhaite pas
- Je ne le peux pas (non compatible avec mes protocoles de recherche)
- Mon établissement ne permet pas ce type d'achat
- Autres :

Seriez-vous favorable à tendre vers une démarche zéro déchet pour les collations, réunions et colloques ?

- Pas du tout favorable
- Peu favorable

- Assez favorable
- Tout à fait favorable

44. Si oui, seriez-vous prête à vous investir dans l'organisation de cette démarche dans votre laboratoire ?

- Oui
- Non

NUMÉRIQUE

45. Combien d'e-mails professionnels envoyez-vous par jour en moyenne ?

- Entre 0 et 20
- Entre 20 et 40
- Entre 40 et 60
- Entre 60 et 80
- Plus de 80
- Aucune idée

46. A quelle fréquence supprimez-vous vos e-mails professionnels du serveur ?

- Une fois par semaine
- Une fois par mois
- Quelques fois dans l'année
- Une fois par an
- Jamais ou très rarement

Si vous êtes utilisateur de ressources de calcul importantes, merci de répondre aux questions ci-dessous, sinon passez directement à la question 50.

47. Connaissez-vous la consommation énergétique ou l'impact environnemental de vos calculs ?

- Oui, précisément
- J'en ai une vague idée
- Non, pas du tout

48. Comment envisageriez-vous de réduire la consommation énergétique et l'impact environnemental de vos calculs ?

Plusieurs réponses possibles.

- Je n'envisage pas ou je ne vois pas comment la réduire
- Choix du calculateur
- Choix du langage de programmation
- Choix de l'algorithme
- Réutilisation de résultats de calculs y compris d'autres équipes
- Utilisation de logiciels libres
- Mutualisation d'outils de calcul avec d'autres laboratoires
- Faire attention à mes pratiques de programmation (par exemple tester mes programmes avant de lancer des expériences complètes)

- Autre, précisez :

49. A quelle fréquence renouvelez-vous votre équipement numérique professionnel (ordinateur fixe ou portable) ?

- Tous les 2 ans
- Tous les 3 ans
- Entre 3 et 5 ans
- Entre 5 et 7 ans
- Entre 7 et 10 ans
- Tous les 10 ans ou plus

50. Parmi les mesures suivantes, lesquelles seriez-vous prêt à prendre demain pour réduire votre impact numérique au travail ?

Plusieurs réponses possibles.

- Réduction du nombre d'emails envoyés et du nombre de pièces jointes
- Tri de ma boîte email plus souvent
- Éteindre les machines le soir et les week-end
- Mettre en veille et éteindre mon écran en cas d'absence de plus de 5 minutes
- Régler en mode économie d'énergie mes équipements
- Utiliser des moteurs de recherche et applications économes en énergie
- Privilégier des équipements informatiques moins énergivores
- Renouveler moins souvent mes équipements informatiques
- Favoriser l'achat de matériels reconditionnés

ÉNERGIE

51. Comment gérez-vous le confort thermique dans votre bureau ?

Plusieurs réponses possibles.

- Je ne peux pas le gérer personnellement (cela est géré à l'échelle de l'organisme hébergeur de mon laboratoire)
- J'ai un chauffage ou une climatisation d'appoint
- Je gère en occultant ou en ouvrant les fenêtres
- J'ai la possibilité d'ajuster manuellement la température de ma pièce
- Je m'habille en conséquence
- Autres, précisez :

52. Si vous utilisez un chauffage ou une climatisation d'appoint, comment contrôlez-vous son fonctionnement (mise en marche et extinction) ?

- Je ne le contrôle pas
- Manuellement
- Par un minuteur (durée de chauffe et ventilation à partir de son allumage)
- Par thermostat individuel (réglage de température)
- Programmeur (allumage et extinction à heures fixes)
- Je ne sais pas

53. Comment imaginez-vous que vous puissiez influencer sur ces questions énergétiques au niveau de votre laboratoire ou de l'organisme hébergeur ?

- En discutant avec les membres de mon laboratoire
- En discutant avec les membres des laboratoires de mon bâtiment (effet d'entraînement)
- En faisant pression sur les services techniques de mon université
- Ce n'est pas à moi de m'en occuper
- Autres idées :

ENGAGEMENT

54. Sur quelle action concrète êtes-vous prête à vous engager demain pour réduire l'empreinte carbone de vos activités professionnelles ?

- Je ne souhaite pas m'engager pour l'instant
- J'aimerais m'engager mais cela me paraît trop compliqué pour l'instant
- Je fais déjà beaucoup, je ne souhaite pas ou ne vois pas comment m'engager davantage

55. Merci de classer de 1 à 3 par ordre de priorité les actions concrètes, parmi celles proposées ci-dessous, sur lesquelles vous seriez prêt à vous engager pour réduire l'empreinte carbone de vos activités professionnelles :

- Réduction de l'empreinte carbone via les trajets domicile-travail
- Réduction de mon empreinte carbone via les déplacements professionnels
- Modification de mes habitudes alimentaires au travail
- Réduction de mes déchets (recyclage, réutilisation...)
- Achats plus écoresponsables
- Diminution de ma consommation énergétique au bureau

Sommaire

Introduction	2
Exemples de récits personnels	4
Application des récits dans les laboratoires	5

INTRODUCTION

Les différents outils de sensibilisation ont pour objectif de présenter des approches plus ou moins engageantes et plus ou moins rationnelles. D'où l'idée d'y inclure des récits personnels.

L'objectif est d'inclure une dimension émotionnelle à l'approche de réduction de l'empreinte carbone et de l'inclure aussi en tant qu'objet d'étude pour approcher au plus près le fossé existant entre le fait de savoir et le passage à l'action. Il est difficile de changer, individuellement comme collectivement. Les freins et leviers au changement sont explorés par de nombreuses disciplines : la psychosociologie par exemple développe différentes approches pour explorer ce qui peut permettre de mobiliser et de passer à l'action¹. L'intelligence émotionnelle² semble avoir aussi son importance.

En particulier, des approches artistiques de la vulgarisation scientifique se développent, pour dépasser ce que Gérard Noiriel appelle les limites de la rationalité des lumières lorsqu'il s'agit de communiquer vers le plus grand nombre³. Des projets se créent entre artistes et scientifiques⁴, qui incluent une dimension de communication autre que la forme classique de la conférence, du Café des sciences ou des journées portes ouvertes dans les laboratoires. Il faut souligner que la vulgarisation n'est pas toujours l'objectif de ces rapprochements entre artistes et scientifiques : artistes et scientifiques peuvent vouloir hybrider leurs regards sur un objet commun dans des approches transdisciplinaires, partage d'expériences en matière de créativité, de participation citoyenne (à l'art comme à la science) et d'engagement citoyen.

L'idée de cette approche par le récit est d'apporter une dimension plus émotionnelle et d'en analyser l'efficacité en matière de mobilisation et de transition. Le point de départ de la démarche est un ensemble de récits personnels racontés par des scientifiques qui relatent leur rencontre avec la problématique climatique et environnementale. Pourquoi partir de récits ?

D'abord, parce qu'il peut s'agir du plus petit dénominateur commun entre les personnels d'un laboratoire, indépendamment des connaissances des uns et des autres sur la problématique climatique. Il s'agit de raconter une expérience de vie qui a conduit à une certaine forme d'engagement, quelle qu'elle soit. Ce partage peut conduire à une mise en récit plus collective ou à des échanges et prises de décisions pour aller vers une activité de recherche moins impactante sur l'environnement.

Ensuite, parce qu'il est toujours intéressant de raconter et comprendre des événements historiques par le biais d'histoires plus personnelles. Des événements historiques peuvent être racontés scientifiquement à partir d'archives, mais ils peuvent aussi l'être à partir de témoignages individuels ou familiaux, qui racontent d'une autre manière ces mêmes événements. Cela peut prendre la forme de romans, ou bien demeurer dans le champ scientifique (à l'image par exemple de la *microstoria*

¹ Girandola F, Joule RV. La communication engageante: aspects théoriques, résultats et perspectives. L'Année psychologique. 2012;112(1):115-43.

² Goleman D. L'intelligence émotionnelle: comment transformer ses émotions en intelligence, Trad. T Piélat, Paris, Éditions Robert Laffont, SA. 1997;.

³ Noiriel G. Comprendre l'autre au lieu de le juger. Toulouse: Privat; 2020.

⁴ Voir le site de *Transversale arts sciences* accessible ici : <https://www.reseau-tras.eu/>.

italienne⁵).

Enfin, parce que le passage à une mise en récit collective peut permettre de mieux mobiliser en créant une vision collective qui dépasse l'échelle individuelle. L'idée est d'encourager des contributions individuelles et collectives pour imaginer un futur possible et désirable et qui puisse servir de base pour mettre en place des actions concrètes dans les laboratoires.

Les récits, d'abord oraux puis écrits, ont toujours été un élément puissant de transmission et un moyen de convaincre efficace. Avec l'explosion des données, de l'information, à l'ère d'Internet et de l'accélération, capter l'attention nécessite l'utilisation de techniques qui ne reposent plus sur l'intrigue ou le suspense, sur le débat constructif, mais sur la transgression, le clivage, le scoop, etc. On accroche aujourd'hui par les *fake news*, la surenchère, la violence.

Revenir à l'idée de récits, prendre le temps de se raconter, de se lire, parler de ses contradictions, débattre ensuite avec d'autres pour aborder la complexité du monde, c'est un moyen de lutter contre cette « ère du clash »⁶ qui empêche d'aborder collectivement les questions essentielles. Le fait qu'il s'agisse de scientifiques qui se racontent et livrent un peu d'eux-mêmes est aussi important, en particulier dans ce contexte. Ces scientifiques, experts ou non du changement climatique, connaissent la démarche scientifique utilisée par les auteurs des rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et peuvent mesurer toute l'importance de l'établissement de faits scientifiquement avérés, la qualité et la valeur que l'on peut accorder aux scénarios climatiques. Raconter leur réaction, en tant que scientifiques, leur confère un statut spécial. Il s'agit de partager cette conscience extrême de l'importance de ces faits clairement établis par des décennies de travaux scientifiques et maintenant observés, ressentis par ces scientifiques comme par chaque individu.

L'idée est donc de partir de ces récits personnels de scientifiques et de proposer différentes modalités d'applications dans les laboratoires.

⁵ Ginzburg C, Poni C. La micro-histoire. Le débat. 2007;(10):133-6.

⁶ Salmon C, Salmon C. L'ère du clash. Paris: Fayard; 2019. 366 p.

EXEMPLES DE RÉCITS PERSONNELS

Quelques exemples de récits sont donnés en annexe. Ces récits sont ceux de membres du collectif *Labos Ipoint5*, où le projet d'écriture de récits a été initié par Julian Carrey et François Ziadé. Leur introduction est présentée ci-dessous.

INTRODUCTION PAR JULIAN CARREY ET FRANÇOIS ZIADÉ

Beaucoup de scientifiques considèrent que parler de leurs émotions ou de leur vision personnelle du monde est presque une faute professionnelle. Parler des chiffres. Tenter de rester neutre. Vénérer l'objectivité et condamner toute analyse qui ne serait pas justifiée par les faits. Esquiver autant que possible les questions traitant du ressenti. Ne pas faire de lien entre la science et la politique. Séparer le scientifique du citoyen. Voilà l'attitude standard des scientifiques s'exprimant publiquement, en dépit de tout ce qu'ils peuvent penser ou dire en privé.

Pourtant, face à l'urgence environnementale, cette situation est de plus en plus intenable : lorsque les chiffres décrivent des millions de morts, lorsque les faits sont proprement effrayants, lorsqu'il devient évident que le changement de trajectoire nécessite un engagement de toute la société, comment garder cette posture ?

Nous avons demandé à des scientifiques d'ouvrir les vannes et de se livrer. Mais pas à n'importe quels scientifiques. Ils et elles ont en commun d'avoir décidé de s'engager dans leur vie professionnelle : changer le monde pour éviter le pire, en commençant par leurs laboratoires, par leurs cours, par leurs conférences. Ne plus séparer scientifique et citoyen·ne, sortir d'une impossible neutralité, s'engager.

Nous leur avons demandé de nous raconter leur rencontre avec la catastrophe environnementale. Alors forcément, les glaciers, les gaz à effet de serre et la COP 21 jalonnent leurs textes. Mais comme ils avaient besoin de parler et ne le font pas souvent, ils nous parlent avec émotion de bien d'autres choses : d'amour des humains et de la Nature, de rêves d'enfants et de balades en forêt, de gilets jaunes et de François Hollande, de relations avec leurs amis et de rencontres littéraires, de leur découragement comme de leur engagement.

La poésie parcourt ces témoignages, il y a quelque chose qui échappe à la raison, il y a une humanité qui se dégage, qui a peur de se perdre en chemin, une humanité qui a pris conscience du monde dans lequel elle vit.

Bonne lecture !

APPLICATION DES RÉCITS DANS LES LABORATOIRES

Les récits présentés ici sont tirés d'un ensemble d'une trentaine d'autres récits. L'ensemble des textes a été publié sous la forme d'un ouvrage collectif intitulé *Rencontres intimes avec l'Anthropocène : récits personnels de scientifiques* (illustration et mise en page par Olivier Gallot-Lavallée). Il est disponible en version pdf⁷ ou en version papier dans les librairies.

Ils peuvent être utilisés de différentes façons et chaque laboratoire est libre de s'en saisir de la manière voulue. Quelques propositions sont présentées ici.

LECTURES

Ces récits peuvent être partagés librement dans les laboratoires mais l'idée est d'initier des discussions dans une perspective d'entraînement et d'engagement. Ces récits peuvent faire par exemple l'objet de lectures publiques devant l'ensemble des membres du laboratoire. Ces lectures peuvent être mises en place seules ou associées à d'autres outils.

- **Lectures seules** : les lectures peuvent constituer une séance en elle-même, avec une lecture à voix haute de plusieurs textes suivie d'échanges avec les participants.
- **Lectures associées à d'autres outils** : les lectures peuvent avoir lieu en introduction ou en conclusion de séances dédiées à un autre outil présenté dans le *Kit 1point5* (atelier, taxe carbone, quotas carbone), ou même en introduction d'une réunion plus générale organisée dans le laboratoire (assemblée générale par exemple).

ÉCRITURES

Il est possible que ces récits suscitent des envies d'écritures et il peut être envisagé de produire de nouveaux récits, individuels ou collectifs.

- **Récits individuels** : de nouveaux récits peuvent venir enrichir cet ensemble de textes. Des possibles impacts sur sa trajectoire de vie et de recherche, à la maison comme au labo. Il peut le faire chez lui, tranquillement, ou participer à des ateliers d'écriture⁸. A partir d'une proposition (problématique à aborder, présence ou absence de contraintes ludiques sur la forme de l'écrit...), les participants à l'atelier se retrouvent dans un même espace-temps pour rédiger leur récit personnel. Généralement, ces récits sont ensuite lus à voix haute par chacun des participants et s'en suit une discussion qui peut porter sur le récit lui-même, l'expérience racontée. Ces ateliers peuvent être organisés en interne ou en faisant appel à des animateurs spécialisés dans cet

⁷ La version pdf accessible ici : https://www.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2022-04/Recits_athropocene_version_publiee.pdf

⁸ Voir par exemple le blog *L'esprit livre* accessible ici : <https://blog.esprit-livre.com/devenir-ecrivain/qu-est-ce-qu-un-atelier-d-ecriture-15-11-2018>.

exercice.

- **Récits collectifs** : des récits collectifs peuvent aussi être écrits pour prolonger l'idée de récits à l'échelle collective pour faire émerger des solutions possibles pour les laboratoires, pour la recherche ou pour la société. Là encore, plusieurs options peuvent être envisagées :
 - **Collection de visions personnelles.** Toute personne peut se lancer dans l'écriture d'un scénario, d'une trajectoire pour atteindre un objectif en 2030 ou en 2050 (qu'est-ce que l'on souhaite, comment peut-on y contribuer, comment imagine-t-on son métier de recherche en 2030 ou 2050 après avoir réduit son empreinte carbone de 50% ou 80%, etc.). Chaque laboratoire est libre d'organiser la production, la collecte et le devenir de ces textes. L'essentiel est de documenter le processus pour en étudier l'efficacité en termes de mobilisation dans le laboratoire, de mise en orbite vers une trajectoire bas carbone et de possibles effets d'entraînement.
 - **Écriture collective.** Les laboratoires peuvent se saisir de cette possibilité pour organiser la production d'un récit collectif, soit à partir de la collection des visions individuelles, soit en organisant de différentes façons cette production collective (ateliers d'écriture collective par exemple).

Un effet positif de ce changement d'échelle est de susciter des débats sur la position des laboratoires. La construction d'un récit collectif demande une réflexion approfondie sur la problématique environnementale et il est très intéressant d'analyser les différentes visions décrites par les laboratoires dans ces récits.

AUTRES FORMES ARTISTIQUES

En fonction des connaissances des uns et des autres dans les laboratoires et avec l'aide ou non d'un professionnel, ces récits peuvent prendre d'autres formes artistiques. Il est possible de jouer un des textes, par exemple sous la forme de théâtre forum pour impliquer le plus grand nombre de personnes. Il est aussi possible de mettre en musique un texte ou de l'illustrer par des photos, ou même de le transposer en bande-dessinée. L'écriture collective peut aussi prendre aussi différentes formes.

Ce travail pourra être fait avec l'appui de l'équipe Arts&Sciences du collectif *Labos Ipoint5*.

ANNEXE : EXEMPLES DE RÉCITS PERSONNELS

HISTOIRE ORDINAIRE D'UN ENGAGEMENT

Jeanne Gherardi-Scao

42 ans, enseignante-chercheuse, Île-de-France

Quand j'essaie de remonter le fil de mon histoire personnelle pour comprendre d'où viennent mes préoccupations écologiques, d'où vient cet attachement presque viscéral avec mon environnement non-humain, j'ai l'impression de devoir remonter à ma petite enfance, presque aux origines de la femme que je suis devenue.

Grandir dans une campagne rythmée par les saisons, entourée de champs, de vergers et de forêts, d'animaux de la ferme voisine, se sentir faire partie de ce tout, avoir la liberté de faire partie de ce tout, je crois que ça vient de là. Il est vrai que la proximité de mon grand-père, ancré dans un monde rural très vivant à l'époque, est certainement la clé d'un engagement qui a commencé très tôt envers la protection de ce milieu que je chérissais (je parle des années 80, de mes souvenirs d'enfance...). Dès l'école primaire je me suis vue organiser des sessions de ménage de printemps pour nettoyer nos belles forêts ; au collège, c'est via le conseil municipal des jeunes que je fais entendre ma voix contre des projets autoroutiers qui allaient massacrer des vallées proustiques (je les imaginais comme telles à l'époque) ; au lycée c'est contre la réactivation d'un projet pharaonique et absurde, la liaison par canal du Rhône au Rhin, qui aurait des conséquences irrémédiables sur les écosystèmes fluviaux de ma belle région. A chaque fois, ces engagements se faisaient avec beaucoup de joie, de foi et d'enthousiasme collectif. J'avais l'impression qu'on pouvait sauver le monde, que ces actes de démonstration et d'engagement collectifs étaient des signes de notre capacité fédératrice pour prendre soin de ce qui nous entoure. J'étais jeune et naïve sans doute, mais c'est ce qui m'a guidée : cet émerveillement pour le vivant et le non-vivant qui constituaient un tout sublime, admirable.

Je me suis alors lancée dans des études de géologie, convaincue que comprendre comment ce non-vivant s'était mis en place, comment son interaction avec le vivant l'avait façonné, m'aiderait à trouver les clés, les moyens et les ressources de le préserver. Je voulais alors travailler dans l'environnement, quelque chose de flou et fourre-tout qui rassemblait cette diversité biologique et géologique qui me fascinait.

Mais cet engagement, c'est aussi et surtout à cause de la montagne... fascinante pendant les vacances d'été, amusante pendant celles d'hiver, mais toujours tellement émouvante ! Je n'ai jamais su expliquer l'émotion que je ressens quand je reviens à la montagne. C'est chaque fois pareil, je me sens submergée par quelque chose de plus fort que moi ; la beauté, la force et la grandeur de ces paysages me sidèrent ! Cette émotion très vive, je crois l'avoir ressentie adolescente pour la première fois ; elle ne m'a jamais quittée, et m'a surtout toujours inspirée !

Me voilà donc étudiante en région parisienne, où le minéral ne se résume plus qu'à ces superficies sans fin recouvertes de bitume, de bâtiments, où la nature est si peu présente autour

de moi et dans les conversations. Heureusement que je peux rentrer chez moi régulièrement, pour avoir ma dose d'arbres, de champs, d'animaux, de vrai, pour respirer aussi. Heureusement aussi que je rencontre d'autres déracinés, attachés à leur endroit et qui m'embarquent pour les partager. Heureusement, enfin, que mes études et mon parcours me conduisent dans des endroits où je peux me reconnecter à cette nature si importante pour moi, sur la côte est des États-Unis, au bord de l'océan, dans une autre campagne, un trou du bois (Woods Hole). Je découvre une branche assez spécifique de la géologie : la géochimie et son application à l'étude des milieux, de leur évolution. Je découvre le climat, les paléoclimats, et un monde s'ouvre à moi ! Tout semble possible ! On est alors dans le début des années 2000. Les travaux de l'équipe de Grenoble sur la carotte de Vostok, illustrant la variabilité de la teneur atmosphérique en CO₂ et le lien avec la variabilité climatique au cours des 400 000 dernières années, publiés en 1999, sont encore tout récents. Ils interpellent, la courbe fait référence pour nos enregistrements sédimentaires, mais, obnubilée par mon sujet de thèse je n'en mesure pas encore la portée, ni la signification. J'ai la chance d'être au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, sur un projet porteur, qui me fait voyager (mission océanographique, conférence et séjours longs aux États-Unis), je ne me pose pas de questions, je suis jeune, le monde s'ouvre à moi. J'ai l'impression de contribuer, avec ma petite brique, au grand puzzle des sciences du climat, et de réaliser un autre rêve de petite fille : celui de découvrir le vaste monde.

Le lien que j'entretiens avec le non vivant est toujours ancré dans ma vie personnelle, il devient le contour de ma vie familiale, d'autant que notre famille s'agrandit en Norvège, au bord de la mer, aux pieds des montagnes. Je suis comblée.

Là-bas, des choses qui semblent incroyables pour nous, français, sont possibles. Comme celle d'habiter dans la 2^{ev} ille du pays, et d'avoir la possibilité en quelques minutes d'être sur un sentier de randonnée, de pouvoir boire de l'eau directement dans un ruisseau, sur le flanc de ces montagnes. C'est dingue, c'est précieux, et ce savoir-vivre, cette possibilité d'avoir accès à son environnement naturel (*friluftsliv*) est au cœur de l'identité norvégienne. Là-bas, on ne discute pas son rapport à son environnement, à la nature ; on le vit, on le fait découvrir à ses enfants, à toutes les saisons, sans crainte d'être mouillé, de se salir, sans crainte d'exprimer une part d'animalité dans cette relation.

Le retour en France, et en région Parisienne qui plus est, n'en est que plus brutal, et c'est là je crois que le malaise apparaît, que la crainte s'insinue doucement. Quelque chose cloche.

Je reste profondément ancrée dans mes thématiques de recherche visant à reconstituer la variabilité climatique passée au cours des derniers 25 000 ans. J'ai rajouté quelques briques de connaissance sur le lien entre circulation océanique et climat et pourtant le malaise persiste.

Ma position de chercheur m'interroge, je me demande quel sens a mon sujet de recherche, mon travail de géochimie analytique me dégoûte (tous ces litres d'acides consommés, ces fumées d'acide fluorhydrique évaporées...) j'ai de plus en plus de mal à continuer mes expériences en laboratoire, mais les étudiants prennent la relève. Je ne réfléchis pas trop ; la Science doit avancer et continuer de progresser. Moi, je n'y arrive plus.

J'explique le système climatique à mes étudiants, tel qu'on me l'a appris, en parlant de la

variabilité passée, des interactions entre les différentes composantes etc. ; mais les travaux du GIEC ne me semblent alors pas encore accessibles, je n'arrive pas à mettre les mots sur les maux qui se profilent. Certes le GIEC a reçu le prix Nobel de la paix en 2007, mais ça semble si déconnecté... puis il y a le fiasco de la COP 15 à Copenhague... des événements qui interpellent mais dont je n'arrive pas à prendre la mesure. Quelque chose cloche toujours...

Une fois de plus, c'est en montagne que j'ai un semblant de réponses à mes tourments, au cours d'une longue randonnée qui se prête aux réflexions : je ne suis pas à ma place dans mon projet de recherche, ni à la fac. Il me faut faire quelque chose.

Je décide alors de m'éloigner de la recherche et de l'enseignement quelques temps. Oh je ne pars pas si loin que ça, je reste sur des fonctions supports à la recherche, mais ça me permet d'avoir un autre regard sur les activités de recherche, et de réaliser qu'en dehors de mon milieu académique, le mot climat ne signifie quasiment rien, que ça ne concerne pas... Je découvre alors une voie alternative à la recherche, une approche plus orientée vers le public, vers le milieu associatif, plus appliquée aussi, plus déterminée à sortir de la tour d'ivoire du chercheur et à se donner les moyens de faire comprendre à tous l'ensemble des enjeux : ceux de l'océan et du climat, ceux de notre société. Les préparatifs de la COP 21 donnent un sens nouveau à mon statut d'enseignante-chercheuse. Je fais partie de ces « sachants », je me dois de contribuer à la dynamique de sensibilisation, de communication. Je retrouve une forme de sens à mon métier, et je reprends alors une forme d'espoir, je peux m'engager à faire bouger les choses ! Les 15 jours de la COP 21, vécus du côté du pavillon de la société civile, sont riches, enthousiasmants, émouvants ! Le coup de marteau de Laurent Fabius m'a fait pleurer, m'a fait serrer dans les bras de parfaits inconnus, ou de lointains collègues. Je retrouvais ces émotions adolescentes d'engagement collectif, ce sentiment, sans doute un peu naïf, de penser qu'ensemble on peut faire la différence.

Cet élan m'a conduit à retrouver mon poste d'enseignante-chercheuse, et le recul (et les années) aidant, de prendre à bras le corps ce qui me semblait indispensable : reconsidérer ma façon de parler du climat, sensibiliser, utiliser les rapports du GIEC devenus enfin presque accessibles, et m'investir dans de nouvelles formations visant un public plus large que mes étudiants habituels. Reconsidérer aussi ma recherche, ma thématique, ma façon de l'aborder. Ces années de recul et de réflexions m'ont permis de réaliser et de mettre des mots sur l'interconnexion des enjeux ; je découvre enfin l'interdisciplinarité, la vraie, celle qui nous place sans cesse hors de notre zone de confort, celle qui nous apprend de nouveaux langages, de nouvelles sémantiques, mais celle aussi qui est au cœur de nos préoccupations.

Comment aborder ces sujets du climat, de son évolution, sans comprendre comment l'homme s'est construit ? Comment les sociétés ont conditionné les changements de nos environnements, que des choix délibérés de quelques-uns ont conduit à la mise en place d'un système de croissance prétendu infini sur notre Terre dont on a pourtant bien cerné les limites ? L'histoire de l'environnement, l'histoire des sciences aussi éclaire sur ces aspects, permet de vraies remises en cause ! De là, il n'y a qu'un pas vers l'écologie politique qui définit des concepts, des notions qui m'ont toujours parlé, et qui remet le sensible au cœur de nos pratiques. Alors quand on réalise que ces tourments, ces réflexions, cet engagement il est

partagé par d'autres collègues, que le malaise ressenti dans le domaine de la recherche est loin d'être isolé, qu'une mobilisation est en train de poindre, ça donne de l'énergie, de l'espoir. Merci !

Je ne suis plus si jeune et naïve. J'ai même de grosses appréhensions sur notre devenir, la solastalgie me guette, j'essaie de lutter contre ! Je tiens à me battre, à faire ma part, pour pouvoir regarder mes filles dans les yeux sans honte.

Et le temps presse, ce qui n'était qu'un sujet très lointain pour beaucoup il y a encore quelques années apparaît enfin comme un vrai sujet. C'est notre environnement qui parle, et ceux qui en vivent le ressentent chaque année plus vivement. Il ne se passe plus un séjour en montagne, moyenne montagne ou même à la campagne, sans une discussion avec les locaux évoquant leur préoccupation, leur effarement face à ces changements si rapides. Le temps presse, nous « sachants » le savons, luttons contre l'anxiété que cela génère et faisons la révolution !

MA RELATION AVEC L'URGENCE ÉCOLOGIQUE : UNE LONGUE HISTOIRE FAITE DE HAUTS ET DE BAS

Anonyme

Ma prise de conscience de l'urgence écologique n'est pas le résultat d'un évènement précis que l'on pourrait situer précisément dans le temps. C'est un long chemin parcouru à petits pas et ponctué de chutes, de découragement et d'espoir. N'ayant aucun talent littéraire, je vais prendre un parti pris chronologique. Ma première rencontre avec l'urgence écologique remonte à mon enfance au début des années 80 et aux prémices de ce que l'on n'appelait pas encore l'effondrement de la biodiversité. Les campagnes du WWF mais aussi le petit magazine La Hulotte ont eu un effet certain sur mon frère, ma sœur et moi-même et nous avons fait un club écologique de protection des espèces vivantes. On ne faisait rien de concret, rien de bien utile, juste lire des magazines, coller des affiches dans la salle du club (une mansarde de la maison familiale) et interpeler nos parents sur le sujet. Quelques années plus tard, à 14 ans, c'est l'artificialisation des sols qui s'est invitée dans mon univers. Enfin, l'urbanisation car très clairement, je ne connaissais pas du tout ce mot d'artificialisation. Je ne sais même pas s'il était utilisé à l'époque. J'habitais dans un petit village en périphérie d'une ville très moyenne et chaque année, de nouvelles maisons et de nouvelles zones commerciales étaient construites sur des prairies et des champs. Et sans que je me rappelle exactement pourquoi, cela m'a paru très triste et condamnable. La réaction fut probablement disproportionnée, mais bon à 14 ans, pas sûr que les réponses soient hyper réfléchies. Avec mon frère et un ami, une soirée où nos parents étaient sortis, nous avons saccagé et tagué les chantiers du village. Réponse probablement stupide mais exaltante et réconfortante sur le moment. Le bilan fut mitigé : dépôt de plainte à la gendarmerie, arrangement à l'amiable avec les plaignants sous forme de petits travaux le week-end, énorme engueulade parentale et construction des maisons, sans aucun effet concret de nos actions. Bref, sans surprise avec le regard actuel, pas vraiment efficace mais est-ce que j'espérais quelque chose ? Franchement, je ne sais plus.

Ma troisième rencontre avec l'urgence écologique date de l'hiver 1988-1989. En classe prépa, j'étais à Lyon et cet hiver-là fut extrêmement doux. Je me rappelle parfaitement mon étonnement et l'émergence d'une sorte d'inquiétude devant les températures si douces que je sortais en pull, les feuilles qui poussaient en plein janvier sur certains arbres, les articles insistant sur l'absence de neige en montagne et disant qu'en raison du changement climatique, ce serait de pire en pire. Cet hiver fut vraiment celui de l'irruption de la question climatique dans ma vie et elle n'en est plus vraiment sortie après. Je connaissais déjà le sujet car mon père était abonné à *La Recherche* et il y avait eu des articles que j'avais lus dedans. Cet hiver m'a fait prendre conscience que c'était concret et à ce moment-là, chaque hiver est devenu une sorte de moment de ré-irruption du sujet : est-ce que l'hiver va être ultra-doux ? Est-ce qu'il y aura des vagues de froid ? Y aura-t-il de la neige en montagne ? J'ai arrêté d'aller au ski car il faisait en général doux, il pleuvait souvent, la neige fondait beaucoup, même certaines fois à 3 000 mètres d'altitude (Val Thorens), et ça me confrontait à la question climatique. J'étais hyper pénible pour les autres... Mais bon, je ne faisais rien dans ma vie

pour changer mes comportements...

La quatrième rencontre fut à la fin de mes études dans les années 90. J'ai choisi un DEA et ensuite un sujet de thèse. Et ce fut le cycle du carbone. En plein dans la question climatique. Je raconte toujours que c'est un hasard ou un concours de circonstances. Je voulais faire de la recherche en physique théorique et ce sont des rencontres « fortuites » qui m'ont finalement fait changer de voie. Avec le recul, est-ce le hasard, est-ce autre chose ? Je ne sais pas mais c'est comme ça que j'ai vécu la chose. Est-ce que ça a changé quelque chose pour moi de travailler sur l'environnement ? Je ne sais pas. Je dirais non mais en fait, je n'en sais rien. En tout cas, cela n'a pas marqué de rupture dans mon appréhension du sujet. Tout continuait comme avant, dirais-je ! Sauf que je me suis mis à prendre l'avion plus fréquemment. Je savais que c'était un moyen très émetteur de gaz à effet de serre mais nous en plaisantions en disant qu'on contribuait ainsi à justifier notre travail. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps pour moi car j'ai arrêté presque totalement de prendre l'avion. Pas du tout pour des raisons écologiques mais juste parce que j'ai développé une phobie massive de ce moyen de transport. Comme ça, du jour au lendemain en 1997. L'irruption de cette phobie fut douloureuse car c'est arrivé sur un Paris-San Francisco au décollage et ce voyage fut atroce, d'autant qu'il y avait forcément le retour... Je continuais à prendre l'avion de temps en temps mais à grands coups d'anxiolytiques et de mauvaises nuits les jours précédant mon départ et avec une chance loin d'être nulle de rester tétanisé dans la salle d'embarquement (c'est arrivé !).

Une fois recruté, j'ai presque totalement arrêté l'avion et depuis 10 ans, je ne l'ai plus jamais pris. Une fois encore, ce n'était pas pour limiter mon empreinte carbone mais juste parce que j'avais trop peur. Mais cela m'a obligé à réfléchir à la place des déplacements en avion dans le métier de chercheur et finalement, je me suis rendu compte que je pouvais tout à fait l'exercer sans jamais prendre l'avion. Cela demande certains changements : de manière de collaborer (collaborations plus locales), de manière de communiquer (peu de grandes conférences) et de manière de travailler (travail au laboratoire). Le fait de très peu aller à des conférences ne m'a pas gêné : ni dans mes évaluations (tout du moins, ce point n'a jamais été mentionné explicitement dans mes évaluations), ni (au moins de mon point de vue) dans la qualité du travail que j'avais l'impression de fournir. De toute façon, je trouvais les grandes conférences internationales chiantes (au bout d'un jour, je saturais et j'avais l'impression de ne retenir qu'une ou deux présentations ce qui fait un rendement vraiment faible pour une semaine de conférence). Je ratais les soirées festives, ce qui de mon point de vue était l'intérêt principal des conférences mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne raison d'utiliser de l'argent public.

Le seul aspect négatif m'a été formulé lors de mes deux tentatives pour devenir DR. Je suis à l'IRD et du fait que je ne prends pas l'avion, je ne vais pas dans les pays du Sud. Mais bon, pour être honnête, je m'en fiche totalement (ou bien, je m'en suis suffisamment bien convaincu pour vraiment le croire) ; je pense qu'il y a mille façons, plus ou moins pertinentes, de collaborer avec les pays du Sud et que toutes n'imposent pas de s'y rendre. De toute façon, je ne vois pas l'intérêt de passer DR, donc je ne vois pas de raison de changer quoi que ce soit. Certains de mes collègues ne comprennent pas ma position et me disent que j'ai tort de ne pas essayer parce que quand même, c'est le but de passer DR à un moment. C'est une

reconnaissance de son travail et en plus, on gagne plus d'argent. J'essaie d'expliquer mon point de vue, mes raisons mais j'ai du mal souvent à les faire comprendre. Soit mes raisons sont effectivement étranges ou stupides, soit je n'arrive pas à les formuler correctement. Bon, j'ai l'impression que je m'éloigne du sujet. Enfin pas complètement mais revenons à nos moutons.

Ma cinquième rencontre avec l'urgence climatique, c'est le Grenelle de l'Environnement. Naïvement, je pensais que ce serait une grande avancée. J'ai participé à des rencontres, des débats, des discussions. C'était tendu, souvent énervant, parfois aussi ça faisait du bien. J'ai rencontré des gens super. Mais le résultat fut une énorme déception. Tout ça pour ça... Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était foutu. Tout montrait, selon moi, que c'était foutu : Copenhague, le Grenelle, la chute du fret ferroviaire, l'écotaxe, l'explosion du numérique, l'huile de palme, le soja, le gaz de schiste, le pouvoir d'achat, les SUV, la croissance verte... La liste est longue et je ne voyais que les échecs ou les reculs, jamais les réussites et/ou les avancées. C'était foutu et de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi que je fasse, ça ne servait à rien, on irait dans le mur. J'ai donc renoncé. Je me suis résigné. On peut même dire que j'étais devenu nihiliste sur le sujet : on irait dans le mur et c'était bien fait. Voire même tant mieux, on ne ferait que récolter ce qu'on avait semé. Je peux continuer longtemps sur le sujet car je crois qu'il existe encore en moi une part de ce nihilisme. Les accords de Paris n'ont fait que me conforter dans ma posture. Au travail, tout le monde disait que c'était un grand moment. Ça y est, on est sauvés, on va faire quelque chose, on a pris conscience du problème. Et moi, je disais que c'était un accord, d'accord, mais tout pourri. Un peu une promesse qu'on fait en croisant les doigts car on sait qu'on ne la respectera pas. Il n'y avait aucune contrainte, aucun plan crédible... Ok c'est mieux que rien mais quand même, promettre un truc sans y mettre les moyens, c'est soit mentir, soit vivre dans le monde des bisounours, soit croire dans le miracle de la prophétie auto-réalisatrice.

Le dernier temps de ma vie avec l'urgence climatique, c'est *Labos 1point5*, Climactions (le collectif de notre laboratoire) et les mouvements citoyens (désobéissants ou pas) pour le climat. Ça fait vraiment du bien. La résignation est sûrement toujours là quelque part en moi, elle resurgit parfois à certains moments. Mais pour moi, ça a permis de passer de « c'est foutu, il n'y a rien à faire » à « c'est probablement foutu mais il y a un petit espace et même si on va dans le mur, j'aurais fait quelque chose et c'est cela qui compte ». Ça peut sembler défaitiste encore mais pour moi et la façon dont je le ressens, c'est complètement différent. Je suis passé de la résignation à l'action, de l'inquiétude solitaire à l'envie collective, de la vision d'une fin inéluctable au rêve d'alternatives meilleures. La suite reste à vivre !

UN PETIT RENARD ROUX, PRIS AU PIÈGE DANS LA NEIGE

Cyrille B. K. Rathgeber

47 ans, chargé de recherche, Nancy

Je devais avoir huit ou neuf ans. C'était un dimanche de neige comme il y en avait encore beaucoup à l'époque dans la vallée — blanc, froid et silencieux. Dans la nuit, le chasse-neige avait dégagé le chemin des Espiniers et fait rouler d'énormes blocs de neige dans les champs en contrebas de la route. En revenant d'une course au village, j'avais vu un petit renard roux se cacher derrière un de ces gros blocs de neige. Ma joie à la vue de ce joli petit renard avait été de courte durée. J'ai, en effet, vite remarqué le filet de sang dans la neige, et la chaîne métallique qui retenait le piège à loups qui mordait la patte avant du petit renard. Je rentrais à la maison en courant pour aller chercher de l'aide. Mes parents me conseillèrent d'appeler le garde-chasse, ce que je m'empressais de faire. J'étais alors convaincu que le piégeage était interdit, que le garde-chasse m'aiderait à libérer le pauvre petit fauve, et que nous démasquerions le braconnier qui avait posé le piège...

À son arrivée à la maison, quelques dizaines de minutes plus tard, le garde-chasse me demanda si j'avais une petite carabine. Je mentis en répondant que je n'en avais pas, inquiet sur le fait qu'il connaisse mon secret et puisse me verbaliser pour cela ! En réalité, issu d'une famille de chasseur, je possédais une « neuf millimètres », offerte par mon parrain à l'occasion de mon dernier anniversaire. Je n'ai jamais rien tué avec cette carabine. Mais en allant « aux grives » dans les « ribes » autour de la maison, lors des froides soirées d'automne cette année-là, j'avais l'impression d'être Robinson Crusoé sur son île déserte. En admirant la montagne s'embraser sous les rayons du soleil couchant, je me sentais aussi seul, triste et ébloui que lui... Le garde-chasse me demanda alors un bâton, que je lui fournis sans peine. Mon père avait une collection de bâtons en noisetier, fins, légers et droits, héritages d'un passé de fermier et d'éleveur de vaches. Je pensais que le garde-chasse, tout comme mon père, ne marchait jamais sans bâton, et qu'il avait oublié le sien dans la précipitation !

Le cœur battant, je conduisis le garde-chasse à travers la vallée silencieuse, délivrer le petit renard roux pris au piège dans la neige. Arrivé sur les lieux, tout était encore calme. Le filet de sang et la chaîne métallique trahissaient toujours la présence du petit renard, qui se cachait toujours derrière un gros bloc de neige. Le garde-chasse saisit la chaîne et la tira vers lui. Le petit renard apparut, soufflant d'effroi. Il montrait tous ces crocs, grognait de rage et essayait de s'enfuir. Il s'arc-boutait dans la neige sur ses pattes arrière pour retenir le piège qui lui arrachait la patte. Le garde-chasse, sûr de lui, tirait la chaîne de ses mains puissantes. Quand le petit renard fût suffisamment près de lui, il leva le bâton, et frappa violemment. Le petit renard fit un saut de côté en glapissant. Le coup m'assomma. Mon corps était là, posé au milieu des champs, les bras ballants, les pieds pris dans la neige, la tête dans les flocons, vide.

J'étais pétrifié ! Je n'avais rien vu venir ! Je n'avais rien compris ! J'avais vécu mon enfance dans un paradis qui n'existait pas ! Le monde entier s'effondrait autour de moi ! Le garde-chasse, qui devait traquer les braconniers, massacrait sous mes yeux le petit renard innocent que j'étais venu sauver ! Mes parents, qui ne pouvaient ignorer ce qui allait se passer,

m'avaient trahi en me conseillant d'appeler le bourreau ! Moi-même, je n'avais pas le courage de retenir la main de l'assassin, et je n'avais pas eu le cran non plus de l'armer correctement pour abrégé les souffrances de la bête ! Le bâton se levait à nouveau, j'aurais voulu le retenir, mais je ne pouvais plus bouger... Le bâton retombait à nouveau, brisant les reins du petit renard qui grognait encore, mais ne pouvait plus esquiver les coups à présent. Le bâton frappait encore et encore, au hasard, vite, fort, partout sur le pauvre petit corps qui râlait et agonisait... Le bâton s'est finalement écrasé sur le crâne du petit renard qui poussa un dernier petit cri, en même temps qu'une giclée de sang jaillit de ses narines. Du magnifique petit renard roux, il ne restait qu'une carcasse désarticulée recouverte d'une fourrure souillée, baignant dans une mare de sang qui se figeait sur la neige. Le garde-chasse nous traîna, la dépouille du petit renard et moi jusqu'à sa voiture. Il me ramena chez moi et repartit, sous la neige, sans un mot. Je ne pouvais plus parler moi non plus. Je suis allé aux toilettes vomir ce monde dont je ne voulais pas...

L'esprit du petit renard roux était entré en moi. Il est en colère contre l'homme qui massacre, contre la femme qui trahit, et surtout contre l'enfant qui est lâche... J'ai voulu consacrer ma vie à protéger la nature. J'ai fait de longues études. J'ai appris beaucoup. Je suis devenu chercheur en écologie. J'ai compris que le monde est impitoyable et que la vie se nourrit de la vie... Je sais que le microbe, le lombric, et le champignon préparent la terre, où se désaltèrent les racines de l'arbre, qui nourrit le geai et l'écureuil, qui plantent la forêt, qui distribue l'air et l'eau et à son tour protège le sol...

J'ai appris beaucoup, mais le mal est si profond, que je n'ai toujours aucune idée de la façon d'arrêter le bâton ! En réalité, je suis resté le même enfant impuissant, aux bras ballants, aux pieds pris dans la neige, et à la tête vide.

Le bras de l'homme s'agite, la fièvre monte, l'hiver s'en va...

Le bras de l'homme recouvre, le poison se répand, l'abeille s'en va... Le bâton de l'homme frappe, l'atome se rompt, la vie s'en va...

Joli petit renard roux, esprit de feu, pardonne-moi : j'étais là, j'ai tout vu, je n'ai rien fait...

LA COHÉRENCE EN SUBSISTANCE

Thomas Soulard

36 ans, ingénieur de recherche, Nantes

Sans vraiment pouvoir l'inscrire exactement dans le temps, mais depuis quelques mois, j'y pense tous les jours. Je ne peux pas y faire grand-chose, alors j'ai décidé d'apprendre à vivre quotidiennement avec l'idée d'un futur bien terne, tout comme j'imagine qu'il faudra apprendre à vivre avec les conséquences bien réelles du changement climatique. J'oscille fréquemment entre colère et espoir, entre le doute et la certitude, entre l'envie et le dégoût. Mais ce qui est maintenant certain, c'est la force de deux leviers qui pour moi font pencher la balance du bon côté : la cohérence et l'action collective.

Passé le stade de la compréhension du problème climatique, chacun peut choisir de le prendre

en compte et d'agir ou de l'ignorer. Il faudrait faire en sorte de supprimer l'ignorance de la liste des choix possibles. La communauté scientifique a un rôle important à jouer à ce sujet, j'en suis convaincu. L'acceptation des conclusions scientifiques a été plutôt rapide pour moi, mon métier me donnant confiance dans la démarche de la recherche scientifique. Mais reconnaître le problème n'est pas suffisant. Au fil du temps, il devient de plus en plus présent, et quelques gestes simples peuvent faire illusion un certain temps et masquer l'ampleur de ce qui nous attend. C'est alors que le malaise grandit, petit à petit. Chez moi, il n'y aura pas eu de déclic soudain, mais un besoin de plus en plus prégnant d'aligner chacune de mes actions avec mes convictions générales et mes convictions avec mes actions. La cohérence. Quel soulagement quand enfin, le poids redevient plus supportable. Agir pour ne pas regretter, pour ne plus regretter à partir de maintenant.

Le plus simple finalement est à son échelle, un geste fort en appelant un autre : on change de régime alimentaire en s'émerveillant chaque jour de la diversité de la cuisine végétarienne, on refuse les cris de l'avion pour savourer le ronronnement du train, on fait du vélo son compagnon de tous les jours. Chaque petite victoire devient un petit bonheur. Et quand je doute, je me rappelle que nos parents n'émettaient que 2 tCO₂e par an dans les années 70, et que, d'après eux, ils n'étaient pas moins heureux. Depuis quelques décennies seulement, la société de consommation nous fait croire que le bonheur individuel est proportionnel à la quantité de biens que nous possédons. Mais si l'on distingue le bonheur de la possession et qu'il redevient un objectif en lui-même, on peut assez simplement ralentir et réduire ses émissions de CO₂.

Je me suis ensuite heurté longtemps à une barrière sociale invisible. Comment justifier à mes amis qu'il y a encore 2 ans, nous pouvions parcourir le monde ensemble, mais qu'aujourd'hui il n'existe plus de raisons assez valables pour même un seul voyage ? La première fois, j'ai trouvé une fausse excuse, mais cela n'a fait que repousser le problème. Une fois assumé, le choix devient encore plus facile à porter, finalement. Dans le domaine professionnel, le problème peut être encore plus compliqué. On peut essayer d'organiser les réunions de projets internationaux dans des grands hubs continentaux européens pour faciliter l'accès en train (Paris, Bruxelles, Amsterdam), mais combien de temps vais-je pouvoir tenir ? La crise de la Covid ne m'a pas permis de répondre à la question...

Une fois les efforts individuels pour un objectif de 2 tCO₂e par an sur les rails et la trajectoire assumée, la suite logique pour moi est de me tourner vers le collectif. Qu'il soit citoyen et local, ou qu'il s'agisse du groupe développement durable de mon établissement ou encore de *Labos 1point5*, la finalité est la même. Avec l'émulation du groupe, on peut faire beaucoup, j'en suis à présent convaincu.

Vient aujourd'hui une nouvelle phase : agir et sensibiliser au-delà du premier cercle des convaincus. Il va falloir expliquer que rationalisme n'est pas défaitisme, et que le statu quo n'est plus possible. Chaque centième de degré compte, le travail est colossal mais nécessaire à la fois pour le moi du futur, mais aussi pour celui du présent, qui ne peut plus rester les bras croisés lorsque tout s'écroule... car il a appris à ne plus détourner le regard.

TIKOPIA ET LES BRASSARDS EN PLASTIQUE

Julian Carrey

42 ans, professeur des universités, Toulouse

Je ne pensais pas que l'écriture d'un livre m'apporterait de grandes émotions. Après tout, il ne s'agissait que de commencer une réflexion sur la pérennité des systèmes techniques de sociétés passées à partir de publications d'archéologie. Pourtant, l'été 2018 fut assez particulier. Après deux années d'écriture, je découvrais le peuple tikopien, habitants d'une île du Pacifique de quelques kilomètres carrés, qui étaient dotés en 1800 d'un système technique et alimentaire assez remarquable de par sa pérennité et sa résilience. Ils travaillent, mangent, dansent, jouent, et meurent... comme nous. Une différence notable avec nous est qu'en 1800, la quasi-totalité de leurs ressources et de leurs outils étaient pérennes, car d'origine végétale ou animale.

Une après-midi, je retrouvais en famille des amis autour d'un lac, pour y passer la soirée et la nuit. Nous avons fait trois quarts d'heure de voiture pour les y rejoindre ; ma fille se baignait dans le lac, sécurisée par ses brassards en plastique; d'autres enfants jouaient avec un canot pneumatique ; un de nos amis sortit pour l'apéro quelques *springles* dont les ingrédients avaient dû, en cumulé, faire le tour de la planète avant de se retrouver sur cette table de camping ; la nuit venue, ma compagne et moi montâmes en une dizaine de minutes une grande tente pour quatre personnes ; son tissu à la fois léger, résistant et imperméable pouvait être considéré comme une prouesse technologique de notre époque; une fois la nuit tombée, l'un de nous alluma un feu avec des bûches qu'il avait transportées dans son coffre, et nous entamâmes de long bœufs didgeridoo-guitare, tout en buvant de la bière, conservée dans des bouteilles qui seraient entièrement refondues d'ici quelques semaines. Je pensais beaucoup aux tikopiens, ce soir-là : j'imaginai mes lointains cousins, tels que les a décrits l'ethnologue Raimond Firth, en train de danser sur une plage, une fois leur journée terminée, à la seule lumière de la Lune. De nombreuses personnes les auraient certainement qualifiés de « peuple primitif » ou tout autre qualificatif à connotation plus ou moins condescendante. Moi, j'avais une forme d'admiration pour eux. Pas l'affection romantique que l'on pourrait potentiellement ressentir à l'idée d'humains vivant en harmonie avec la Nature ! Non, j'avais une véritable admiration pour leur système technique, car les tikopiens ne vivent pas plus que nous « en harmonie avec la Nature » : ils ont radicalement transformé leur île pour y construire un système productif permettant de les nourrir. Ce qu'ils ont créé est par contre pérenne et, en cela, ils avaient ma sincère admiration. A l'opposé, cette belle fin de journée voiture-bières-*springles*-Quechua à 50 km de ma maison n'était que le fruit de la civilisation bien éphémère du pétrole et reposait sur l'immense énergie concentrée qu'il contient : tout cela disparaîtrait ou se transformerait radicalement avec la fin des énergies fossiles.

Je me demandais quel serait, dans 500 ans, l'équivalent de cette soirée autour du même lac : ressemblerait-elle à celle des tikopiens ? Ressemblerait-elle à celle que je vivais ce soir-là, à quelques détails près ? Ressemblerait-elle à une soirée qui aurait pu avoir lieu au Moyen Âge ou dans l'Antiquité ? Ressemblerait-elle à une soirée de roman de science-fiction ou encore imaginée par des techno-optimistes ? Ou bien n'y aurait-il ni lac ni personne pour danser

autour ? Je ne savais pas trop. Mais j'étais presque certain que, de l'autre côté de la planète, il n'y aurait plus de tikopiens pour danser. L'été 2018 avait été difficile ; les canicules, les incendies, les sécheresses, les records de température et les tempêtes avaient rythmé l'actualité mondiale estivale¹. Je lisais parfois les commentaires des lecteurs du Monde, dans la rubrique Planète, et participais aux discussions ; je sentais que quelque chose avait changé depuis quelques années : la prise de conscience de la gravité de la situation n'était plus l'apanage de quelques-uns ; la sidération gagnait du terrain ; la crainte que rien ne permettrait de modérer à l'échelle mondiale les ardeurs de la société de consommation s'affichait clairement. Et en même temps, un certain sentiment d'impuissance était présent, les comportements individuels évoluaient peu, et aucune action collective à la hauteur des enjeux ne semblait poindre.

L'année 2018 m'avait également valu quelques situations peu encourageantes, comme un repas avec de nombreux responsables « développement durable » au cours duquel je fus le seul à commander le plat végétarien ; ou une discussion avec une étudiante d'une association écolo considérant que, en gros, c'était bien de faire des efforts, mais qu'on n'allait certainement pas arrêter de prendre l'avion pour partir en vacances. *Damned !* Même les gens censés être les plus conscients ne bougeaient pas... J'avais aussi découvert cet été-là en lisant les rapports du GIEC que, dans la plupart des scénarios présentés, le maintien de la température en-dessous de 2°C nécessitait l'utilisation de technologies à émissions négatives, qui n'avaient jamais été testées à grande échelle, et au sujet desquelles de nombreux scientifiques émettaient de sérieux doutes... notamment sur leur bilan carbone ! Bref, l'année 2018 était celle où j'avais accepté qu'il ne faudrait compter ni sur les politiques nationales (modérer le réchauffement climatique nécessite de lutter activement contre la consommation, ce qu'aucun politique n'est apparemment prêt à faire), ni sur des changements majeurs en matière de consommation individuelle, ni sur une technologie miracle. J'avais également quelques doutes quant à la mise en place d'une taxe carbone internationale à un niveau suffisant pour avoir un effet significatif, ou à un mouvement de décroissance volontaire généralisée des pays « développés ». Bref, je m'étais résigné à ce que nous nous orientions très certainement vers une augmentation considérable de la température de la planète, conduisant à la fin des tikopiens, soit par disparition de leurs coraux, soit par élévation du niveau de l'océan, soit par une augmentation de la force et de la fréquence des ouragans, ou sans doute un peu de tout ça. Le fait que la civilisation éphémère du pétrole fasse probablement disparaître cette civilisation pérenne qui, sans le réchauffement climatique, lui

¹ Un article de Le Monde du 1^{er} septembre 2018 relate l'été 2018 : « Ce fut un long train de catastrophes. Début juillet, des précipitations historiques s'abattent sur le Japon, générant des inondations et des coulées de boues inédites, conduisant le gouvernement à anticiper l'évacuation de deux millions de personnes. Bilan : près de 230 morts. À peine une semaine plus tard, la Grèce affronte les incendies les plus meurtriers et les plus destructeurs de son histoire récente. À peu près au même moment, la Norvège et la Suède font face à une canicule et une sécheresse inédites et comptent plusieurs dizaines de feux de forêt, dont plusieurs au-delà du cercle polaire. Le 20 juillet, il faisait 33°C à l'extrême nord de la Scandinavie ; deux semaines auparavant, le mercure affichait 51,3°C à Ouargla, en Algérie. Incendies record en Californie, vague de chaleur meurtrière au Canada, arrêt de centrales nucléaires en France pour cause de fleuves trop chauds, déplacement d'un million de personnes dans le Kerala, en Inde, après une mousson inhabituellement sévère, et plus de 1 200 morts dans le sous-continent [...] La température moyenne européenne a été de 2,3°C plus élevée, entre mai et juillet, que la moyenne du XX^e siècle sur cette même période. » (Stéphane Foucard).

aurait probablement survécu, était pour moi profondément injuste, et j'en pleurais au bord de ce lac.

Malgré ce pessimisme, j'étais dans l'action et dans la lutte (sobriété individuelle, tentatives de mise en œuvre d'une recherche scientifique « low-tech », militantisme), car l'Histoire n'est jamais écrite, et j'espérais contribuer à mon infime mesure à un infléchissement de trajectoire. Les livres dont j'avais entamé l'écriture ne participaient pas directement à cette lutte, mais constituaient une expérience de pensée un peu hors-sol sur « l'après » : quand toute cette orgie énergétique sera terminée, quand - pour reprendre une formule d'André Leroi-Gourhan - « la dernière poche de pétrole (sera) vidée pour cuire la dernière poignée d'herbe mangée avec le dernier rat », quand nous retournerons par nécessité ou par choix à une civilisation sans charbon et sans pétrole, est-ce que les connaissances scientifiques et capacités technologiques accumulées depuis la révolution industrielle nous seront d'une quelconque utilité ? Tous nos travaux de recherche scientifiques high-tech n'étaient-ils pas vains car inutiles dans une société non-fossile ? Arriverions-nous à être à la hauteur des tikopiens en construisant un système technique pérenne, sur notre petite planète de rien du tout au milieu de l'immensité ? En cette année 2018, je ne savais pas si j'arriverais à répondre aux questions que je me posais mais, pour la première fois depuis que j'avais commencé à écrire, j'avais perçu intimement avec émotion pourquoi je m'étais mis à le faire, grâce à mes lointains cousins, à des brassards en plastique, et au lac de Mondély.

MISE EN MOUVEMENT CLIMATIQUE D'UN ASTROPHYSICIEN ORDINAIRE

Patrick Hennebelle

48 ans, chercheur, Île-de-France

Le réchauffement climatique est là, réalité ô combien oppressante, les rapports se suivent et se ressemblent. Pourtant le quotidien en est peu affecté. La vague sensation peut-être, que les hivers sont moins froids, les étés plus chauds, que ceux de ma jeunesse. Le soir du 15 octobre 2018, mon épouse, Ange, me fait suivre un article avec la mention : « Le ton est celui qui doit être adopté pour pouvoir parler à l'ensemble d'une population »².

Il s'agit d'un article du journaliste américain David Wallace-Wells, journaliste connu pour son engagement en faveur du climat : *"UN says climate genocide is coming. It's actually worse than that."*

Je le lis, le relis. Il est précis, étayé, basé sur les rapports du GIEC. Deux années se sont déjà écoulées depuis la COP 21. Déjà il est clair que cette trajectoire de trois degrés, pourtant bien modeste en regard du péril, ne sera pas tenue. L'article est édifiant, au-delà de deux degrés, la civilisation est menacée. La civilisation est menacée. Est-ce son style ? Son argumentaire ? Est-ce l'air du temps ? Mes pensées s'emballent. Père de trois enfants, pour eux bien sûr, j'aspire à un monde meilleur, un monde dont j'ai le sentiment que bien que très imparfait, il n'a, en fait sans doute jamais été aussi juste, les souffrances des humains, sont toujours insupportables, mais pourtant moins intenses qu'autrefois. Beaucoup d'indicateurs vont dans ce sens. Éducation, espérance de vie, droits de l'Homme, tous progressent laissant entrevoir d'autres progrès à venir pour que tout ce qui reste inacceptable, pas à pas, finisse par s'évanouir dans les limbes de l'enfance, l'enfance d'une humanité qui lentement prend conscience d'elle-même. Pourtant la menace climatique est là, terrifiante, à même de réduire à néant ces espoirs, ces rêves, cette histoire. Notre histoire. Astrophysicien féru de préhistoire et de primatologie, j'ai toujours en tête une perspective cosmique. La Terre, petite planète parmi beaucoup d'autres, fruit de 15 milliards d'années d'évolution et de complexification du cosmos. La vie y apparaît de manière encore assez mal comprise ; la sélection naturelle conduit les espèces sur le chemin de l'évolution. En jouant à fond la carte de la compétition et de l'exploitation optimale des ressources, le vivant prospère, se diversifie, se complexifie. Non seulement les organismes, mais aussi les écosystèmes. La compétition est une forme de vaste collaboration ! Les relations entre individus elles aussi évoluent. L'homme est un animal hypersocial, c'est cela qui le distingue des autres primates. La coévolution de la biologie et de la culture est poussée à son paroxysme et fait de nous ce que nous sommes. Nous qui sommes le creuset de plusieurs humanités, culturelles et biologiques. Les clans grossissent, se transforment en chefferies, puis en états. De nouveaux récits sont inventés, des religions qui offrent à tous une culture commune, peut-être une forme d'ancêtre commun, et permettent de réduire la violence et les conflits, en remettant le pouvoir des armes à une seule autorité fédératrice.

² Voir le blog *Intelligencer* accessible [ici](#).

Est-ce à dire que cette histoire vieille de milliers, non de millions d'années, va prendre fin ainsi en quelques décennies ? Est-ce là le destin inéluctable des civilisations ? Je me dis qu'aujourd'hui un nouveau défi s'ouvre à nous, une nouvelle adaptation. Le récit doit évoluer. Notre exploitation de la nature doit pour la première fois, dans l'histoire, récente en tout cas, composer avec la finitude de notre planète. Plus de nouvelles terres à conquérir, moins de nouvelles ressources à exploiter. Il en résulte le besoin de partager davantage. Aujourd'hui l'évolution, plus que jamais nous amène sur cette voie. Celle du respect des autres, des humains, mais aussi des autres espèces. L'anthropocène est-il évitable ? D'autres, toutes, les civilisations qui sans doute ont émergé depuis 15 milliards d'années, y ont-elles été confrontées ? Y survivent-elles ? Je ne veux pas croire, je ne peux pas croire, que l'apocalypse soit la seule issue. Certains ont dû y survivre, la dépasser, et grandir.

Mais que faire ? La tâche paraît immense, bien au-delà du pouvoir d'action d'un individu, complètement hors d'atteinte. Doit-on tout revoir ? Repenser notre société ? Faire une nouvelle révolution ? Ce qui lentement au cours des siècles et des millénaires, a été bâti, patiemment assemblé, peut-il sérieusement être repensé en quelques années ? La première évidence est bien sûr celle du collectif, il faut agir de concert avec les autres. Alors je prends « la plume ». J'envoie cet article à des collègues et à des amis. À une scientifique de renom, j'écris :

« Bonsoir Catherine, rien de neuf sous le soleil, mais un constat sans doute hélas très lucide. N'y a-t-il vraiment rien à faire que de regarder sombrer le navire ? J'aimerais connaître ta position. Amicalement, Patrick »

Il est 22h09. À 00h32 arrive la réponse.

« Cher Patrick, Bien sûr que je suis extrêmement préoccupée par cette affaire, et depuis longtemps. Les gens de ma génération sont les grands coupables et probablement de petites victimes, même si les premiers effets du réchauffement climatique arrivent maintenant, plus tôt que prévu. Nous sommes vieux, c'est aux générations suivantes de trouver de vraies solutions. Facile ! Je suis déçue par le rapport IPCC. Ils ont toujours l'air de croire qu'il y a des solutions à long terme en recueillant et enfouissant le CO₂. Je n'y crois absolument pas. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne démarche de montrer de l'optimisme et de dire que ça peut encore se résoudre, et qu'on peut et va réagir, comme font l'IPCC et d'une autre façon Hubert Reeves. Malheureusement, je crois plus à des articles ou des livres très noirs, comme celui que tu m'envoies. Personnellement, j'ai toujours soutenu les climatologues, à Saclay j'ai présidé à la création du LSCE (laboratoire des sciences du climat et de l'environnement), à l'académie j'ai toujours pris position contre les climatosceptiques. Quand j'aurai dit qu'en plus je trie soigneusement mes déchets, qu'à Paris je prends les transports en commun, on voit bien à quel point tout cela est dérisoire. Peut-être un peu moins dérisoire, en tant que haut-commissaire, j'ai poussé le CEA dans la direction des énergies alternatives et participé à obtenir le changement de nom et l'intensification d'activités en ce sens en 2010. Bien entendu, je sais bien que le nucléaire aussi évite les émissions de CO₂, et je le défends comme je peux malgré Fukushima, mais pas pour n'importe quel pays. J'ai eu aussi des occasions de promouvoir l'énergie solaire dans certains des endroits où il est vraiment LA solution, en

Afrique et au nord du Chili. Je défends partout la taxe carbone. Et j'ai voté pour Macron, qui se faisait fort de maintenir les accords de Paris. Ceci dit, mon bilan carbone personnel est désastreux, car je voyage énormément en avion, et je continue à manger de la viande, etc. Voilà, pour moi, tout ce que je risque c'est de ternir une vieillesse qui s'annonçait heureuse, en me faisant beaucoup de mauvais sang pour mes petits-enfants chéris. Pour toi ? Si je savais ce que les gens de ta génération devraient faire, je serais trop contente de le faire savoir, mais je n'ai pas la solution. Je ne pense pas que ce soit utile d'aller faire aussi des calculs de climatologie, il y a déjà beaucoup d'experts. Ce qu'il faut obtenir, c'est une véritable inflexion de notre façon de vivre. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui en prennent conscience, peut-être certains trouveront-ils des idées sérieuses pour implémenter ces changements, voilà une chose utile à faire. Mais surtout, comment arriver à ce que des politiciens compétents décidés à agir en ce sens : premièrement existent, deuxièmement, prennent le pouvoir ? Finalement, c'est ça qui a l'air d'être le plus difficile. L'épisode Hulot est douloureux. Bref, si tu veux utiliser tes capacités de modélisateur pour pallier les problèmes actuels, il ne faut pas à mon avis que tu te mettes à travailler sur les prédictions de climat, mais plutôt sur les mesures pratiques à prendre pour améliorer les choses. Ou alors, en politique, aider à arriver à avoir un parti vert qui tienne la route, qui fasse des propositions utiles et raisonnables et non de l'idéologie parfois bête, et qui en plus soit en mesure de gagner des élections !

Bonne nuit quand même. Catherine »

Un message inspirant, comme on en reçoit peu dans sa vie. Le constat est à l'image de la situation. Sombre. Les problèmes sociétaux d'une complexité inouïe sont le cœur du problème, quelles responsabilités établir ? Peut-on vraiment incriminer des coupables ? Riches ou pauvres, jeunes ou vieux ? Se souvenir que l'humanité est issue de la sélection naturelle, que nous ne sommes là que parce que nous avons été bons dans le jeu de la survie même si la solidarité et la fraternité ont été essentielles. Les enjeux sociétaux, énergie et très généralement politiques s'imposent d'eux-mêmes. Pour autant la ligne est tracée. Pas de solution miracle bien sûr, mais une somme presque infinie d'actions à entreprendre, de pistes à explorer et surtout, surtout, une inexpugnable volonté d'agir. Se mettre en mouvement et œuvrer, œuvrer sans relâche, de toute son âme et de toutes ses forces pour nos enfants, nos petits-enfants, pour que se poursuive cette aventure humaine, commencée il y a des millions d'années et patiemment contée autour de ses foyers odorifères et incandescents, au sein de ses abris protecteurs et nourriciers, sous cette voûte étoilée, fantastique théâtre et immense calendrier pour l'humanité. Cette aventure humaine si finement tressée, si intimement bariolée, et dont la trame, presque invisible, nous lie les uns aux autres, assignant nos rôles et guidant nos actions. Allons, il est temps de relever la tête et d'avancer.

THIS IS HOW I FEEL

Serge Janicot

63 ans, directeur de recherche, Paris

Je suis né quelques temps avant le démarrage des mesures de concentration de CO₂ à l'observatoire de Mauna Loa. A cette époque on y mesurait 315 ppm dans l'atmosphère, soit 35 ppm de plus qu'au démarrage de la période industrielle. Aujourd'hui, alors que mon départ à la retraite approche, on va atteindre 420 ppm, soit une augmentation de plus de 100 ppm, à laquelle j'ai contribué à mon niveau.

Bien qu'ayant travaillé dans le domaine de la climatologie pendant près de 40 ans, c'est assez tardivement que j'ai pris conscience intellectuellement, physiologiquement et émotionnellement, de la situation critique dans laquelle nous nous sommes embarqués. Je me souviens durant l'hiver 1979 à l'occasion d'une vague de froid d'avoir vu en Une du JDD un titre sur la prochaine période glaciaire prévue dans 60.000 ans. Et ce n'est qu'en Août 2003, sur une aire d'autoroute en rentrant de vacances, que j'ai réalisé à quel point le danger à l'extérieur n'était pas le froid dont on peut se protéger avec des habits adaptés mais les fortes températures, qui nous enveloppent, nous étouffent, et auxquelles on ne peut pas échapper.

Je me souviens aussi que lors de ma soutenance d'HDR en 2002, où je me préparais pour le démarrage du programme de recherche AMMA sur la mousson africaine, j'avais répondu à une question de Pascale Delecluse sur le réchauffement climatique que ce n'était pas dans mes priorités de recherche. En effet, j'étais plus focalisé sur les échelles de temps plus courtes en lien avec la variabilité intra-saisonnière atmosphérique et avec la variabilité interannuelle et multi-décennale naturelle du climat. Et c'est finalement en 2011 que j'ai publié un premier article avec Elsa Mohino et Jurgen Bader analysant la part du changement climatique dans l'évolution de la mousson africaine, parce que ce signal émergeait significativement dans nos résultats.

Sur ces dix dernières années, ma perception et mon implication vis-à-vis du changement climatique se sont alors modifiées.

Une première étape en 2013 a été motivée par l'échec de la gestion de la canicule de 2003 en France et la sous-estimation que j'y voyais de ce même problème en Afrique subsaharienne. J'ai alors déposé un projet à l'ANR sur les vagues de chaleur au Sahel et leur impact sur la santé. Ce projet s'est déroulé de 2014 à 2018 et a mis en évidence un impact sanitaire réel et quantifiable, et des zones déjà temporairement inhabitables une partie de l'année pour les populations les plus vulnérables.

Une deuxième étape importante pour moi a été en 2015 la préparation de la COP 21. J'ai coordonné l'édition d'un bilan des recherches à l'IRD sur les défis au Sud du changement climatique et une session africaine de la conférence *Our common future under climate change* organisée en juillet à l'UPMC. Mais surtout, ma première sensation de malaise a émergé lors de la retransmission à la télévision de la session de clôture de la COP 21 : j'y ai vu des responsables politiques sincèrement émus de ce succès après tant de difficultés pour arriver à un accord de tous les pays, et leur émotion remontait jusqu'à moi, mais en même temps je

savais bien que cet accord non contraignant avec une cible affichée à + 3,5°C à la fin du siècle était un réel échec.

Enfin, l'étape décisive pour moi a été la séquence été-automne 2018 : (i) les deux épisodes de canicule dont celle de fin juin qui a entraîné l'annulation des épreuves du brevet des collèges, montrant la vulnérabilité de notre société ; (ii) la démission de Nicolas Hulot ; (iii) l'appel de Greta Thunberg et les grèves et les marches pour le climat de la jeunesse ; (iv) enfin la publication du rapport 1,5 du GIEC montrant l'urgence à agir pour limiter les impacts du réchauffement climatique en divisant par 2 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, pour arriver à un bilan net nul à l'horizon 2050 ; d'un coup, l'horizon lointain de 2100 se rapprochait dangereusement.

Face à cela, quels sont les sentiments et les émotions qui me traversent ? Beaucoup d'interrogations en fait, que je détaille en essayant de ne pas trop me perdre.

Tout d'abord, je suis **très préoccupé** : je pense que nous, les humains, sommes pris dans un piège cognitif. Le changement climatique est déjà largement engagé et ceci est irréversible, mais le CO₂ est un gaz incolore et inodore (que ferait-on s'il était marron et sentait mauvais ?), alors comment se rendre compte par nos sens de la situation ? De plus, le climat tel qu'on le ressent aujourd'hui n'est pas le « vrai » climat car il est en déséquilibre radiatif et sa forte inertie induit une mise à l'équilibre qui, si les émissions de gaz à effet de serre étaient stoppées aujourd'hui, nous amènerait déjà très probablement au-delà du niveau de + 1,5°C et de ses conséquences à plus long terme (fonte des glaces et hausse du niveau de la mer). Enfin la vitesse de cette dérive climatique qui exige de réagir très rapidement me semble incompatible avec l'inertie sociétale et politique. Tout ceci nous éloigne sensiblement de la vraie réalité et fait dériver le niveau d'une mise à l'équilibre vers des seuils élevés et des impacts renforcés. Ceci me fait penser à l'illustration de la grenouille que l'on met dans une casserole d'eau chaude : si on la plonge dans l'eau déjà brûlante, elle s'en extirpera immédiatement, mais si on fait monter progressivement la température, elle s'habitue, puis s'ankylosera, puis n'aura plus la force d'en sortir. Je crains que l'on se retrouve dans la même situation, sans compter, comme je l'ai souligné, que les mesures que l'on pourra prendre à un moment donné n'empêcheront pas la dérive climatique de se poursuivre longtemps encore.

Comment sortir de ce piège ?

J'ai un **sentiment d'absurdité** quand je suis là à attendre le prochain événement météorologique extrême qui puisse faire prendre conscience et réagir les gens (des citoyens lambda aux politiques et autres décideurs) : les canicules successives depuis 2018 et leurs impacts sur la santé et les cultures, les pluies extrêmes et les inondations comme dans les vallées de La Roya, etc. On le voit avec la Covid, les signaux à bas bruit, les notions d'évolution exponentielle de ces signaux, n'engagent pas de réactions, et il faut attendre que la « catastrophe » arrive pour que ça bouge et que des mesures soient prises, souvent pour le court terme. Le changement climatique, ce n'est pas et ne sera pas une seule crise Covid mais un enchaînement de crises de plus en plus fortes au fur et à mesure de la dérive climatique qui amplifiera de manière non-linéaire les événements météorologiques extrêmes et les impacts de fond.

Les sociétés pourront-elles résister à ces coups de boutoirs successifs ?

Je suis **exaspéré** face aux discours contre l'écologie soi-disant « punitive ». Pour moi, l'écologie punitive n'est pas celle qui est dénoncée par les lobbys qui s'opposent à toute action contraire à leurs intérêts économiques à court terme, et qui ignorent les recommandations du Haut Conseil pour le Climat ou dénigrent les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat. Pour moi, l'écologie punitive, c'est l'annulation des épreuves du brevet des collèges lors de la première canicule de l'été 2018, ce sont les inondations des vallées de La Roya et les zones devenant inhabitables car trop chaudes, les feux de forêt maintenant récurrents et massifs en Australie, Californie, Europe, etc. L'écologie punitive, ce sont les actuels 95000 morts de la Covid en France et les différents confinements et leurs conséquences (pertes de revenus, privation de libertés, dépressions) à cause de l'inconséquence de politiques économiques de captation des ressources de bien commun. Si l'on continue sur ce chemin, les jeunes générations subiront une triple peine : des impacts climatiques plus forts, des mesures prises dans l'urgence qui ne seront pas forcément les meilleures, des risques d'évolution néfaste et brutale des sociétés.

La justice climatique pourra-t-elle se faire entendre ?

Je pense que **la peur est nécessaire**, et naturelle si on accepte de regarder la situation en face. « Si vous n'avez pas peur, c'est peut-être que vous n'avez pas bien compris » (Rob Hopkins). Il ne s'agit pas de vouloir faire peur aux gens pour les faire bouger, mais je ne suis pas d'accord quand j'entends des collègues dirent que la peur est démobilisatrice, et je crains personnellement de faire passer des propos faussement rassurants. Nous ne sommes pas dans une situation où l'on peut tergiverser, nous sommes face à une réalité gérée par des lois de la physique bien établies, que cela nous plaise ou non, et nous ne pouvons pas négocier, par exemple vingt ans de plus, pour prendre les mesures qui s'imposent. A mon sens, une peur mobilisatrice s'impose, au sens d'un guide de responsabilité pour l'action comme le propose Hans Jonas par une « heuristique de la peur », et comme le développe Jean-Pierre Dupuy par un « catastrophisme éclairé » : dans l'ensemble des scénarios climatiques envisagés, et face à la complexité et la non-linéarité des mécanismes climatiques ainsi qu'à notre ignorance ou compréhension incomplète d'un certain nombre de boucles de rétroactions, garder à l'horizon la possibilité du pire scénario climatique est nécessaire pour faire en sorte qu'il n'ait pas lieu. Il ne s'agit pas de se concentrer sur les scénarios « les plus probables » mais de considérer avec la même attention tous les scénarios, et en particulier les moins probables mais pouvant être les plus risqués. Il en va de notre responsabilité de scientifiques.

Saurons-nous tirer les leçons de la Covid pour appréhender les défis du changement climatique ?

Que penseront les historiens d'ici deux siècles du comportement de notre société et en particulier des prises de position des scientifiques du climat « qui savaient » ?

Enfin, je pense qu'il faut poursuivre et renforcer **le combat pour les biens communs** car le problème du climat est de dimension globale et peut vite nous dépasser. La société humaine est mise face à son destin par une situation qu'une partie de cette société a elle-même provoquée et y entraîne le reste du vivant. C'est une épreuve de vérité qui peut nous faire

basculer, soit dans une fuite en avant vers des inégalités renforcées, soit dans une vraie rencontre avec la Nature qui peut nous changer et nous ramener à plus d'humilité et de solidarité. Personnellement je crois dans des mobilisations collectives et des alliances de divers mouvements portant des valeurs d'intelligence collective, de partage et de joie, nécessaires aussi pour porter des efforts dans la durée, et plus prosaïquement pour affronter les tensions et les conflits qui seront à mon sens inévitables. Je ne serai plus là pour voir où l'humanité en sera d'ici la fin de ce siècle, et je m'interroge sur l'ampleur des impacts auxquels il aura fallu faire face et les capacités et les modes d'adaptation qui auront à être développés.

Mais d'ici là c'est aussi ma responsabilité personnelle qui est en jeu. Comment et jusqu'où vais-je m'engager d'ici 2030 ?

D'UNE VISION DU MONDE À UNE AUTRE : HISTOIRE D'UNE BASCULE

Anonyme

Pour savoir comment on bascule, il faut faire l'effort de se remémorer d'où l'on part, et les obstacles qui nous empêchaient de voir l'ampleur du ravage écologique actuel. En écrivant ce récit, je me suis rendu compte à quel point je n'arrivais plus à isoler les questions écologiques d'autres sujets auxquels elles sont liées. J'ai tout de même essayé, en espérant que les digressions ne seront pas trop nombreuses.

Jusqu'ici tout va bien

Nous vivons et grandissons dans des bulles. Jusqu'au bac, la mienne est celle d'une famille modeste et assez peu politisée, vivant à la campagne. Dans mes bulles, il y avait cette ambiance latente de progrès social : nos grands-parents étaient pour la plupart paysans ou ouvriers, nos parents avaient réussi à s'extraire de conditions rudes, et étaient convaincus que nous aurions une vie meilleure qu'eux. Le récit semblait fonctionner, Internet et le téléphone portable sont arrivés aussi chez nous autres les campagnards. Bref, la vie suivait un long fleuve tranquille en direction du mieux. Il y avait certes quelques soubresauts début des années 2000 : les tours jumelles, les tempêtes des hivers 1999 et 2001, la canicule de 2003, la guerre en Irak. Mais c'était soit loin de nous, soit des aléas naturels. Bien entendu, on avait vaguement entendu parler de réchauffement, mais dans une contrée froide, il ne fait jamais assez chaud !

Le début de mes études supérieures a continué à façonner et embellir ce récit. J'assouvissais ma boulimie de connaissances en même temps que je multipliais des rencontres qui m'apportaient une plus grande richesse et une plus grande ouverture d'esprit. Pendant mon cursus universitaire autour des sciences de l'eau et de l'environnement, j'ai toujours été passionné par les phénomènes hydro-météorologiques extrêmes. C'est sur cette thématique que j'ai débuté un doctorat.

Jusque-là, le récit ambiant du progrès économique et social était cohérent et surtout il avait une certaine congruence avec mon histoire et mes observations et perceptions : j'ai profité de ce progrès (l'ascenseur social comme on dit) ; et il en était de même dans les bulles que je côtoyais (vu que les parcours personnels étaient similaires). Je me rends compte après coup que je ne me suis jamais trop inquiété de l'avenir : mes choix étaient dictés par mes aspirations et mes passions. Une insouciance que ne connaissent pas les étudiant·es en ce printemps 2021.

Effritement...

Pendant ma thèse j'étais toujours autant boulimique de nouvelles connaissances. Côté travail, j'ai bénéficié d'un cadre idéal pour réaliser une thèse (tant relationnel que matériel). Au fur et à mesure que celle-ci avançait, le sujet a commencé à tourner autour du climat et de son évolution. Et quand on cherche, on trouve, c'est bien là le problème !

À côté de mon travail doctoral, j'ingurgitais d'autres connaissances grâce à mes relations et dans les livres. Patiemment et toujours avec cette naïveté, mais maintenant les sujets devenaient plus vastes et plus « percutants ». Jared Diamond (et ses best-sellers), Jean Ziegler (*Géopolitique de la faim*), Clive Hamilton (*Requiem pour l'espèce humaine*), et

Thomas Piketty (*Le Capital au XXI^e siècle*) sont probablement les auteurs qui ont fait vaciller mes lignes. Le progrès social et technique n'était donc pas si bien réparti que cela, et en plus il n'était pas forcément acquis *ad vitam æternam*.

Au travers du travail, je m'initiais au monde du libre avec *Linux and Co*. Je l'ai découvert à travers l'utilisation d'outils performants et diverses lectures et interviews. Je n'avais vu qu'une facette idyllique des technologies numériques quinze ans auparavant, il y en avait d'autres : d'autres choix possibles au seul Microsoft, des côtés émancipateurs (bien commun et code communautaire), et des côtés plus sombres (lien entre la technique, la gouvernance, la surveillance, les intérêts privés). À l'époque, tout cela résonne avec les différents *leaks* qui sortent à cette époque (affaires Manning et Snowden notamment).

Finalement en quoi toutes ces connaissances et réflexions acquises au fil de l'eau ont ébranlé mon récit cohérent du progrès social et technique ? D'un côté en rien. En écrivant, je m'aperçois de la difficulté à retracer le déroulé exact des événements. Je ne me souviens pas si je me rendais compte à l'époque que cela allait à contre-courant. Je pense que la fuite en avant de la croissance verte m'aurait convaincu ou tout autre solutionnisme technologique. Le déni : sûrement. D'un autre côté, ces connaissances sont néanmoins le terreau nécessaire pour avoir un récit alternatif encore flou, mais plausible, qu'il suffit d'alimenter. J'étais en quelque sorte entre deux attracteurs, il ne manquait rien pour basculer.

... *et points de bascule*.

Si le processus de ma conscientisation autour des enjeux socio-écologiques reste un chemin long, sinueux et flou, il y a des événements plus nets que les autres. Des bifurcations. C'est ceux-là, dont je pourrais décrire la situation comme si c'était hier avec une netteté supérieure à certains de mes souvenirs récents. Des points de bascule. J'en vois quatre.

- Mon premier voyage en Afrique lors de ma thèse. Évidemment on en prend plein la figure (on a beau vous prévenir). Socialement, ce que je retiens gravé à jamais c'est de voir autant de pauvreté côtoyer autant de richesse ; le tout dans un monde pacifié. Vraiment cela fait drôle. C'est écrit sur votre front que vous possédez sur vous plusieurs mois de salaire. Et puis les paysages, l'environnement rude, la terre sèche et dure, la chaleur, les odeurs, le fleuve. C'est un autre monde : pas le choix, le pas de côté est imposé, nécessaire pour ingérer toutes ces informations. La digestion se fait une fois revenu : il faut réassembler les pièces dans un récit cohérent.
- Quelques années après, la COP 21 et son « schisme des réalités ». J'avais en tête les graphiques du GIEC, et lu le résumé pour les décideurs. Je connaissais donc deux figures emblématiques de l'AR5 (figures SPM.1 et SPM.5) : la première indique le cumul d'émissions émises par l'humanité en 2011, la seconde lie cumul CO₂ émis par l'humanité et la hausse de température moyenne globale. Un calcul de coin de table et hop ! on connaît le budget carbone restant pour une cible donnée. Lorsque les 1,5°C voir 2°C ont été signés, j'avais bien compris que c'était du bluff (il restait une décennie au rythme actuel des émissions pour avoir 1,5°C). Je me souviens des débats au laboratoire : c'était un succès politique en même temps qu'un déni de science. On ne pouvait plus dire que les gouvernants n'avaient pas compris, qu'il y avait un manque de maturité de la science ou

un défaut de vulgarisation. Ce fut une claque !

- La naissance de ma fille changea aussi beaucoup de choses chez moi, dont mon rapport à la vie.
- Le coup final fut porté lors de la publication d'une de nos recherches sur les impacts du changement climatique au Sahel où la phrase conclusive indiquait que « si les tendances observées dans notre étude, liées au réchauffement [ce dont nous avons des indices, mais pas encore de preuves], se poursuivent, alors la région pourrait devenir hostile pour les humains ». En l'écrivant j'étais dans le calcul : rationnel, froid, et je ne me rendais pas compte de ce qu'elle signifiait réellement. J'étais pourtant convaincu que scientifiquement et déontologiquement elle méritait d'être là, et je ne changerais rien à cette phrase aujourd'hui (voire je la mettrais en gras). Au moment de la publication, deux personnes en master scientifique de mon entourage découvrent mon sujet de recherche. Les deux ont eu la même réaction : « Ce n'est pas un peu fort comme conclusion ? » et moi : « Bah ! Non tu vois bien, on a tout vérifié, les calculs, analyse de sensibilité, et blablabla » froid, scientifique, rigoureux. Je ne comprenais pas trop leur remarque. Ce n'est que quelque temps après que j'ai compris, je ne m'étais pas rendu compte de ce que signifiait de façon sensible ce que nous avons réellement écrit. J'ai alors pensé à mes amis Sahéliens. Ça m'a fait un peu un choc. J'avais vécu en moi un des freins à la mise en action : il faut ressentir les éléments dans sa chair pour avoir envie de bouger, ET nous avons besoin de connaissances pour savoir que faire. Ces deux modes de perception du monde ne communiquent pas forcément instantanément ensemble.

Ces étapes marquent des points de non-retour. Des faits que je ne pourrais plus jamais ignorer, et tout nouveau récit devra les mettre en cohérence. En lien avec d'autres sources, discussions, lectures et réflexions, elles ont changé mon récit. Je vis maintenant dans un monde fini (merci au club de Rome), dans lequel différentes limites planétaires sont atteintes et interconnectées (merci « la bande » à Johan Rockström), où il y a des intérêts divergents et des *carbon lock-in*, où le vivant et les sociétés humaines sont menacées, et qui ne trouveront pas de salut dans la seule technologie. Cela peut paraître paradoxal, mais je suis d'autant plus ébloui maintenant par le monde qui m'entoure, je le trouve d'autant plus beau, et je mesure tous les jours la chance d'habiter cette terre.

Et après le basculement : que faire ?

Après avoir changé de niveau de conscience, mes actions passées n'étaient plus forcément alignées. Qu'ai-je fait que je n'aurais pas fait sans ce basculement ? Premièrement, j'ai commencé à apprécier et à me passionner pour la terre et pour le végétal. J'avais jusqu'alors un non-intérêt à l'idée de jardiner. Deuxièmement, nous avons réduit notre empreinte écologique à la maison et professionnellement.

Avant de basculer, je prenais peu l'avion, mais si pour une raison ou une autre on m'avait dit que je ne volerais plus jamais, alors je pense que j'aurais vécu cela comme un renoncement ou une privation de liberté. Depuis la bascule, je vole de moins en moins, et cela fait 3 ans que je n'ai pas pris l'avion. Plutôt qu'un renoncement, c'est une satisfaction car je sais pourquoi j'essaye de ne plus prendre l'avion. Nul doute que je vais devoir reprendre l'avion

un jour pour le travail. Ce jour sera alors un vrai renoncement, la bascule a inversé les choses. Et puis, le plus gros changement est que j'ai fait quelques marches pour le climat, chose qui pour moi (d'où je viens) m'apparaissait comme impossible il y a de cela quelques années.

En changeant, j'ai aussi touché les limites de la démarche individuelle. J'ai touché mes dépendances et les limites du *do it yourself*. Là où nos compétences (et celles de nos proches) s'arrêtent débutent notre dépendance, et avec elle l'incertitude de la façon dont chaque objet est obtenu (matières premières, transport, procédés de transformation, etc.). On a beau se rapprocher d'artisans ou des producteurs locaux, eux aussi ont une limite de compétences et on repart plus loin dans la chaîne d'approvisionnement et de dépendances. Pour ma part, ce fut une perte de confiance dans le monde qui m'entourait, choisir une banale planche de bois devenait un casse-tête. Alors je ne parle pas d'une porte (en bois bien entendu). J'ai tout de même trouvé la confiance avec des fournisseurs et des producteurs. J'ai aussi lâché prise sur d'autres aspects. Finalement, j'ai accepté que l'on ne s'extrait pas de la société dans laquelle on vit. On vit dedans en faisant nos choix au mieux. Seulement, je n'ai plus aucun espoir de « laver ma conscience » avec un écolabel : pour moi il y a présomption de culpabilité à plus de deux poignées de main.

En parallèle, le monde continuait de tourner, et à alimenter mon nouveau récit. Je sais combien il est possible de se tromper, combien il faut essayer d'aller à l'encontre de ses biais de confirmation, de quitter ses bulles (je chéris ces liens d'amitié avec des technophiles et autres croissansistes verts). Mais chaque journée apporte son lot d'événements factuels (d'autant plus vrai lorsque c'est ce que l'on cherche au jour le jour), difficile de ne pas voir ces images de la mer de glace qui disparaît, de ne pas savoir qu'en juin 2019 la moitié des stations MétéoFrance ont battu leur record absolu de température, de ne pas écouter des membres éminents du Muséum National d'Histoire Naturelle parler de sixième extinction de masse. Ces sujets arrivent régulièrement dans les discussions, et arrivent à un moment ou à un autre les aspects technologiques. Comment interpréter ce long blanc qui suit toujours ma question sur l'effet rebond : « as-tu connaissance d'un seul exemple où l'amélioration de l'efficacité technologique s'est traduite par une diminution de l'empreinte globale ? ». J'appelle cela le mur, le mur au-delà duquel il n'y aura plus d'argumentation logique ni de sources. C'est probablement une sorte d'agression, j'ai la sensation de heurter le récit de l'autre alors que je ne souhaite que discuter, avoir un débat contradictoire.

Bien évidemment, l'histoire ne s'arrête pas à ma petite bulle. Quels enseignements faut-il tirer de la montée des nationalismes, de la démission de Nicolas Hulot, du mouvement des gilets jaunes et de sa répression, de la convention citoyenne pour le climat ?

Puis, la Covid est apparue avec son lot de causes potentielles associées aux zoonoses (densité des élevages intensifs, rapprochement de destruction d'habitats, perte de biodiversité, etc.) ; et ses conséquences (un rationnement évité de justesse lors du premier confinement, une augmentation de la pauvreté et une remise à plat de tout ce qui n'était pas discutable avant — comme la dette par exemple).

À force de tirer les ficelles, d'apercevoir des liens entre différents domaines (biodiversité, climat, carbone, énergie, géopolitique, système de gouvernance, organisation économique,

etc.), on peine à démêler cette boule de nœuds, afin d'y faire apparaître une solution, ou un responsable. Dans un système complexe, pas de solution simple à un problème épineux (*wicked problem*).

Et maintenant et demain ?

Il est temps de conclure. Avec un peu d'introspection finale : quels sont mon récit actuel et les actions associées ? Ma perception (mars 2021) est que les enjeux environnementaux sont des sujets majeurs, mais pas les seuls, ils sont couplés avec d'autres dont les tensions sociales actuelles sont un signe. La défiance actuelle envers TOUTES les institutions (autant légitimes qu'elles puissent l'être sur certains aspects) n'est pas souhaitable, car cela peut mener à des dérives (autoritaires, sectaires...). Je suis maintenant convaincu que le colibrisme individuel, s'il est nécessaire, ne suffit pas, et que l'ampleur des enjeux est collective / politique (et à toutes les échelles). Mon hygiène quotidienne me laisse penser que malgré le fait de n'être qu'une goutte d'eau, celle-ci œuvre dans le bon sens (à minima pas dans le mauvais) :

- Ne plus mentir, ne plus laisser mentir : nous devons être exigeants envers nous-mêmes et les institutions dans lesquelles nous vivons, notamment envers le *greenwashing* et le *science bashing*. Par exemple, nous ne pouvons pas nous permettre de rejouer la COP 21 en affichant la neutralité carbone à brève échéance dans nos institutions.
- Je suis persuadé du pouvoir des mots : les mots ont un sens, mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde disait Camus. J'essaie de choisir mes mots. Je nomme maintenant « climato-dénialistes » les climatosceptiques, il y a du bon à être sceptique, à exercer son esprit critique.
- Un autre exemple est le « complotisme » utilisé aujourd'hui pour discréditer toute vision contraire au récit *mainstream*. Il y a pourtant des complots qui ont existé et qui existent (les armes de destruction massives en Irak, les cigarettiers). Il y a aussi des théories farfelues qui invoquent un complot mondial difficilement conciliable avec les faits (e.g. *hold-up*). Mettre tout cela dans le même panier alimente la défiance.
- Pour penser le plus librement possible, nous avons besoin de cartographier nos liens de dépendance. Afin de pouvoir réaménager cette cartographie selon nos désirs. C'est évidemment une histoire d'œuf et de poule : « c'est d'autant plus difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un lorsqu'une partie de son salaire dépend du fait qu'il ne la comprenne pas », dit un collègue.
- Pour continuer sur les liens : je continue à chérir ces liens avec celles et ceux qui pensent différemment. J'ai tout de même de plus en plus de difficulté avec les messages simples, quelle que soit la position défendue. Il y a une lutte ici, liée à celle des mots, à celle de la défiance.
- Le monde évolue et le futur est incertain. On fait des paris tous les jours, et il y en a que nous perdrons. Face à cela, je privilégie dans mes choix toutes les options *no regrets*, quel que soit le futur.
- Je considère que tout cela n'est pas du renoncement, c'est de l'émancipation.

Est-ce suffisant ? Sûrement pas. Qu'est-ce que je ne fais pas, et qui mériterait que je fasse ? Je n'ai pas vraiment la réponse à cette question :

- Faut-il se mettre dans un parti politique ? Je n'y crois pas vraiment, néanmoins, à l'échelle locale (municipale) pourquoi pas ?
- Faut-il participer à des actions de désobéissance ? Peut-être, néanmoins, le jour où ces actions deviendront efficaces alors elles seront dangereuses, et donc ce qui me bloque c'est la peur.
- Faut-il changer de travail ? Oui et non. Oui, tel qu'on le fait maintenant (course à la carotte, acceptation de fondations nocives). Non, car on a le choix de nos pratiques et j'arrive à y trouver du sens dans les cours, dans l'encadrement, dans la vulgarisation. Et re-oui si cela continue à se tendre, si la confiance de la population envers ses institutions (et la science pour ce qui me concerne) est totalement défaite. Je pense qu'il y a là un combat pour permettre aux gens d'avoir un avis critique : nous sommes dans l'arène. Si nous le perdons, alors notre métier perdra tout ou partie de son sens.

DONNER UN PRIX A LA NATURE

La nature a-t-elle un prix¹ ? La question fait largement débat, au sein des différents courants de l'économie environnementale, comme entre les économistes et les milieux associatif et activiste des défenseurs de l'environnement.

Pour les uns, donner une valeur à la nature est la seule réponse possible à apporter à la tragédie des communs de Garrett Hardin² et cette valeur peut d'ailleurs être marchande comme non marchande. Il s'agit de limiter les externalités négatives, d'internaliser les dégradations environnementales dans les coûts de production pour en limiter les effets néfastes sur les écosystèmes. Un prix est donné à la tonne de CO₂, suffisamment dissuasif pour qu'il suscite des changements de pratiques visant à limiter les émissions. Les services rendus par la nature sont également évalués par le biais des services écosystémiques, dont l'idée est apparue au milieu des années 2000 avec le *Millenium Ecosystem Assessment*³.

Pour les autres, la nature se doit d'être défendue pour sa valeur intrinsèque, loin de la vision anthropocentrée d'une nature qui serait au service des êtres humains⁴. Les dégâts causés à la nature sont le plus souvent irrémédiables et les réparations ou compensations financières ne sauraient à terme s'y substituer. Par ailleurs, confier la gestion de biens communs à des organismes privés ou même à un marché comme celui du carbone au niveau européen, pose question.

Des outils économiques sont proposés dans le *Kit 1point5* pour en explorer l'acceptabilité comme l'efficacité, pour stimuler des changements de pratique et pour susciter un effet d'entraînement et changer d'échelle.

PRÉSENTATION DES TROIS TYPES DE DISPOSITIF

Trois dispositifs sont proposés ici aux laboratoires. Pour chaque dispositif, le *Kit 1point5* en décrit le principe général avant d'en décliner les utilisations possibles dans le cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

¹ Angel M. La nature at-elle un prix, critique de l'évaluation monétaire des biens non marchands Les presses de l'école des mines. Paris, 98p. 1998;

² Hardin G. La tragédie des communs. Presses universitaires de France; 2018.

³ Voir les rapports de synthèse disponible en ligne ici : <https://www.millenniumassessment.org/fr/Synthesis.html>.

⁴ McCauley DJ. Selling out on nature. Nature. sept 2006;443(7107):27-8.

Les trois outils économiques présentés sont :

- **La taxe carbone.** Il s'agit de taxer les activités génératrices d'émissions de CO₂, en attribuant un prix à la tonne de carbone. C'est un dispositif que l'on dit incitatif, à savoir que le prix attribué à la tonne de carbone est censé être suffisamment dissuasif pour générer des changements de pratiques visant à limiter les émissions de CO₂. Un équilibre doit cependant être trouvé entre efficacité et acceptabilité. La question de l'équité est centrale dans ce dispositif : pour rappel, c'est l'idée d'une taxe carbone qui a mis les Bonnets rouges et les Gilets jaunes dans la rue en 2013 et en 2018. C'est la limite du côté incitatif de ce dispositif.
- **Les quotas carbone.** Un marché européen des quotas d'émission a vu le jour à Frankfort en 2005 : il concerne pour l'essentiel les entreprises qui peuvent échanger des quotas d'émissions. C'est un dispositif que l'on dit coercitif parce qu'il impose une contrainte, un plafond d'émissions à ne pas dépasser. Appliqué à l'échelle individuelle, ce mécanisme prend la forme de carte carbone, dont certains aspects ont été testés en Angleterre il y a une décennie et qui a fait l'objet de diverses expériences pilotes. Utilisé de manière volontaire, ce mécanisme peut s'apparenter à une sorte d'auto-rationnement⁵ et peut être vu comme une façon de repolitiser l'idée de partage, de redistribution⁶, le rendant ainsi moins coercitif et peut-être même désirable.
- **La compensation carbone.** Les mécanismes de taxe et de quotas sont des dispositifs bien connus du monde économique et concernent directement les individus émetteurs. Le mécanisme de compensation carbone est souvent volontaire et concerne des réductions d'émissions achetées par l'émetteur (ces réductions sont réalisées ailleurs ou par quelqu'un d'autre que l'émetteur). C'est un mécanisme décrié pour différentes raisons. Il est pourtant proposé ici car c'est un mécanisme répandu et qu'il est intéressant d'en tester l'efficacité et les différentes modalités d'application.

POINTS D'ATTENTION

Il est important de souligner plusieurs points :

- Plusieurs outils économiques pourront être combinés au sein d'un même laboratoire. Par exemple, des quotas pourront être appliqués à l'échelle individuelle tout en offrant la possibilité, à ceux qui le souhaitent, de compenser les émissions difficilement évitables qui rentrent dans le quota autorisé. Deux équipes d'un même laboratoire pourront également tester différents dispositifs pour en comparer l'efficacité au sein d'un même environnement.
- Ces outils économiques pourront également être combinés à d'autres approches (outils de sensibilisation). Il est plus facile de recueillir l'adhésion d'une majorité des membres d'un laboratoire après une campagne de sensibilisation sur les enjeux climatiques et environnementaux ou une formation collective aux outils économiques qui pourrait lever les réticences initiales.

⁵ Szuba M, Semal L. Rationnement volontaire contre «abondance dévastatrice» : l'exemple des crags. *Sociologies pratiques*. 2010;20(1):87.

⁶ Voir l'interview de Mathilde Szuba dans *Libération* le 29 juillet 2019 disponible ici : https://www.liberation.fr/france/2019/07/29/mathilde-szuba-il-faut-reguler-politiquement-l-ensemble-de-la-consommation-a-des-fins-de-justice_1742756.

- Attention, le dispositif de compensation carbone devrait toujours s'accompagner de mesures visant à éliminer ou réduire les émissions, et de fait être combiné à d'autres actions (charte verte, quotas, etc.).

Sommaire

Introduction	2
La taxe carbone	2
L'assiette et le mode de prélèvement de la taxe carbone	3
Le montant de la taxe carbone	4
L'utilisation des recettes de la taxe carbone	7
La taxe carbone dans l'enseignement supérieur et la recherche	8
Application de la taxe carbone dans les laboratoires	8
Références	15

INTRODUCTION

Les taxes représentent un dispositif incitatif de **régulation par le prix**. Une taxe est un montant monétaire prélevé par une autorité, notamment à l'occasion de la production ou de la consommation de biens ou de services. Elle revêt un caractère obligatoire pour les agents économiques qui y sont soumis.

La mise en place d'une taxe a pour conséquence d'augmenter le prix payé par le consommateur et de réduire les recettes du producteur (ou du vendeur). Il en découle une production et une consommation moindres du bien ou du service taxé.

On distingue :

- Les taxes de rendement dont l'objectif est de collecter des recettes fiscales. Il s'agit alors de concevoir la taxe de manière à générer un maximum de recettes, notamment par un arbitrage entre quantité vendue (qui diminue si la taxe augmente) et montant de taxe perçue par unité vendue. Un exemple de taxe de rendement est la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
- Les taxes incitatives dont l'objectif est d'orienter les choix de production et de consommation. C'est le cas des taxes sur les biens ou services dont on veut réduire la production ou la consommation car on estime qu'ils ont des effets néfastes pour la société qui ne sont pas pris en compte dans le prix du marché (ce sont les externalités négatives ou coûts externes). Ces biens ou services sont produits et consommés en trop grande quantité par rapport à l'optimal social. Une taxe qui vise à internaliser dans le signal prix ces coûts externes est dite pigouvienne (du nom de l'économiste britannique Arthur Pigou qui l'introduisit dans les années 1920). Si les coûts externes sont bien pris en compte (montant de la taxe égal au coût externe de la dernière unité produite), on doit aboutir à un niveau optimal de production et de consommation : celui qui maximise le bien-être des producteurs et des consommateurs compte tenu des effets néfastes associés à ce bien ou ce service. Dans ce cas, le prélèvement de la taxe génère également des recettes mais ce n'est pas son objectif premier. Toutefois, l'utilisation de ces recettes (redistribution, financement d'actions ciblées, etc.) peut jouer sur l'acceptabilité de la taxe.

LA TAXE CARBONE

Une taxe carbone est une taxe appliquée par tonne d'équivalent CO₂ (CO₂e) émise par des activités émettrices de gaz à effet de serre (GES) d'un pays ou d'une entité (entreprise, université, laboratoire, etc.). De par le signal prix qu'elle apporte au pollueur, elle a théoriquement un **effet incitatif à réduire** l'externalité négative, en l'occurrence **les émissions de GES**.

Comme pour toutes les taxes, se posent les questions (figure 1) :

- De son montant et de l'évolution de celui-ci : en fonction de quels critères les fixer ?
- De son assiette : qu'est-ce que l'on taxe, qu'est-ce que l'on exempte ?
- À l'intersection de ses deux aspects : le montant doit-il être le même pour tous (tous les agents économiques, toutes les émissions) ?

- De sa mise en œuvre pratique (modalité, fréquence de prélèvement, etc.).
- De l'utilisation des recettes perçues (recyclage de la taxe), qui n'est pas censée jouer sur l'aspect incitatif mais peut jouer, tout comme les points précédents, sur son acceptabilité.

Figure 1 : Arbre de décision concernant la mise en place d'une taxe carbone.

L'ASSIETTE ET LE PRÉLÈVEMENT DE LA TAXE CARBONE

L'assiette de la taxe correspond à son périmètre d'application, c'est-à-dire aux activités sources d'émissions GES qui sont taxées. Par exemple, en France, l'assiette de la contribution carbone actuelle est la consommation de produits énergétiques fossiles. Les économistes préconisent à ce jour de définir un périmètre d'application le plus large possible. Un périmètre large permet de réduire de manière plus importante les émissions de GES et évite les reports sur des postes d'émissions non inclus dans le périmètre. Il est aussi plus efficace de demander un même effort de réduction à un grand nombre de secteurs plutôt que de faire reposer tous les efforts sur un petit nombre de secteurs. En pratique et dans de nombreux pays, des exonérations sont souvent accordées pour réussir la mise en place de la taxe.

Ces exonérations peuvent être totales¹ ou partielles. Les exonérations partielles consistent à moduler le montant de la taxe en fonction des caractéristiques de l'entité émettrice (ménages ou autre entité à faible budget, petites et jeunes entreprises, etc.), des raisons pour lesquelles ces émissions sont générées (première nécessité, absence d'alternative, grands bénéficiaires non monétaires attendus, etc.) ou encore du niveau d'émissions déjà générées par l'entité émettrice. Cette modulation peut augmenter l'acceptabilité de la taxe (afin qu'elle ne soit pas perçue comme injuste, comme très pénalisante pour certaines catégories ou considérée comme l'acquittement d'un droit à polluer au montant dérisoire pour d'autres). Toutefois, elle ne doit pas introduire un niveau de complexité qui

¹ À titre d'exemple, le bois comme source d'énergie est généralement exonéré : le bois est une ressource renouvelable même s'il contient du carbone.

nuirait à la lisibilité (et donc à l'acceptabilité) de la taxe (1,2).

D'un point de vue pratique, il s'agit ensuite de définir comment la taxe est prélevée sur chacun des postes de l'assiette, en particulier à quelle fréquence et par quel mode de transfert. Par exemple en France, la contribution carbone sur les produits pétroliers est prélevée pour chaque achat de produits pétroliers (carburant, fioul, etc.) par le consommateur. De façon générale, si l'objectif de la taxe est d'inciter les agents économiques à consommer moins de combustibles fossiles, il faut que le prélèvement de la taxe s'opère au plus près de l'action émettrices de GES.

LE MONTANT DE LA TAXE CARBONE

Une approche possible lors de l'instauration d'une taxe carbone consiste à donner une valeur monétaire aux dommages induits à court, moyen et long terme par la libération des GES dans l'atmosphère (approche coûts-bénéfices). La valeur du carbone, qualifiée dans cette approche de **coût social du carbone** (*social cost of carbon* ou SCC), reflète en termes monétaires le coût social des dommages et, corrélativement, le gain de bien-être tiré d'une réduction des émissions (3,4). Ainsi, plus le SCC est élevé, plus les avantages liés au fait de réduire les émissions de GES sont importants, et plus des actions de lutte contre le changement climatique coûteuses sont justifiées d'un point de vue socio-économique. Les limites de ce raisonnement sont que (i) de nombreux impacts climatiques comme la perte de biodiversité, l'acidification des océans, les conflits armés, les migrations ou le nombre de décès humains peuvent être difficiles à évaluer monétairement, au-delà des seules pertes économiques, et (ii) les coûts (présents) d'une action climatique d'envergure sont toujours plus faciles à chiffrer que ses avantages (futurs et beaucoup moins certains). Une alternative (approche coûts-efficacité) consiste à se demander ce que doit être le montant de la taxe et son évolution pour atteindre un objectif donné de réduction des émissions. Ce montant sera d'autant plus élevé que l'objectif de réduction sera ambitieux et que les coûts de ces réductions seront élevés (5) ; son évolution jouera sur la temporalité de la mise en œuvre des actions de réduction. En effet, un agent économique réduira ses émissions en changeant son comportement ou en investissant dans des technologies de décarbonation (ou décarbonées) s'il trouve un gain financier à éviter d'émettre un certain nombre de tonnes de CO₂.

Quel que soit le contexte (marché du carbone, taxe carbone, valeur tutélaire du carbone), la valeur de la tonne de carbone ne va cesser de croître au fur et à mesure que notre budget carbone s'épuisera. Le budget carbone se définit comme la quantité totale de carbone qui peut être émise pour une hausse maximale donnée des températures, afin de rester en deçà de cette limite avec une probabilité donnée (figure 2). En cela, il peut être considéré comme une ressource non renouvelable et géré selon les principes économiques applicables à ce type de ressources (règle de Hotelling² par exemple (5), qui implique de faire progresser la valeur de la tonne de CO₂ comme son taux d'actualisation).

Ainsi, en 2009, au moment de la 15^{ème} Conférence des Parties (COP 15) à Copenhague, l'objectif à

² Cette équation, proposée en 1931 par Harold Hotelling, vise à décrire l'évolution des prix d'une ressource non renouvelable. Bien que les prix observés depuis un siècle n'aient jamais suivi cette équation (des travaux récents montrent qu'elle n'avait aucunement vocation à être appliquée au cas concret des ressources minérales et énergétiques), elle reste encore aujourd'hui centrale en économie des ressources naturelles (6).

atteindre était de limiter la hausse moyenne des températures à 2°C. Il y avait un débat entre Nicolas Stern et William Nordhaus qui proposaient respectivement un prix initial de 80 et 20 € la tonne de CO₂ pour atteindre cet objectif, selon le taux d'actualisation qu'ils proposaient d'utiliser (1). C'était l'époque du facteur 4 en France validé par le Grenelle de l'environnement en 2007. Après l'Accord de Paris de 2015, l'objectif est devenu plus contraignant en visant une limite de 1,5°C et la neutralité carbone à l'horizon 2050. En 2017, le rapport Stern-Stiglitz avait déjà revu à la hausse le prix mondial moyen de la tonne de carbone, proposant une évolution allant de 40 à 80 \$ la tonne en 2020 jusqu'à 50 à 100 \$ la tonne en 2030 (7).

Figure 2 : Budgets carbone disponibles selon les objectifs de limitation des températures (en milliards de tonnes de CO₂e). Les pourcentages indiquent des probabilités de respect des objectifs de hausse des températures (8).

Il est intéressant de noter qu'un travail réalisé en 2008 en France (9) situait déjà plutôt le prix de la tonne de CO₂ dans la fourchette haute pour 2030, avec une valeur estimée à 100 €₂₀₀₈, progressant ensuite selon une règle de Hotelling jusqu'à 250 €₂₀₀₈ en 2050.

Dix ans plus tard, le rapport Quinet 2 (5) allait beaucoup plus loin pour tenir compte (i) du retard pris au niveau mondial dans la réduction des émissions et (ii) du relèvement de l'ambition du facteur 4 à la neutralité carbone : la cible a été relevée de 100 à 250 €₂₀₁₈ pour 2030 et de 250 à 775 €₂₀₁₈ pour 2050.

Dans ce récent article, Quinet (9) fournit le tableau suivant (tableau 1), qui montre l'évolution du prix du carbone en fonction de l'objectif à atteindre et de notre probabilité de ne pas le dépasser (figure 2), prix qui s'envole littéralement au-delà de 2030, bien qu'entaché d'incertitudes d'autant plus grandes qu'on s'éloigne dans le temps (9). Ces incertitudes sont autant liées aux incertitudes scientifiques sur l'ampleur de l'accroissement des températures et les impacts des dérèglements climatiques (10) qu'aux actions qui seront entreprises pour s'adapter et atténuer les émissions, ou encore aux possibles ruptures technologiques à venir (9). Un tableau du dernier rapport Quinet 2 (5), synthétisant les estimations de la valeur carbone issues de nombreuses autres études, illustre la diversité de ces valeurs et de leurs évolutions au cours du temps.

Scénario	Contenu	Valeurs carbone en 2030	Valeurs carbone en 2050
1.5°C	Probabilité de dépasser 1.5°C inférieure à 34 %	1 472	3 978
1.5°C <i>low</i>	Probabilité de dépasser 1.5°C comprise entre 34 % et 50 %	334	1 026
1.5°C <i>high</i>	Probabilité de dépasser 1.5°C comprise entre 50 % et 67 %	129	586
<i>Lower</i> 2°C	Probabilité de dépasser 2°C inférieure à 34 %	164	518
<i>Higher</i> 2°C	Probabilité de dépasser 2°C comprise entre 34 % et 50 %	56	169
<i>Above</i> 2°C	Probabilité de dépasser 2°C supérieure à 50 %	21	63

Tableau 1 : Valeurs carbone recensées par le GIEC (en \$₂₀₁₀ par tonne de CO₂). Il s'agit dans chaque scénario d'une moyenne de prix sur divers modèles et simulations (8).

Le montant des taxes carbone pratiquées dans le monde varient sensiblement d'un État à l'autre (figure 3). En 2020, ce montant était compris entre moins de 1 \$₂₀₂₀ et 123 \$₂₀₂₀ par tonne de CO₂. En France, le montant de la taxe carbone fixé par l'État correspond à la contribution carbone intégrée dans la taxe intérieure sur les produits énergétiques, avec une cible fixée à 100 € la tonne de CO₂ en 2030 (montant ayant évolué de 7 à 44, 60 € entre 2014 et 2020).³

En dépit des incertitudes, il paraît essentiel de noter l'ordre de grandeur des prix du carbone nécessaire au respect de l'Accord de Paris, en particulier si l'on veut que la probabilité de ne pas dépasser 1,5°C n'excède pas 34% : il est dix fois plus élevé en 2030 qu'aujourd'hui (figure 3), approchant 1500 \$₂₀₁₀ en moyenne selon le GIEC (10).

³ À noter qu'une grande incertitude demeure sur la valeur cible à atteindre suite au mouvement social des Gilets jaunes de l'automne 2018 et au gel en 2019 et 2020 des taux de la taxe carbone.

Figure 3 : Carte mondiale des prix explicites du carbone en 2020 (11).

L'UTILISATION DES RECETTES DE LA TAXE CARBONE

Les recettes de la taxe carbone peuvent être soit redistribuées, soit utilisées pour financer le budget de l'État⁴ ou pour financer des dispositifs particuliers (recyclage). Il apparaît que l'acceptabilité de la taxe est souvent plus forte si les recettes sont fléchées ou si les agents économiques identifient bien et jugent pertinente la façon dont les recettes sont utilisées ou redistribuées (2,12). Notons que l'utilisation des produits de la taxe n'est pas censée jouer sur son caractère incitatif ; toutefois, si les recettes fiscales sont utilisées pour financer des actions de réduction ou d'absorption du carbone, alors on se rapproche d'un système de compensation obligatoire des émissions. Un possible effet pervers n'est donc a priori pas à exclure (cf. fiche *La Compensation carbone*). Les questions d'équité sont primordiales dans les discussions sur le recyclage de la taxe carbone pour en assurer une bonne acceptabilité (13).

⁴ Selon un rapport du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2018 sur l'utilisation des recettes de la taxe carbone, il est explicité que la hausse de la taxe carbone est mise en œuvre dans une logique de rendement budgétaire, au profit de l'État. Entre 2014 et 2016, cette hausse a principalement servi à compenser une partie du coût du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE).

LA TAXE CARBONE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE

Un peu partout à travers le monde, des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche ont instauré une taxe carbone interne dont l'assiette, le montant, les modalités de prélèvement et le recyclage varient considérablement. Quelques exemples sont fournis en annexe.

APPLICATION DE LA TAXE CARBONE DANS LES LABORATOIRES

La mise en place d'un dispositif de taxe carbone dans un laboratoire implique que ce dernier ait réalisé son bilan GES en utilisant l'outil *GES Ipoint5* sur au moins une année. Différentes étapes viennent ensuite :

- fixer un objectif et un rythme de réduction de ses émissions carbone,
- organiser une délibération collective pour choisir quels dispositifs utiliser.

Une fois le dispositif de la taxe carbone choisi, il faut choisir différentes modalités d'application de cette taxe carbone au niveau (i) du périmètre d'application (quels postes d'émission sont concernés par le dispositif de taxe), (ii) du mode de taxation, entre prix forfaitaire ou proportionnel aux émissions, fonction du prix initial de la tonne de carbone et de son évolution pour les années à venir, (iii) du mode de collecte de cette taxe (périodicité, échelle, etc.) et (iv) du recyclage de cette taxe (utilisation des recettes de la taxe). Ce sont ces différentes modalités qui sont décrites ici.

Il est fortement recommandé que toute cette démarche (depuis le choix des différentes modalités d'application jusqu'à la mise en place de la taxe) soit discutée et débattue collectivement et que les laboratoires élaborent une charte éthique qui permette d'encadrer les discussions et les décisions pour favoriser l'équité entre les personnels d'un même laboratoire. Ce dispositif de taxe sera en effet d'autant mieux accepté qu'il sera perçu comme juste. Par exemple, le mouvement de contestation des Gilets jaunes en 2018 a fait suite à la hausse prévue de la taxe carbone, un dispositif économiquement efficace mais socialement injuste : en proportion de leurs revenus, les 20 % des ménages les plus modestes devaient payer 2,6 fois plus de taxe carbone que les 20 % des ménages les plus aisés.

LE PÉRIMÈTRE D'APPLICATION DE LA TAXE CARBONE

Le périmètre d'application de la taxe carbone devra suivre celui couvert par l'outil *GES Ipoint5*⁵, soit :

- les bâtiments (chauffage, électricité, fluides frigorigènes),
- les transports (déplacements domicile-travail et missions),
- les achats,

⁵ Les postes *bâtiments*, *déplacements domicile-travail* et *missions* de *GES Ipoint5* coïncident avec les principaux postes d'émissions de GES en France, couvrant près de 50% des émissions totales du pays (12).

- le matériel informatique.

Le périmètre pourra inclure un ou plusieurs des postes couverts par *GES Ipoint5*, en particulier ceux dont les émissions GES pourront être quantifiées de manière suffisamment précise et fiable pour que la taxe soit perçue comme juste. Il peut ainsi apparaître difficile de taxer la consommation en électricité, chauffage, climatisation si celle-ci ne peut être quantifiée précisément par l'établissement hébergeur (les émissions d'un laboratoire étant souvent diluées dans un compte plus global au niveau de l'organisme propriétaire des lieux, l'université dans le cas de nombreux laboratoires). Dans un premier temps, ce poste peut ne pas être taxé mais il peut être pertinent d'entreprendre une démarche auprès de l'établissement hébergeur pour l'encourager à fournir des données de consommations plus précises à l'échelle du laboratoire. Une telle démarche peut générer un effet d'entraînement en suscitant des discussions avec les laboratoires voisins (encadré).

Bâtiments et possible effet d'entraînement

Si les produits de la taxe sont réutilisés localement pour réduire les émissions de GES d'un bâtiment (voir le paragraphe sur le mode de recyclage de la taxe), les recettes pourront être mutualisées avec des financements provenant de laboratoires voisins, pour réduire l'empreinte carbone du bâtiment (rénovation énergétique, changement de chaudière, tri des déchets, éclairage écologique, panneaux solaires, etc.). Des débats devront avoir lieu sur la question de qui doit prendre en charge de telles rénovations, ou du rôle des laboratoires dans l'incitation à une telle prise en charge.

Exemple : la rénovation énergétique des bâtiments d'une université peut entrer dans les contrats de plan État-Région (CPER) ou dans le plan de relance verte, et il n'est a priori pas du ressort des laboratoires de se substituer à ces financements externes. Cependant, par leurs demandes d'accès aux données de consommation des bâtiments et leur volonté de diminuer les émissions sur ce poste, les laboratoires peuvent inciter les services du patrimoine des universités à la rénovation des bâtiments.

En parallèle, cette action de mutualisation et les discussions avec les laboratoires voisins sont susceptibles d'avoir un effet d'entraînement non-négligeable : un laboratoire engagé dans une démarche de réduction peut à lui seul inciter plusieurs autres laboratoires à s'engager.

Parmi les postes éligibles, le laboratoire pourra choisir de ne pas taxer certaines activités du laboratoire (exonérations totales) soit parce qu'elles sont considérées essentielles soit parce qu'il souhaite par ce biais promouvoir certaines activités moins carbonées (voyages en train ou en bus, commande chez un traiteur ou un fournisseur écoresponsable, achat de matériel reconditionné, etc.).

L'assiette pourra être définie à une échelle globale (laboratoire, équipe) ou individuelle. Il pourra par exemple être décidé que les déplacements en avion pour établir des collaborations ou présenter des travaux à des congrès ne seront pas taxés pour les jeunes chercheurs ou pour ceux ne disposant pas, l'année concernée, de subventions de recherche. Il sera important de bien penser en amont la définition de ces exemptions pour qu'elles génèrent davantage des mécanismes de solidarité que de possibles effets rebonds.

Il y a différentes façons de collecter la taxe carbone, une fois son montant et son évolution choisis.

- **Périodicité** : la taxe peut être prélevée à chaque opération générant des émissions de GES (mission⁶, achat d'un équipement, etc.) ou mensuellement, trimestriellement, annuellement (pour la consommation des fluides par exemple).
- **Échelle individuelle ou collective** : en fonction des modes d'attribution des crédits récurrents dans les laboratoires, cette taxe peut être collectée à l'échelle individuelle (chaque membre du laboratoire sur ses crédits récurrents ou contrats de recherche), à l'échelle d'un projet, d'une équipe ou des crédits communs du laboratoire.

À noter, pour les missions professionnelles, une taxe collective à l'échelle du laboratoire peut avoir l'avantage de générer des revenus sans stigmatiser personne. La discussion pourra ensuite avoir lieu sur le recyclage de cette taxe. Si le principe d'une taxe collective peut permettre de maintenir une certaine forme de paix sociale au sein du laboratoire, cette approche ne stimule pas de discussions entre chercheurs ou entre équipes, qui pourraient permettre d'aborder des questions d'équité, de redistribution au sein même du laboratoire ou encore de discuter de certaines spécificités qui pourraient justifier des traitements différents en fonction du type d'activité, du statut, de la tutelle... Quelques exemples ci-dessous.

Équité : une équipe dont les membres ne voyagent presque pas, verrait ses crédits récurrents diminuer du fait d'une taxe carbone collectée en amont sur les crédits communs du laboratoire, parce qu'une autre équipe de ce même laboratoire fait beaucoup de terrain. Est-ce juste ? Est-ce une contribution aux crédits communs parce que ces travaux de terrain sont importants pour l'ensemble du laboratoire et pour l'avancée des connaissances ? Ce type de discussion rejoint celles sur les activités d'un laboratoire que l'on considère essentielles et que l'on peut décider, ou pas, de laisser en dehors du périmètre soumis à des quotas (cf. fiche *Les quotas carbone*).

Spécificités : prenons un laboratoire avec des chercheuses IRD qui travaillent au Sud. Ces chercheuses pourraient s'offusquer d'être taxées alors qu'elles sont tenues de voyager loin. Mais on pourrait imaginer que le recyclage de cette taxe qui leur est liée soit utilisé pour du renforcement de capacités dans les pays du Sud où elles vont travailler, par exemple en matière d'adaptation au changement climatique. Et par là-même, accroître l'acceptabilité de cette taxe.

Un laboratoire peut donc décider de tester une taxe collectée par projet ou à l'échelle d'une équipe plutôt qu'à celle du laboratoire, justement pour stimuler ce type de discussions. Si de trop fortes tensions se font jour au cours des discussions, la direction d'unité est libre d'en revenir à une collecte à l'échelle du laboratoire. Notons cependant que ces questions d'équité et de spécificités peuvent surgir même si la taxe est collective, justement parce que certains ne trouveraient pas ça équitable.

Dans cette même optique de limiter les inégalités, un laboratoire peut décider de mettre en place des mécanismes de solidarité qui vont permettre de tenir compte, non seulement de la responsabilité de

⁶ Pour une mission, le prélèvement peut se faire à différents moments, par exemple lors de la réservation du billet d'avion ou encore au retour lors du remboursement des frais de mission pour tenir compte de l'ensemble des émissions (location d'une voiture sur place ou utilisation de tout autre mode de transport, utilisation de groupes électrogènes, etc.).

chacun en matière d'émissions de GES, mais également de sa capacité de payer à un instant t. Il pourrait s'agir de mettre en place un indice de responsabilité et de capacité, tel que défini par P. Baer et ses collaborateurs en 2008 (14), à partir duquel il serait possible de calculer le montant de la taxe à prélever, un report, une modulation ou une exonération.

Il est très important de noter que ces questions ne concernent pas le **poste des déplacements domicile-travail**, pour lequel il est fortement recommandé que la taxe soit collective de façon à limiter les inégalités liées au fait qu'un individu n'a pas forcément le choix d'habiter à proximité de son lieu de travail ou de disposer d'un bon réseau de transports en commun pour s'y rendre. De même pour la **consommation des fluides** (électricité, chauffage, climatisation), la difficulté de son estimation pour chaque membre du laboratoire rend difficile l'application d'une taxe à une échelle individuelle sur ce poste.

MONTANT ET ÉVOLUTION INTERANNUELLE DE LA TAXE CARBONE

Pour rappel, le montant de la taxe peut être indexé sur les émissions de GES, indexé sur la dépense ou forfaitaire.

- **Montant indexé sur les émissions** : le montant collecté est proportionnel à la quantité de CO₂e émise (estimée à l'aide de l'outil *GES Ipoint5*) et dépend du prix de la tonne de CO₂. Ce dernier est à fixer par le laboratoire. Chaque laboratoire est libre de choisir le prix initial de la tonne de CO₂ dans la fourchette 50-90 € proposée par Christan Gollier (1) et le rapport Quinet 2 (5), ou de préférer toute autre valeur de la figure 3. De la même façon, chaque laboratoire fixera librement la vitesse de progression de ce prix pour tendre vers une valeur donnée en 2030 ou 2050, comme celles proposées dans le tableau 1.
- **Montant indexé sur la dépense** : le montant collecté est proportionnel au montant de la facture pour l'achat d'un bien ou d'un service. Il peut s'agir d'un billet d'avion (par exemple la Victoria University of Wellington prélève 5 % du prix des billets, voir annexe), des équipements (séquenceur, spectromètre de masse, ordinateur, etc.), des achats, des frais d'organisation d'un congrès, etc. Comme une TVA, dont le montant serait fixe ou pourrait varier en fonction de critères laissés à la discrétion du laboratoire⁷.
- **Montant forfaitaire** : une autre possibilité pour les laboratoires est d'opter pour un montant forfaitaire qu'ils seront libres de définir en fonction de considérations internes (capacité des membres du laboratoire à payer, caractère incitatif, etc.) et externes. Pour les missions, un montant fixe peut être appliqué quel que soit le voyage réalisé (distance parcourue, nombre d'escales, classe). Ce montant forfaitaire peut être éventuellement modulé en fonction de certains critères : par exemple, l'University of California, Los Angeles (UCLA) facture deux montants distincts selon qu'il s'agit d'un vol domestique ou d'un vol international (voir annexe).

Chaque laboratoire est libre de fixer le prix initial et le rythme d'évolution de la taxe. De façon générale, le montant de la taxe doit être suffisamment faible pour susciter l'adhésion du personnel,

⁷ Il s'agit de veiller à ce que cette indexation sur la dépense n'ait pas un effet contraire à celui attendu : par exemple favoriser des vols en avion *low cost*, moins chers que des trajets en train.

mais aussi suffisamment élevé pour inciter les agents à modifier leurs pratiques. Attention, l'acceptabilité ou le caractère incitatif de la taxe ne vont pas forcément dépendre que du prix mais également d'aspects de justice et d'équité, comme mentionné plus haut.

Chaque laboratoire est aussi libre de moduler le montant de la taxe en fonction du type d'activité ou en fonction des conditions de réalisation d'une activité donnée (exonérations partielles). Il peut ainsi être décidé que :

- Les activités considérées essentielles par le laboratoire soient moins taxées que d'autres.
- Le montant de la taxe soit différent selon que la personne en est au début de son processus de réduction ou se trouve à un stade plus avancé.
- Le montant de la taxe puisse varier en fonction d'autres critères tels que l'existence ou l'absence d'alternatives (par exemple à l'avion), l'impact sur la carrière qui peut être différent pour un jeune ou pour une chercheuse confirmée, l'impact sur la vie de famille qui peut être différent selon l'âge, le sexe, etc.
- La taxe sur les voyages en avion soit plus élevée que celle sur les voyages en train, dans un souci de rééquilibrage des prix entre les deux modes de transport, afin de rendre moins attractifs les vols *low cost*, en particulier dans le cas où la durée du trajet en train est inférieure à une valeur qui est à déterminer par le laboratoire.

Les discussions qui seront nécessaires pour choisir l'une ou l'autre de ces différentes modalités d'application du dispositif de taxe carbone seront très importantes car elles ont de possibles implications en matière d'équité et donc d'acceptabilité du dispositif par les personnels de l'enseignement supérieur et la recherche.

MODE DE RECYCLAGE DE LA TAXE CARBONE

Les produits de cette taxe carbone peuvent être recyclés de différentes manières.

Là encore, chaque laboratoire peut décider de plus ou moins collectiviser ces produits (entre individus, équipes, avec d'autres laboratoires, etc.) et de les utiliser ensuite à différentes fins.

- **Comme un impôt** : la taxe, prélevée à l'échelle d'un individu ou d'un sous-groupe du laboratoire, peut être utilisée comme un impôt pour venir accroître les crédits communs du laboratoire ou alimenter un fonds de solidarité (cf. section sur l'utilisation des recettes de la taxe carbone). Ils n'ont pas à être spécifiquement fléchés vers la transition bas-carbone. C'est le cas de nombreuses taxes, y compris la taxe carbone dont il est clairement dit à son sujet dans les projets de loi de finances, que son objectif principal est d'accroître les rentrées d'argent de l'État. Alimentant les crédits communs du laboratoire, ces fonds peuvent venir en soutien aux infrastructures expérimentales ou à des projets de recherche (voir tableau en annexe). C'est le cas à l'Université catholique de Louvain (UCL) par exemple.
- **Fléchage vers le bas-carbone en local** : la taxe peut également être recyclée en fléchant les recettes collectées vers le financement de réductions d'émissions de GES à l'échelle du laboratoire. Entière créativité est laissée aux laboratoires pour imaginer toutes formes d'utilisation possible des produits

de cette taxe : achat de systèmes de visioconférence, de panneaux solaires, d'infrastructures pour les vélos, de véhicules électriques ou hybrides légers, amélioration de l'efficacité énergétique, etc. Comme le montre le tableau en annexe, la plupart des établissements de l'enseignement supérieur et la recherche ayant mis en place une taxe carbone interne ont plutôt opté pour ce mode de recyclage de la taxe, probablement parce qu'il favorise son acceptabilité.

A noter : avec ce type de recyclage local des produits de la taxe, on entre ici dans une forme de compensation (totale ou partielle) obligatoire des émissions, avec des avantages et des inconvénients et en particulier un effet de dédouanement induit par les mécanismes de compensation volontaire (cf. fiche *La compensation carbone*). Cet objet hybride entre taxe et compensation est parfois appelé contribution carbone, fonds de compensation ou fonds d'atténuation : voir les exemples de l'Université de Neuchâtel (UniNE) et de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich) présentés en annexe.

Retour sur de possibles effets d'entraînement. La taxe peut aussi être recyclée plus largement si l'on revient sur le poste *bâtiments* où les actions pourraient être mutualisées dans une optique de rénovation énergétique. A noter que cet aspect de mutualisation pourrait également concerner les déplacements domicile-travail, à l'échelle d'un site par exemple pour financer l'organisation d'un système de covoiturage, l'installation de garages à vélo, etc. Se pose ici la question de la mesure de l'impact de ces mutualisations - les actions dépassant le strict périmètre du laboratoire - alors que l'outil *GES Ipoint5* qui sera utilisé pour mesurer l'impact des changements de pratiques sur ces émissions, ne s'applique strictement que sur le périmètre du laboratoire.

- **Fléchage vers du développement durable en local** : les laboratoires sont libres d'utiliser les recettes de la taxe pour des actions de développement durable de manière globale (qui dépassent le cadre strict des émissions carbone), pour éviter de tomber dans une forme de carbo-centrisme. De nombreux laboratoires ont entamé des réflexions sur les questions des déchets, du plastique, de l'eau, de l'alimentation dans les structures de restauration collective ou lors de l'organisation de colloques, etc. Il est possible que les laboratoires décident d'engager tout ou partie des produits de cette taxe sur des actions de ce type. Les actions peuvent également inclure de la vulgarisation autour du développement durable comme à l'UniNE, ou le financement de projets étudiants comme à Zurich (voir tableau en annexe).
- **Financement de projets de compensation carbone** : les laboratoires peuvent choisir d'utiliser tout ou partie des recettes de la taxe pour financer des projets dont les activités permettent de réduire les GES dans l'atmosphère (par des mécanismes de réduction des émissions ou de séquestration du carbone), via l'achat de **crédits carbone** (1 crédit carbone correspondant à 1 tonne de GES évitée), permettant ainsi de compenser tout ou partie des émissions qu'ils n'ont pas pu éviter ou réduire (cf. fiche *La compensation carbone*). Parmi les établissements présentés en annexe, quatre ont opté pour ce mode de recyclage : l'UCL, l'ETH Zurich, l'United Nations University (UNU-MERIT) et l'Universitat autonoma de Barcelona (UAB). Les projets peuvent être de différentes tailles et mis en œuvre dans des zones géographiques diverses, ce qui explique la diversité des prix des crédits carbone (allant de moins d'un euro à plusieurs dizaines d'euros). Le marché de la compensation volontaire n'étant pas régulé, nous recommandons aux laboratoires de faire preuve de vigilance sur le sérieux de l'opérateur auquel ils s'adresseront (cf. fiche *La compensation carbone*). Des labels ont été créés au niveau européen comme *gold standard* ou encore *verified carbon standard*. En France, il existe aussi le **label bas-carbone**.

- **Redistribution (bonus-malus)** : une approche de type *revenue neutral* comme celle qui a été testée à Yale University (voir annexe) peut être envisagée, dans un souci d'équité et de simplicité. Dans ce dispositif, tous les fonds collectés sont redistribués à ceux qui paient la taxe. L'approche est **neutre en termes de revenus au niveau collectif** en ce sens que tous les fonds collectés sont égaux aux fonds redistribués. Mais chaque unité participante (individu, laboratoire, bâtiment, etc.) au sein de la structure récupère un montant différent de celui qu'elle a payé, en fonction des émissions relatives. Moins une unité émet, moins elle est facturée et plus la taxe totale sur le carbone est faible dans la structure. Chaque mois à Yale, le programme facture aux unités participantes 40 \$ par tonne de CO₂ émise (scopes 1 et 2, consommation énergétique des bâtiments). Les unités reçoivent ensuite des remboursements à la fin de l'exercice en fonction de leur variation en pourcentage par rapport au pourcentage global de variation de l'université par rapport aux émissions historiques. Cela crée des sortes de **bonus-malus en fonction des performances de chacune**. Ce type de modèle à revenus neutres évite la complication politique de la redistribution des recettes de la taxe et peut améliorer l'adhésion des participants car la perte nette ne gênera pas même les départements les plus émetteurs. La neutralité des recettes évite également le risque pour une autorité centrale de subir un déficit ou un excédent budgétaire en raison des taxes sur le carbone (11).

RÉFÉRENCES

1. Gollier C. Le climat après la fin du mois. PUF. 2019. 364 p.
2. Douenne T, Fabre A. 6. La taxe carbone et son acceptabilité sociale. Regards croisés sur l'économie. 16 nov 2020;n° 26(1):87-96.
3. Stern N. Stern Review: The economics of climate change. 2006;
4. Rennert K, Kingdon C. Social Cost of Carbon 101: A review of the social cost of carbon, from a basic definition to the history of its use in policy analysis. Washington, DC: Resources for the Future. 2019;
5. Quinet A, Bueb J, Le Hir B, Mesqui B, Pommeret A, Combaud M. La valeur de l'action pour le climat. France stratégie. 2019;3624-48.
6. Ferreira da Cunha R, Missemmer A. The Hotelling rule in non-renewable resource economics: A reassessment. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique. 2020;53(2):800-20.
7. Stiglitz JE, Stern N, Duan M, Edenhofer O, Giraud G, Heal GM, et al. Report of the high-level commission on carbon prices. 2017;
8. Quinet A, Baumstark L. La valeur tutélaire du carbone: rapport au Premier ministre [Internet]. Paris: la Documentation française; 2009. (Rapports et documents). Disponible sur: <https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/094000195.pdf>
9. Quinet A. What Value Do We Attach to Climate Action? Ecostat. 6 janv 2020;(510-511-512):165-79.
10. Masson-Delmotte V, Zhai P, Pörtner HO, Roberts D, Skea J, Shukla PR, et al. Global warming of 1.5 C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of. 2018;1(5).
11. Postic S, Fetet M. Les comptes mondiaux du carbone en 2020. Guangdong. 2013;2(98):60.
12. Citepa. Rapport Secten édition 2020 [Internet]. 2020. Disponible sur: <https://www.citepa.org/fr/secten/>
13. Bureau D, Henriot F, Schubert K. Pour le climat : une taxe juste, pas juste une taxe. Notes du conseil d'analyse économique. 2019;n° 50(2):1.
14. Baer P, Heinrich-Böll-Stiftung, éditeurs. The greenhouse development rights framework: the right to development in a climate constrained world. 2nd ed. Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung; 2008. 112 p. (Publication series on ecology / Heinrich-Böll-Stiftung).

ANNEXE : EXEMPLES D'APPLICATION DE LA TAXE CARBONE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE À L'INTERNATIONAL

NOTES

La localisation des établissements, l'assiette et le montant de la taxe sont présentés en figure 1.

Dans la grande majorité des 10 cas présentés, le dispositif de taxe est mis en place par la direction de l'établissement et imposé à tous les services et laboratoires de cet établissement, avec ou sans concertation avec le personnel¹. L'École polytechnique de Zurich (ETH Zurich) a opté au contraire pour une approche ascendante basée sur la participation et la responsabilité individuelle en demandant à tous ses services et laboratoires de trouver un moyen de réduire le nombre de vols, sans fixer d'objectifs spécifiques. Un département de cet établissement a ainsi choisi, après des discussions en interne, de mettre en place une taxe carbone dont les recettes alimenteraient un fonds interne destiné à financer des projets étudiants pour des actions de développement durable.

L'**assiette** de la taxe concerne presque toujours les voyages en avion (en se limitant généralement à ceux qui sont payés par des crédits gérés par l'établissement²). Des exemptions sont parfois définies, comme à l'University of California, Los Angeles (UCLA) qui exclut du dispositif de taxe les voyages d'études à l'étranger, les vols charters pour les équipes d'athlétisme et les voyages financés par des subventions de recherche. Dans seulement deux cas la taxe est appliquée à d'autres postes d'émissions :

- L'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a décidé de taxer les places de stationnement de l'établissement, en intégrant directement le montant de la taxe dans le prix de la place de parking.
- Yale University a mis en place une taxe carbone interne sur la consommation énergétique des bâtiments de l'université. Ils ont fait ce choix car (i) ce poste permettait d'impliquer l'ensemble des usagers de l'université et (ii) ils étaient en mesure de quantifier précisément les émissions liées à ce poste. Leur objectif final est d'étendre le dispositif de taxe à tous les postes d'émissions de l'université.

Le **montant** de la taxe est déterminé le plus souvent en estimant la quantité de CO₂e émise³ et en attribuant un prix à la tonne de CO₂. Ce dernier est estimé de façon très variable d'un établissement à l'autre. L'Université de Neuchâtel (UniNE) considère par exemple le prix moyen du carbone observé sur le marché européen d'échange de quotas d'émission le mois précédent le vol considéré ou à défaut lors du traitement de la facture (dans les cas de paiement en avance du vol), avec un prix plancher

¹ À l'Université Catholique de Louvain (UCL), il s'agissait au départ d'un dispositif de compensation carbone volontaire, étendu à l'ensemble de l'université et rendu obligatoire suite à l'accueil favorable du dispositif par les personnels de l'université (les personnes s'opposant à ce nouveau système peuvent décider à tout moment de se retirer).

² Les voyages effectués par des personnes extérieures à l'établissement sont également soumis à la taxe s'ils sont payés par des fonds gérés par l'établissement.

³ Cette quantité est généralement estimée en utilisant un calculateur de CO₂ en ligne, comme [Carbon Footprint](#) ou [Myclimate](#). Pour les voyages en avion, ceux-ci se basent sur le nombre de kilomètres parcourus et la classe du voyage (économique, affaire ou première). En cas de vols avec escales, chaque étape est comptabilisée comme un vol indépendant. En plus des émissions liées à la combustion du kérosène, certains calculateurs tiennent compte des émissions en amont (de l'extraction au stockage à la pompe du carburant) et des émissions des traînées de condensation (forçage radiatif). Les émissions liées à la fabrication de l'appareil ou à la construction des infrastructures aéroportuaires sont rarement incluses.

fixé à 25 CHF. L'United Nations University (UNU-MERIT) procède de même mais en fixant plutôt le prix par semestre, en considérant le prix du marché juste avant le début du semestre (le 31 décembre ou le 30 juin). Yale University a utilisé une valeur du SCC de 40 \$ la tonne de CO₂ (basée sur les estimations du gouvernement fédéral des États-Unis réalisées sous l'administration de Barack Obama). D'autres universités ont préféré adopter un montant forfaitaire afin de faciliter la gestion administrative du dispositif. L'Arizona State University (ASU) et la California State University, East Bay (CSUEB) prélèvent ainsi une taxe carbone de respectivement 12 \$ et 9 \$ pour tout vol aller-retour payé par elles, qu'ils soient intérieurs ou internationaux, directs ou non. L'UCLA a plutôt opté pour deux montants de la taxe, pour distinguer les vols intérieurs (9 \$) des vols internationaux (25 \$). Enfin, Victoria University of Wellington a préféré adopter un montant proportionnel au prix du billet d'avion en introduisant en janvier 2020 une taxe carbone interne de 5% sur tous les vols réservés et payés par l'université.

Les **modalités de prélèvement** sont très diverses, qu'il s'agisse du moment où la taxe est prélevée (au moment de la réservation du billet d'avion, de la validation de la mission, du remboursement des frais de mission, etc.), des fonds sur lesquels elle est prélevée (crédits récurrents ou subventions de recherche de la personne ayant effectué le vol, crédits du département d'affectation de la personne, etc.) ou des services chargés de gérer le dispositif (service des missions, service financier, etc.).

Les **recettes** de la taxe sont utilisées pour financer différents types d'actions qui ont quasiment toutes pour finalité commune de réduire les émissions de GES au niveau local (panneaux solaires, systèmes de visioconférence, parcs de stationnement vélo, amélioration de la performance énergétique des bâtiments, reboisement, vélos électriques, repas végétaliens, etc.) ou global (financement de programmes de compensation à l'international ou de programmes de recherche sur la soutenabilité, tableau 1).

À Yale University, une expérimentation a été mise en place pour tester la faisabilité administrative et l'efficacité d'un dispositif de taxe carbone appliquée à la consommation énergétique des bâtiments de l'université. Ainsi, 20 bâtiments choisis pour représenter la diversité du parc immobilier de Yale ont été répartis en quatre groupes, chacun testant une modalité d'application de la taxe, les 280 bâtiments restants servant de groupe témoin. L'université est ainsi utilisée comme laboratoire afin d'identifier et de dépasser les freins pratiques et techniques à la mise en place d'une taxe carbone interne. L'objectif est aussi de susciter un effet d'entraînement à l'échelle nationale et internationale.

Figure 1 : Exemples de taxe carbone interne dans des établissements de l'enseignement supérieur et la recherche à travers le monde.

Établissement	Recyclage de la taxe
UCL	Les recettes de la taxe alimentent le fonds climat de l'université pour financer quatre projets : l'achat de réductions d'émissions volontaires, le reboisement, le soutien de programmes de recherche de l'établissement sur la durabilité, l'amélioration de son infrastructure de visioconférence. Les membres du personnel ont voté pour le projet qu'ils souhaitaient soutenir et le budget a été réparti proportionnellement entre les quatre projets selon les résultats du vote.
UniNE	Les recettes de la taxe alimentent un fonds destiné à financer les activités usuelles de promotion du développement durable de l'UniNE.
ETH Zurich	Environ 15% des fonds collectés vont à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour acheter des certificats d'émission, tandis que les 85% restants alimentent un fonds interne destiné à financer des projets de recherche étudiants pour la durabilité conformément aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.
EPFL	Les recettes de la taxe alimentent un fonds pour développer les mobilités douces (infrastructures pour les vélos).
UNU-MERIT	Les recettes de la taxe sont utilisées pour compenser la quantité de tonnes de CO ₂ e émises via des programmes de compensation certifiés <i>gold standard</i> . Comme le prix de la tonne de CO ₂ évalué par ce type de programmes est souvent inférieur à celui utilisé pour la taxe à UNU-MERIT, le montant restant est utilisé pour financer des projets de développement durable à l'étranger mais aussi en local (achat de panneaux solaires, repas végétaliens, etc.).
UAB	Les recettes de la taxe sont utilisées pour compenser la quantité de tonnes de CO ₂ e émises via des programmes de compensation ou pour améliorer la durabilité globale de l'université (meilleure isolation des bâtiments, subventions aux vélos électriques, etc.).
ASU	Les fonds collectés seront utilisés pour financer le projet carbone ASU, qui vise à « compenser les émissions difficiles à réduire des membres de l'ASU tout en soutenant la communauté, l'éducation et la recherche via des initiatives locales et communautaires » (essentiellement des projets de reboisement).
UCLA	Les recettes de la taxe sont utilisées pour financer des projets d'efficacité énergétique sur le campus et des installations d'énergie renouvelable.
Yale University	Parmi les trois modalités d'application de la taxe carbone testées, une prévoit d'attribuer les recettes de la taxe pour améliorer la performance énergétique des bâtiments de l'université.
Victoria University of Wellington	Environ la moitié du budget généré par la taxe carbone est utilisée pour acheter des crédits carbone pour compenser les voyages aériens, l'autre moitié est utilisée pour financer des initiatives locales de durabilité.

Tableau 1 : Modes de recyclage de la taxe carbone dans différents établissements de l'enseignement supérieur et la recherche.

À partir de l'année universitaire 2020, tous les membres du personnel de l'UCL qui voyagent par avion pour des déplacements professionnels devront payer une compensation carbone⁴. L'argent collecté grâce à ces contributions, qui s'élèvent à 40 € par tonne de CO₂ émise et qui étaient jusqu'à présent volontaires, sera investi dans diverses initiatives durables.

L'intégralité de la contribution va au *Climate Fund* de l'UCL, qui se concentre sur quatre projets :

- L'université collabore avec *Carbon Alt Delete*, une organisation à but non lucratif qui achète des réductions d'émissions volontaires. L'argent qu'ils investissent de cette manière va à des projets sans CO₂ qui réduisent les émissions. *Carbon Alt Delete* a été fondé par des chercheurs de l'UCL.
- Une partie de l'argent collecté est également investie dans le reboisement. L'université collabore avec *Trees for Farmers*, une organisation qui a une grande expérience dans ce type de projet.
- L'université souhaite soutenir sa propre recherche sur la durabilité. L'argent collecté à cette fin sera économisé jusqu'à ce qu'il y ait un budget suffisamment important pour fournir un soutien approprié.
- Une partie du budget sera consacrée à l'amélioration de l'infrastructure de visioconférence de l'UCL, moyen indirect de limiter les déplacements professionnels, ce qui entraînera également une réduction des émissions de CO₂.

Les membres du personnel ont pu voter sur la répartition du budget entre les quatre projets. Le reboisement s'est avéré être le choix le plus populaire. Lorsque le nouveau système sera introduit, ils demanderont à nouveau l'avis de chacun pour voir si les proportions sont toujours les mêmes. Le budget sera ensuite réparti proportionnellement entre les quatre options. Ils en rendront compte de manière transparente.

Après deux années d'expérience du système de compensation volontaire, ils se sont aperçus que de nombreuses personnes étaient en faveur de l'application du système à l'échelle de l'université. À noter, les membres du personnel qui s'opposent au nouveau système peuvent choisir à tout moment de se retirer. Entre-temps, ils ont également obtenu un certain nombre de partenariats : la *Research Foundation – Flanders* (FWO) et l'Agence pour l'innovation et l'entrepreneuriat (VLAIO) permettent désormais de soumettre la compensation CO₂ en tant que coût du projet. Les chercheurs peuvent également utiliser leurs propres fonds de recherche ou la subvention de fonctionnement de base pour les financer. Si ces fonds ne sont pas disponibles (par exemple pour le personnel administratif et technique), la contribution sera collectée auprès de l'unité de l'employé.

⁴ Il s'agit en réalité d'une taxe carbone interne dont les recettes sont utilisées principalement à des fins de compensation.

Depuis janvier 2019, l'université prélève une contribution à la durabilité sur l'ensemble des déplacements en avion traités par son service comptable⁵. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une réflexion globale sur les moyens permettant de réduire l'impact des activités de ses membres.

En 2017, les collaboratrices et collaborateurs de l'UniNE ont fait plus de 1000 vols, dont près de 70 % pour des colloques, conférences, congrès, séminaires ou workshops. Le reste concernait des déplacements pour du travail de terrain, des projets ou des travaux de recherche ainsi que des visites à des collaborateurs ou institutions étrangers.

Cette contribution est prélevée lors de chaque déplacement en avion traité par le Service de la comptabilité et des finances (SCF). Elle alimente un fonds destiné à financer les activités usuelles de promotion du développement durable à l'université, ainsi que des projets durables contribuant à la réduction des émissions locales de gaz à effet de serre. Les projets sont librement sélectionnés par la commission du développement durable puis soumis pour approbation au rectorat. L'utilisation du fonds sera décrite de manière détaillée dans le rapport annuel sur le développement durable de l'université.

La taxe s'applique à tous les vols dont les factures ou notes de frais sont traitées par le SCF, quelle que soit l'origine du financement de ces vols, et que les personnes ayant effectué ces vols soient membres de la communauté universitaire ou non.

Le calcul de la contribution est effectué par le SCF au moment où il traite la facture ou note de frais. La contribution est une estimation de la valeur monétaire des émissions de CO₂ générées par le vol considéré. Les émissions générées, exprimées en tonnes de CO₂ équivalent (CO₂e), sont estimées en tenant compte de différents paramètres (kilomètres parcourus, classe, etc.). Le montant de la contribution est obtenu en multipliant les tonnes de carbone émises par le prix moyen du carbone observé sur le marché européen le mois précédent le vol considéré. Si le prix moyen tombe en-dessous de 25 CHF la tonne, un prix minimum de 25 CHF la tonne est appliqué par le SCF.

En début d'année, le rectorat alimente le centre de coûts développement durable d'une mise initiale permettant de couvrir les activités usuelles de promotion du développement durable à l'université. En fin d'année, si le centre de coûts développement durable présente un bénéfice après déduction de la mise initiale, le solde correspondant est pris en compte dans l'alimentation du centre de coût lors de l'exercice suivant.

Avantages du prélèvement automatique d'une contribution à la durabilité selon l'université :

- Réduit l'attractivité des déplacements en avion (effet dissuasif)
- Non discriminatoire
- Simple à mettre en œuvre administrativement
- Utilisation des fonds transparente
- Promotion des projets axés sur le développement durable.

⁵ Voir la directive concernant le prélèvement d'une contribution obligatoire sur les déplacements aériens disponible ici : http://www.unine.ch/files/live/sites/systemsite/files/juridique/D_deplacements_aeriens.pdf.

Les voyages en avion représentent plus de la moitié des émissions de CO₂ de l'ETH Zurich, mais sont toujours considérés comme inévitables dans le monde scientifique. Dans cette optique, l'ETH Zurich a choisi d'adopter une approche ascendante basée sur la participation et la responsabilité personnelle sans fixer d'objectifs spécifiques.

Un an et demi plus tard, tous les départements académiques et les unités administratives centrales se sont engagés à réduire les émissions de GES de 3 à 20 % sur la période de 2019 à 2025, avec un objectif de réduction moyen d'environ 11 %. Les services ont également défini les mesures qu'ils adopteront pour atteindre leurs objectifs : taxes internes sur le CO₂, visioconférence, incitations aux déplacements en train, etc. La majorité des départements universitaires ont également décidé de compenser leurs vols⁶. La compensation ne remplace pas une véritable réduction des voyages aériens mais représente une mesure supplémentaire et une solution provisoire.

Le *Department of mechanical and process engineering* (D-MAVT) a développé l'initiative *Compensation, awareness, reduction and education in sustainability* (CARES) :

- **Compensation** : depuis début 2019, D-MAVT a prélevé une **taxe carbone interne** sur les voyages aériens comme forme de compensation. Pour tous les billets d'avion, chaque groupe de recherche paie une redevance substantielle par tonne de CO₂ émise. Un vol aller-retour de Zurich à Boston par exemple coûtera ainsi environ 150 CHF de plus. Sur ces frais, environ 15 % vont à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) pour acheter des certificats d'émission, tandis que les 85 % restants alimentent un fonds interne.
- **Sensibilisation** : cette taxe carbone interne vise à sensibiliser aux dommages climatiques et à provoquer un virage culturel vers une approche plus consciente des déplacements professionnels. Le département promeut également des moyens de transport alternatifs et étend l'infrastructure de vidéoconférence.
- **Réduction** : les émissions de CO₂ causées par le transport aérien devraient être réduites de 12 % d'ici 2025 à D-MAVT.
- **Éducation à la durabilité** : les recettes de la taxe carbone (fonds interne) sont investies dans des projets de recherche étudiants qui promeuvent la durabilité conformément aux objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations unies. Cela permet de promouvoir la créativité des étudiants, les sensibiliser à la durabilité et renforcer leurs compétences en matière de projets. Les étudiants proposent leurs propres projets au département pour obtenir un soutien scientifique et financier. CARES permet aux étudiants de développer eux-mêmes des idées de projets et de les financer indépendamment des professeurs. De plus, la sensibilisation des étudiants aux questions de durabilité peut avoir un effet d'entraînement important, en portant ces comportements dans leur vie professionnelle.

⁶ Voir la page *Responsible air travel* sur le site de l'université accessible ici : <https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2019/01/flugreisen-reduktion.html>.

L'université a introduit une taxe carbone sur les voyages aériens⁷ pour ses plus de 100 employés et chercheurs. Depuis janvier 2019, tous les voyages professionnels en avion entraînent un coût supplémentaire qui servira à compenser les émissions carbone. La taxe a pour objectif d'inciter à voler moins. Il y a également l'espoir que cette mesure ait un effet d'entraînement plus large.

La taxe s'applique à tous les vols payés à partir du budget de l'université. Pour chaque vol, son montant est estimé en évaluant le nombre de tonnes de CO₂ émises en utilisant un calculateur de CO₂ en ligne⁸, qui se base sur le nombre de kilomètres parcourus et la classe (économique ou affaire).

Le montant de la taxe est fixé sur la base des prix du marché européen. Il est fixé par semestre, en considérant le prix juste avant le début du semestre (le 31 décembre ou le 30 juin). Les montants de la taxe ont ainsi fluctué autour de 25 € par tonne de CO₂ ces dernières années (soit une dizaine d'euros pour un vol en Europe et une centaine d'euros pour un voyage intercontinental).

L'utilisation des recettes de la taxe est décidée lors de réunions auxquelles tout le personnel est invité à participer. Des systèmes certifiés *Gold Standard* sont utilisés pour compenser la quantité réelle de tonnes de CO₂ émises, s'assurant ainsi que l'argent collecté sera investi dans des projets de haute qualité qui font vraiment une différence en termes de production d'énergie durable. Comme ce type de programmes de compensation coûte souvent moins cher que la taxe, le montant restant est utilisé pour des projets de développement durable à l'étranger mais aussi en local (panneaux solaires, repas végétaliens, etc.).

L'année 2019 a collecté environ 11 000 € dans l'université.

⁷ Voir la page *UNU-MERIT pilots carbon tax for staff air travel: Because 'Climate Action' starts at home* sur le site de l'université ici : <https://www.merit.unu.edu/united-nations-university-institute-pilots-carbon-tax-for-staff-air-travel-because-climate-action-starts-at-home/>.

⁸ Voir le site *Carbon Footprint* accessible ici : <https://www.carbonfootprint.com/>.

L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals demande à l'UAB d'adopter une politique de voyage respectueuse du climat.

Il propose une liste de mesures institutionnelles concrètes pour l'université pour permettre, encourager et contraindre une diminution du nombre de voyages en avion.

Parmi les mesures contraignantes figure la mise en place d'une taxe carbone interne basée sur le principe pollueur-payeur. Celle-ci est payée par le laboratoire ou le projet réservant le vol. La logique derrière cette taxe interne est (i) de décourager les voyages aériens et (ii) de créer des revenus qui seront utilisés pour compenser les émissions carbone des voyages qui n'ont pu être évitées. Ils proposent une fourchette de 35 à 70 € par tonne de CO₂e comme recommandé dans la littérature scientifique.

L'université prévoit d'utiliser les revenus pour compenser directement les émissions de GES en finançant des actions d'atténuation directes⁹ ou pour améliorer la durabilité globale de l'université (meilleure isolation des bâtiments, subventions pour vélos électriques, etc.).

⁹ Liste d'exemples disponible ici : <https://www.co2logic.com/>.

Le transport aérien de l'université est responsable d'environ 45 000 tonnes de CO₂e chaque année. Pour compenser l'équivalent de ces émissions, une taxe carbone de 12 \$ est ajoutée à tous les voyages aller-retour payés par l'université depuis 2018.

La taxe carbone est fixée à 12 \$ pour un vol aller-retour pour les vols intérieurs et internationaux. Un vol avec escales est considéré de la même façon qu'un vol direct. Bien que les vols internationaux et les vols avec escales aient une empreinte carbone beaucoup plus importante, un prix unique est un moyen d'introduire ce concept et de faciliter le travail à l'administration de façon à garantir que 100 % des fonds collectés seront utilisés pour compenser le carbone.

Les voyageurs réserveront leurs voyages et géreront leurs dépenses comme d'habitude. Pour les vols que l'on peut imputer à une subvention, la taxe carbone est facturée au service responsable.

Les fonds collectés seront utilisés pour financer le *ASU Carbon Project*¹⁰, lancé en 2018, qui vise à compenser les émissions difficiles à réduire des membres de l'université tout en soutenant la communauté, l'éducation et la recherche via des initiatives locales et communautaires. Quelques exemples :

- 1 000 arbres ont été plantés en novembre 2020 avec le soutien de la Northern Arizona University.
- L'université a travaillé avec les villes de Phoenix et Tempe pour planter plus de 662 arbres avec l'aide de plus de 281 bénévoles et plus de 463 heures de bénévolat. Les arbres plantés à ce jour séquestreront plus de 2 250 tonnes de carbone, soutiendront la recherche sur les îlots de chaleur urbains du centre de recherche sur le climat urbain de l'université et réduiront le besoin d'acheter des compensations à l'avenir.

Chaque année, les compensations équivalentes aux émissions liées au transport aérien de l'université seront collectées. Les compensations seront réservées jusqu'à ce que l'université en ait besoin pour atteindre la neutralité carbone. Cela atténuera toute pression financière en 2025 et les années suivantes, lorsque l'université atteindra la neutralité carbone.

¹⁰ Voir la page dédiée au projet accessible ici : <https://cfo.asu.edu/carbon-project>.

Les voyages aériens professionnels de l'université continuent de croître, augmentant de 33 % au cours de la dernière décennie et atteignant plus de 120 millions de kilomètres parcourus en 2016. Par conséquent, l'université a décidé de mettre en œuvre le programme *Air Travel Mitigation Fund*¹¹, (ATMF). Il s'agit d'un programme pilote sur trois ans (de 2018 à 2020) de fonds d'atténuation carbone des voyages aériens en facturant de façon obligatoire des frais sur les vols aller-retour nationaux (9 \$) et internationaux (25 \$). Ces fonds sont investis chaque année dans des projets locaux sur le campus qui se traduisent par une réduction durable et mesurable des émissions de GES afin d'atténuer les émissions liées au transport aérien. En fonction des résultats de ce programme pilote, il pourrait être décidé d'appliquer le dispositif de façon permanente.

Procédure de prélèvement : À partir de 2018, des frais d'atténuation des émissions carbone sont facturés pour chaque vol aller-retour professionnel au moment du remboursement du voyage par le service des missions (après que le voyage ait eu lieu). C'est le service auquel la personne ayant voyagé est affectée qui paie les frais d'atténuation des émissions carbone sur la base des crédits utilisés pour payer le billet d'avion.

Montant prélevé : Les frais d'atténuation des émissions carbone sont de 9 \$ pour les vols aller-retour intérieurs et de 25 \$ pour les vols aller-retour internationaux (montant forfaitaire pour plus de simplicité). Chaque itinéraire remboursé est facturé, ce qui signifie que s'il y a plusieurs étapes ou arrêts pendant le voyage, l'itinéraire entier est facturé une seule fois. Si l'un(e) des étapes ou arrêts implique une localisation internationale, c'est le montant international qui sera appliqué. Les frais sont facturés au service auquel est affecté le voyageur et non à un voyageur individuel.

Périmètre : Tous les voyages aériens professionnels liés aux activités de l'université, à l'exception des voyages d'études à l'étranger, des vols charters pour les équipes d'athlétisme de l'université et des voyages financés par une subvention. L'université a choisi d'exclure les voyages étudiants afin de simplifier le programme et de faciliter son lancement. Les voyages financés par une subvention sont également exclus du fait de l'interdiction par le gouvernement de prélever une taxe carbone sur les contrats et les subventions de recherche. L'université offre cependant la possibilité aux voyageurs de désigner un autre compte sur lequel les frais peuvent être facturés si le voyage est payé par un fonds non éligible. Jusqu'à présent, l'option volontaire a donné très peu de contributions.

Utilisation des fonds : L'ATMF est utilisé pour financer des projets d'efficacité énergétique sur le campus et des installations d'énergie renouvelable qui réduisent les émissions de GES. Toutes les écoles et composantes de l'université sont éligibles pour solliciter un financement de l'ATMF pour soutenir ces projets. Un comité est chargé d'examiner chaque proposition. Les projets proposés doivent inclure une réduction des émissions de GES démontrable et réalisable. Le programme pilote a rapporté environ 185 000 \$ à l'ATMF en 2018, première année de mise en place. Environ 67 000 \$ proviennent des voyages internationaux et 118 000 \$ des voyages intérieurs.

¹¹ Voir la page de l'ATMF ici : <https://www.sustain.ucla.edu/airtravelfund/>.

Extension du programme : L'université est le premier campus de l'University of California (UC) à mettre en œuvre et à opérationnaliser un programme pilote d'atténuation du transport aérien. Ce programme sera étendu à deux autres campus de l'UC volontaires.

Un groupe de travail a été créé en 2014 pour évaluer comment une taxe carbone interne à l'université pourrait être appliquée. Une étude pilote a été mise en place au cours de l'année universitaire 2015. Une fois l'étude pilote terminée et un rapport sur les résultats préliminaires publié¹², l'initiative a été étendue à l'ensemble de l'université.

L'étude pilote a eu pour objectif une évaluation de la faisabilité administrative, de l'efficacité et du potentiel d'une taxe carbone appliquée à la consommation d'énergie dans les bâtiments de l'université. 20 bâtiments de l'université ont été chacun affectés à quatre groupes, les 280 bâtiments du campus restants servant de groupe témoin.

Les quatre groupes ont reçu un nouveau rapport énergétique personnalisé mensuel résumant la consommation d'énergie du bâtiment et la comparant aux performances passées. L'un des groupes n'a reçu que cette information (groupe *information only*) avec une information sur la tarification carbone mais sans aucune conséquence financière, alors que les trois autres ont mis en plus en place un dispositif de taxe carbone basé sur des incitations :

- Groupe *objectif* : les bâtiments doivent atteindre un objectif de réduction de 1 % par rapport à leur niveau de référence. Ils paient pour les émissions supérieures à cette valeur et reçoivent des fonds pour les niveaux d'émissions inférieurs à cette valeur.
- Groupe *redistributif* : adoption d'un système neutre en termes de revenus : comparaison de chaque bâtiment au pourcentage global de variation des émissions du groupe de bâtiments par rapport à une référence. Fonds pour les bâtiments ayant des performances supérieures au niveau de référence et taxes pour ceux ayant des performances inférieures.
- Groupe *investissement* : les bâtiments reçoivent des fonds destinés uniquement à améliorer la consommation énergétique.

L'université utilise un SCC de 40 \$ par tonne de CO₂e (basé sur les estimations du gouvernement des États-Unis).

Sept leçons à retenir à l'issue de cette étude pilote pour concevoir un programme interne de tarification du carbone dans un cadre universitaire :

1. La tarification interne du carbone présente un potentiel pour les campus universitaires.
2. La conception d'un système de tarification du carbone est importante, mais de nombreuses variantes peuvent fonctionner dans des contextes similaires.
3. Pour qu'un système de tarification du carbone soit efficace, il faut transmettre des informations claires et mettre en place une politique incitative.
4. Les réductions d'émissions qui en résultent peuvent être rentables.
5. Apport conséquent de l'expérimentation et de la collaboration pour la mise en place d'une politique de tarification du carbone : ils encouragent ainsi les interactions et le partage

¹² Voir le rapport disponible ici : https://carbon.yale.edu/sites/default/files/files/Carbon_Charge_Pilot_Report_20161010.pdf.

d'expériences avec d'autres initiatives.

6. Le montant de la taxe ne doit pas être excessif.
7. Il est préférable de commencer par taxer les sources d'émissions carbone faciles à suivre et à évaluer.

Le fait de mettre la taxe sur la consommation énergétique des bâtiments permet d'impliquer tous les usagers de l'université mais l'objectif final est d'étendre la taxe à tous les postes d'émissions.

L'université souligne par ailleurs l'importance de se doter des moyens pour quantifier de façon plus précise les émissions GES.

En utilisant les leçons tirées du projet pilote, l'université intègre la redevance carbone dans les budgets organisationnels de 264 des plus de 400 bâtiments du campus à compter de l'exercice 2018 (ceux-ci représentent plus de 70 % des émissions de carbone de l'université).

Consciente de l'impact quasiment nul de cette mesure sur le problème climatique, l'université mise sur l'effet d'entraînement. Si un système de taxe carbone efficace peut être mis en place dans les grands établissements d'enseignement et de recherche, cela démontre sa faisabilité au niveau national et au niveau international.

Vu la complexité du problème de la mise en place d'une taxe carbone, l'université souligne l'importance que les chercheurs s'emparent de cette question et l'importance d'utiliser l'université comme laboratoire vivant pour dépasser les freins pratiques et techniques à la mise en place d'une taxe carbone.

Les objectifs de l'université sont d'atteindre des émissions nettes de GES nulles d'ici à 2030 et de réduire les émissions brutes de GES de 20 % supplémentaires d'ici 2030, par rapport à 2017¹³. Lors de leur bilan GES, le transport aérien est apparu comme la principale source d'émissions de GES de l'université (plus de 17 000 vols correspondant à plus de 50 millions de km chaque année), avec 82 % des émissions liées au transport aérien provenant des vols internationaux (au-delà de l'Australie). La principale raison de ces déplacements aériens est la participation à des conférences et congrès.

En janvier 2020, l'université a introduit une taxe carbone interne de 5 % sur tous les vols réservés et payés par l'université. Les voyageurs doivent payer cette taxe à partir de leur centre de coûts (crédits de leur département d'affectation) ou de leurs subventions de recherche. Environ la moitié du budget généré par la taxe sur le carbone est utilisée pour acheter des crédits carbone pour compenser les voyages aériens, et l'autre moitié est utilisée accéder pour financer des initiatives locales de durabilité.

La redevance carbone augmentera la visibilité de l'impact carbone des voyages aériens, créera une incitation à utiliser des alternatives aux voyages aériens, établira un financement supplémentaire pour réduire davantage les émissions de carbone et neutralisera les impacts carbone des voyages qui sont nécessaires.

¹³ Voir le *Zero carbon plan* disponible ici : https://www.wgtn.ac.nz/_data/assets/pdf_file/0008/1770785/Zero-carbon-plan.pdf.

Outil économique N°2 – Les quotas carbone

Par **Labos 1point5**

Sommaire

Introduction	2
Le système d'échange de quotas d'émissions	2
Les quotas carbone européens	2
Les quotas carbone individuels	3
Les quotas carbone dans l'enseignement supérieur et la recherche	4
Application des quotas carbone dans les laboratoires	5
Références	12

INTRODUCTION

Les quotas représentent un dispositif coercitif de **régulation par la quantité**. On distingue les **quotas non-échangeables** (e.g. ex-quotas laitiers, quotas de pêche, etc.) et les **quotas échangeables** (e.g. permis carbone). Chaque agent (entreprise, individu, etc.) se voit attribuer un certain nombre d'unités de compte, que l'on appelle quotas (d'émission, de production, etc.), qu'il ne peut dépasser. La somme de tous ces quotas représente la quantité globale à ne pas dépasser par la collectivité.

Dans le cas des quotas échangeables, si des agents n'utilisent pas tous leurs quotas et que d'autres ont besoin de quotas supplémentaires, ils peuvent échanger ces quotas entre eux, éventuellement contre une rétribution en argent. L'avantage des quotas échangeables est qu'ils permettent de respecter le plafond global à un coût minimal. Par exemple, ceux qui peuvent réduire facilement leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) vont être incités à le faire avec la perspective d'avoir des quotas à vendre (tant que c'est pour un prix au moins égal à ce que leur a coûté la réduction des émissions), alors que les autres vont préférer leur en acheter (tant que c'est pour un prix inférieur ou égal à ce que leur coûterait la réduction des émissions) pour respecter leur conformité réglementaire. Ce système est donc particulièrement adapté lorsque les coûts (au sens général du terme) de réduction des émissions varient fortement d'un agent à l'autre ou sont mal connus par les autorités qui allouent les quotas et lorsqu'il y a assez de quotas alloués et d'agents impliqués.

LE SYSTÈME D'ÉCHANGES DES QUOTAS D'ÉMISSIONS

Le **système d'échange de quotas d'émission (SEQE)** fait partie des instruments économiques dont disposent les États pour inciter à la réduction des émissions de GES et opter pour de nouvelles technologies bas carbone. Le SEQE est un dispositif coercitif qui impose un **plafonnement** des droits d'émissions de carbone. Le plafond d'émissions à ne pas dépasser est fixé pour un ou plusieurs secteurs économiques par une entité publique (l'Organisation des Nations unies, un État, etc.) et pour une période donnée à l'issue de laquelle un nouveau plafond peut être fixé, en fonction des objectifs climatiques à atteindre. Dans le cadre de la politique climatique, un **quota représente 1 tonne d'équivalent CO₂ (CO₂e)**. Les quotas sont échangeables dans le cadre d'un marché de carbone car les coûts de réduction des émissions pour différents acteurs sont différents. Divers SEQE ont été mis en place dans plusieurs pays, et notamment dans tous les états membres de l'Union européenne (UE).

LES QUOTAS CARBONE EUROPÉENS

Le **système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE)** est le premier et le plus vaste marché mondial du carbone. Il existe depuis 2005 et couvre 12 000 installations industrielles énergivores (acier, verre, papier, ciment, fabrication d'électricité, etc.), représentant 45 % des émissions de GES de l'UE et plus des trois-quarts des échanges internationaux de carbone (1). Dans le SEQE-UE, les entreprises reçoivent gratuitement ou achètent des quotas d'émission à l'entité

publique, quotas qu'elles peuvent échanger ensuite avec d'autres entreprises du dispositif en fonction de leurs besoins. Il est aussi possible pour les entreprises d'acheter des quotas internationaux, correspondant à différents projets de réduction des émissions mis en place dans le monde. Le prix du quota s'établit par les échanges entre acteurs du marché, au niveau d'équilibre entre l'offre et la demande de quotas. À la fin de la période, chaque société couverte par le système doit restituer un nombre suffisant de quotas pour couvrir toutes ses émissions, sous peine de s'exposer à une forte amende, en général non libératoire¹. Une entreprise ayant émis moins que sa quantité allouée de quotas peut vendre l'excédent de quotas à une autre entreprise qui en a besoin, ou bien, lorsque le marché le permet, le conserver pour couvrir ses besoins futurs. En janvier 2021, le prix du quota était d'environ 34 € mais avec le relèvement des objectifs climatiques de l'UE, le prix de la tonne de CO₂ a rapidement augmenté, atteignant 50 € le 4 mai 2021. Certains analystes évoquent l'augmentation du prix jusqu'à 100 € d'ici 2030 en raison d'un nouveau plafond. À partir de 2021, le taux des réductions annuelles des quotas est de 2,2 %.

LES QUOTAS CARBONE INDIVIDUELS

Le système communautaire d'échange de quotas régule les émissions de GES en provenance de certains secteurs de l'industrie et de la production d'énergie, mais la question se pose de savoir si les quotas peuvent être étendus aux émissions des **sources diffuses** (transport, bâtiments, agriculture, gestion des déchets, etc.) (2). Ces émissions sont principalement dues aux **actes quotidiens**, sont émises par de nombreux agents (individus, entreprises, collectivités, etc.) et en toutes petites quantités.

La mise en place d'un dispositif de **carte carbone** (système de quotas pour les individus) a été proposée par les chercheurs anglais David Fleming et Mayer Hillman dans les années 1990 (3). David Fleming a continué à développer ce projet et a proposé une version de la carte carbone sous le nom de *Tradable Energy Quotas* ou quotas échangeables d'énergie (4). Celle-ci consiste à attribuer des **quotas de carbone individuels** en plafonnant la quantité d'émissions de GES pouvant être générée par les particuliers et en les répartissant entre ces derniers. Ces quotas individuels se composent de crédits carbone qui sont débités lors de l'achat des produits et services en fonction de leur empreinte carbone. Les crédits sont prélevés sur les **comptes carbone** des particuliers lors du paiement des achats, par carte ou débit direct. Comme dans le secteur industriel, il est prévu que les unités carbone soient échangeables : les individus à qui il reste des points carbone peuvent les vendre à ceux qui veulent dépasser leur quota, permettant ainsi un ajustement des limites fixées aux émissions individuelles, en fonction de l'intensité carbone des modes de vie de chacun.

En France, plusieurs auteurs ont travaillé sur la carte carbone à partir des années 2000 (2,5–10). Une de ses déclinaisons récentes est le **compte carbone** (11,12), qui a été proposé en 2020 aux citoyens de la Convention citoyenne pour le climat : elle vise à allouer à chaque citoyen un **quota annuel individuel égalitaire, échangeable et rétrécissant** (moins 6 % par an pour atteindre la neutralité carbone avant 2050), afin de garantir la réduction des émissions de GES.

¹ En plus de payer l'amende, la société a l'obligation d'acheter des quotas sur le marché pour régulariser sa situation.

Si la carte carbone n'a jamais fait l'objet d'une politique publique organisée et obligatoire, certains de ses aspects ont été testés au Royaume-Uni dans le cadre du **programme *Carbon Limited*** (13) développé au sein de la *Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures & Commerce* (RSA) de 2006 à 2008 : échange de droits d'émission entre particuliers sur un marché virtuel, comptabilisation par carte des émissions de CO_{2e} associées à la consommation personnelle de carburant (2). Par ailleurs, elle a été appliquée de façon volontaire par des groupes écologistes, les ***Carbon Rationing Action Groups*** (CRAGS) créés en 2005 en Grande-Bretagne, et a inspiré diverses expériences pilotes dont les deux exemples ci-dessous.

- Île de Norfolk (**Australie**) sur une période d'un an en 2011.

Une carte de crédit carbone a été distribuée aux 2 000 habitants (un tiers de la population) de l'île qui devaient la présenter au moment du paiement pour chaque achat de carburant, d'électricité ou de courses alimentaires. Chaque achat donnait alors lieu à une diminution du nombre de crédits. Ceux qui avaient dépensé trop de crédits devaient en racheter ; à l'inverse, les crédits restants pouvaient être échangés contre de l'argent liquide. Cette expérimentation cherchait également à comprendre le lien entre la réduction de l'empreinte carbone individuelle et une amélioration de la santé des participants, surtout par rapport à l'obésité (14).

- Lahti (**Finlande**) depuis septembre 2019 (15).

L'initiative *CitiCap*, financée par l'UE, consiste à attribuer chaque semaine aux citoyens volontaires un quota d'émissions liées au transport urbain (déplacements en avion non pris en compte) en fonction de leur situation personnelle. Une application dédiée a été créée pour détecter automatiquement le type de mobilité utilisée en cas de déplacement et calculer les GES émis. Si le quota alloué n'est pas épuisé à la fin de la semaine, il se transforme en euros virtuels qui permettent d'acheter via l'application des tickets de bus, des équipements de vélo, de la nourriture, etc. La ville de Lahti a été élue capitale verte européenne pour l'année 2021.

La mise en place d'un dispositif de quotas individuels d'émissions soulève de nombreuses questions. Comment octroyer (par quelle autorité) à chacun une dotation de crédits carbone ? La quantité de quotas doit-elle être identique pour tout le monde ? Si non, quels critères retenir ? Faut-il un régime spécial ou des dérogations pour les personnes avec des besoins énergétiques différents ? Le dispositif de quotas doit-il être assorti d'une incitation financière (récompense et pénalité), être reportable d'une année sur l'autre, être échangeable ? Comment contrôler le bon respect des quotas et à quelle fréquence le contrôler (annuelle, quinquennale, etc.) ?

LES QUOTAS CARBONE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE

Quelques exemples sont donnés en annexe.

APPLICATION DES QUOTAS CARBONE DANS LES LABORATOIRES

Avant la mise en place du dispositif de quotas carbone, le laboratoire s'engage à :

- réaliser son bilan carbone en utilisant le logiciel *GES Ipoint5* sur au moins une année,
- fixer l'objectif de réduction des émissions et définir le rythme de réduction année après année,
- choisir les modalités d'application des quotas.

Il est fortement recommandé que toute la démarche (depuis le choix des différentes modalités d'application jusqu'à la mise en place des quotas) soit discutée et débattue collectivement et que les laboratoires élaborent une charte éthique pour encadrer les discussions et les décisions et favoriser au maximum l'**équité** entre les personnels d'un même laboratoire. Une mesure contraignante comme les quotas sera d'autant mieux acceptée qu'elle sera perçue comme juste.

PÉRIMÈTRE D'APPLICATION DES QUOTAS

Le périmètre pourra concerner un ou plusieurs des postes couverts par l'outil *GES Ipoint5*, et en particulier ceux pour lesquels le laboratoire a la main pour entreprendre des actions de réduction.

Ainsi, il paraît difficile d'inclure le poste *bâtiments* dans le dispositif des quotas car (i) les laboratoires ne maîtrisent pas le lancement des travaux d'isolation, de réparation des bâtiments ou de remplacement des chaudières, et (ii) les fluides (eau, électricité, chauffage) étant gérés par l'établissement hébergeur, les émissions d'un laboratoire sont souvent diluées dans un compte plus global au niveau de l'organisme propriétaire des lieux (l'université dans le cas de nombreux laboratoires). Ainsi, s'il est possible pour un laboratoire de diminuer sa consommation d'énergie en réduisant l'utilisation de climatiseurs, ventilateurs, radiateurs, éclairages ou autres appareils électriques via la promotion de bonnes pratiques, ces efforts ne pourront pas être correctement quantifiés si les données de consommation ne sont disponibles que par bâtiment et que le laboratoire n'occupe qu'une partie de la surface de ce bâtiment. Il peut être ainsi important d'encourager l'établissement hébergeur à faciliter la comptabilisation des réductions d'émissions du laboratoire en fournissant les données de consommation propres à ce laboratoire. Par ailleurs, comme la réduction des consommations énergétiques des bâtiments est couverte par l'application du décret tertiaire (qui contraint les établissements publics à les réduire de 40 % d'ici 2030), il semble pertinent d'exclure le poste des bâtiments du périmètre d'application des quotas.

MODE D'ATTRIBUTION DES QUOTAS

Le laboratoire définit son budget carbone en fonction de son objectif et de sa trajectoire, c'est-à-dire la quantité totale d'émissions de CO₂e autorisée annuellement (diminuant progressivement au fil des années). La quantité allouée la première année peut être (i) celle émise par chaque individu ou équipe (définie, dans l'idéal, en faisant une moyenne sur plusieurs années) ou (ii) une nouvelle quantité définie collectivement en fonction de certains critères comme ceux mentionnés ci-dessous.

Le budget carbone pourra être distribué selon ces différentes modalités :

- **Attribution collective ou individuelle** : par individu ou par équipe (ou par thème, axe, etc.) ou à l'échelle du laboratoire dans sa globalité.

Il peut également s'agir d'un mode d'attribution hybride où le budget carbone total du laboratoire est divisé en deux parties distinctes (dont les proportions relatives sont à définir) :

- une part du quota couvre les émissions communes (chauffage des locaux, équipements mutualisés, manifestations dont le laboratoire est l'organisateur, etc.) ;
- une part est divisée (à part égale ou en fonction des besoins), entre les différents membres ou équipes du laboratoire (missions, équipements individuels, consommation numérique individuelle, etc.).

- **Attribution à part égale ou en tenant compte des disparités** :

- **A part égale** : chaque individu ou équipe reçoit le même nombre de quotas d'émissions, indépendamment des besoins² (la quantité allouée à chaque individu ou équipe est obtenue en divisant le budget carbone total du laboratoire par le nombre de personnes ou équipes dans le laboratoire).
- **En fonction des besoins** : chaque individu ou équipe reçoit un nombre de quotas différent, adapté à ses besoins. L'évaluation de ces besoins doit être discutée collectivement ; il s'agira de limiter autant que possible la persistance d'inégalités de consommation des quotas qui ne seraient pas justifiées.

Il est à noter que les expériences diverses de rationnement montrent que l'allocation des quotas individuels à part égale peut être un gage d'acceptabilité de la mesure. Quelques exceptions peuvent être tolérées si elles sont rares et bien délimitées (e.g. une exception pour les doctorants). Cependant, cette répartition peut présenter des limites, en particulier dans le cas où le dispositif des quotas n'est appliqué qu'à un seul poste d'émission (celui des missions par exemple) car il ne tient pas compte de l'hétérogénéité des besoins liés, par exemple, aux spécificités disciplinaires (e.g. épidémiologiste de terrain vs biologiste de laboratoire). Ces disparités disciplinaires peuvent être mieux prises en compte si les quotas sont appliqués plus largement aux différents postes d'émission du laboratoire (achats, numérique, missions, etc.) ou encore en autorisant les échanges de quotas entre personnes.

- **Attribution sur une base annuelle ou pluriannuelle** : le mode d'attribution des quotas peut se faire sur une base non pas annuelle mais pluriannuelle, permettant aux individus ou équipes de bâtir une stratégie d'utilisation de leurs quotas tenant compte de la variabilité temporelle de leurs besoins. Par exemple, un laboratoire peut décider d'attribuer 20 tonnes de CO₂e (soit 20 quotas) à chaque chercheur pour les trois années à venir. Cette gestion pluriannuelle des quotas est également possible avec des quotas échangeables ou reportables.

² Les besoins peuvent varier considérablement selon le statut (grade, âge, tutelle, etc.), les habitudes, les champs disciplinaires ou méthodes de travail (modélisation versus campagnes de terrain), l'existence de projets en cours ou tout juste financés, etc.

MODE DE DIMINUTION DES QUOTAS

Après s'être fixé un objectif de réduction, le laboratoire définit sa trajectoire de réduction et le premier plafond à ne pas dépasser. La réduction annuelle de ce plafond pour chaque individu ou équipe peut se faire selon trois modalités différentes (figure 1) :

- **Objectif égalitaire** : le taux de réduction annuel est calculé de façon à ce que chaque individu ou équipe atteigne la même quantité absolue d'émissions (e.g. x tonnes en 2030, x étant obtenu en divisant le budget carbone total du laboratoire par le nombre d'individus ou équipes). Dans ce cas, l'effort de réduction des émissions pour chaque individu ou équipe sera différent puisque les émissions initiales de chacun sont différentes.
- **Effort de réduction égalitaire** : le taux de réduction annuel est calculé en fonction des émissions actuelles et de l'objectif à atteindre et est exprimé en pourcentage des émissions actuelles (e.g. réduction de 6 % par an). Dans ce cas, l'effort de réduction des émissions pour chaque individu ou équipe sera le même, mais le nombre absolu de quotas à réduire dépendra des émissions initiales de chacune.
- **Effort proportionnel aux émissions initiales** : le taux de réduction annuel est fixé par tranches d'émissions. Par exemple, pour une émission annuelle de 16 à 20 tonnes de CO₂e, 13 % de réduction et pour une émission annuelle de 12 à 15 tonnes, 10 % de réduction. Dans ce cas, l'effort de réduction des émissions pour chaque individu ou équipe sera proportionnel à son empreinte carbone actuelle.

Le choix de la modalité de réduction amène à considérer la question de l'**équité** entre les différents individus d'un laboratoire. En effet, égalité ne veut pas dire équité. Un effort de réduction égalitaire peut ne pas être équitable : réduire de 10 % ses émissions représente un effort bien plus important pour une personne déjà sobre que pour une personne plus dispendieuse. Il peut par ailleurs contribuer à laisser perdurer des inégalités de consommation présentes au départ, qui ne seraient pas forcément justifiées par une réelle disparité de besoins. De la même façon, opter pour un objectif égalitaire peut ne pas être équitable s'il existe une réelle disparité de besoins entre individus. Ces considérations doivent faire l'objet de débats collectifs au sein des laboratoires.

Figure 1 : Les trois modalités de réduction des quotas carbone.

QUOTAS REPORTABLES D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE

Le laboratoire peut envisager le report des quotas non utilisés d'une année sur l'autre (figure 2). Ce transfert permet de constituer une réserve de quotas (crédit carbone) pour les dépenses futures et donc de construire une stratégie de dépenses qui tient compte de la variabilité temporelle des besoins. Cela permet une gestion pluriannuelle des quotas qui prend en compte à la fois des objectifs de réduction des émissions comme des prévisions d'activités (notamment le financement de projets sur plusieurs années). Un individu peut ainsi prévoir peu ou pas de déplacements certaines années et en planifier plusieurs une même année pour la réalisation d'un projet financé. Pour rappel, une gestion pluriannuelle des quotas est également possible en optant pour un mode d'attribution des quotas sur une base non pas annuelle mais pluriannuelle.

Figure 2 : Quotas de carbone annuels reportables d'une année sur l'autre.

Cette réserve de quotas peut être collective (par équipe ou à l'échelle du laboratoire ; tout le monde cumule les quotas non utilisés sur une même réserve commune) ou individuelle (chaque personne constitue sa propre réserve de crédits carbone). Il est possible de décider qu'une fraction seulement des quotas soit reportable, à discuter et justifier.

Si le report de quotas non-consommés est interdit, le laboratoire prend le risque de l'épuisement de quotas à la fin de l'année entraînant un possible effet rebond en termes d'émissions de GES : pris par l'urgence, nous pouvons être amenés à acheter des biens ou des services qui ne sont pas indispensables (comme c'est aujourd'hui le cas avec des budgets non-reportables). Pour éviter cet effet rebond, les quotas peuvent donc être soit reportables, soit échangeables comme décrit ci-dessous.

QUOTAS ÉCHANGEABLES OU NON ÉCHANGEABLES ?

Les laboratoires peuvent opter pour des quotas échangeables ou non échangeables et pour différentes modalités d'échanges.

- **Quotas échangeables** : le laboratoire peut opter pour un système de quotas échangeables et décider du niveau où se produisent les échanges (entre individus, entre équipes d'un même laboratoire, entre laboratoires d'une même université).

Le système d'échanges peut revêtir une forme **financière**, comme sur le marché des quotas européens décrit plus haut, ou **non financière**, sous une forme qui reste à définir par chaque laboratoire mais qui peut prendre par exemple celle d'un simple troc. Si l'échange se fait plutôt sous la forme achat, alors le laboratoire doit décider si le prix du quota est fixé à l'échelle du laboratoire ou s'il est laissé à la discrétion de l'acheteur et du vendeur, ce qui est la règle usuelle dans un système fondé sur l'adéquation entre l'offre et la demande.

Il est à noter que les implications de ces deux types d'échanges sont bien différentes. Dans le cas d'un troc, le nombre de quotas alloués à chaque individu ne change pas. Ce système permet juste d'introduire plus de flexibilité dans l'utilisation des quotas qui peut tenir compte de la variabilité temporelle des besoins de chacun des protagonistes.

- **Quotas non échangeables** : un laboratoire peut également décider que les quotas ne peuvent pas être échangés. Ce dispositif plus rigide peut rendre difficile le respect des quotas alloués. Il paraît alors nécessaire de bien réfléchir en amont à la quantité de quotas alloués afin que celle-ci tienne compte au mieux de la disparité des besoins individuels. Il peut également être pertinent d'envisager des modalités d'application qui permettent d'éviter ou de limiter les dépassements de quotas, comme la mise en place d'un système de bonus-malus, de caisses collectives ou individuelles de quotas reportables d'une année sur l'autre ou d'une gestion pluriannuelle de ces quotas. Notons que cette forme non échangeable peut permettre une certaine forme de rééquilibrage des émissions entre différentes catégories de personnels : par exemple, si une chercheuse senior épuise son quota carbone, il peut déléguer certaines missions à des plus jeunes.

A nouveau, la question de l'équité est importante à ce stade. Si un tel système d'échanges se met en place, qu'il soit financier ou sous la forme d'un troc, il est essentiel qu'il soit encadré par un certain nombre de règles que chaque laboratoire sera chargé de mettre en place, afin d'éviter toute dérive qui pourrait mettre en péril l'équité entre les différentes catégories de personnels d'un même laboratoire.

ACCORDER UN TRAITEMENT SPÉCIAL À CERTAINES ACTIVITÉS

Les laboratoires peuvent considérer que certaines de leurs activités ne doivent pas être contraintes par le système des quotas, car elles sont jugées essentielles (e.g. missions de terrain pour la collecte de données). Dans ce cas, le laboratoire choisit de ne pas imposer de contraintes sur ces activités essentielles ce qui conduit à imposer des contraintes plus fortes sur les autres activités, de façon à respecter son budget carbone total au sein de ce dispositif de quotas.

Exemple : un laboratoire de 100 personnes émet 1 000 tonnes de CO₂e, dont 100 tonnes pour des missions de collecte de données de terrain. Si ce laboratoire s'est fixé comme objectif de passer de 1 000 tonnes à 500 tonnes en 10 ans, tout en maintenant inchangées les émissions de ses activités essentielles, alors la réduction sur l'ensemble des autres activités sera plus importante, pour passer de 900 à 400 tonnes (soit une réduction de 56 %). En termes de quotas, le laboratoire décide de ne répartir entre ses personnels ou ses équipes, que 900 tonnes au lieu de 1 000, laissant à chacun 9 tonnes (ou quotas) au lieu de 10. Notons donc que les activités jugées essentielles ne sont pas sorties du système de comptabilité carbone ; le budget carbone du laboratoire est respecté du fait de la contrainte supplémentaire (56 % au lieu de 50 %) pesant sur l'ensemble des autres activités du laboratoire.

Il importe que des discussions aient lieu dans chaque laboratoire, autour de ce qui va être considéré comme une activité essentielle. Le laboratoire d'océanographie et du climat (LOCEAN) a par exemple choisi de considérer les campagnes en mer, les missions de plus d'un mois ou encore les formations sur les changements climatiques comme devant être non contraintes par le dispositif de quotas mis en place dans le laboratoire³.

INSTAURATION DE BONUS-MALUS

Les laboratoires sont libres d'instaurer une pénalité pour le carbone émis au-delà de la quantité autorisée, ou encore de mettre en place un système récompensant les sous-émetteurs (ou même tout simplement ceux qui respectent leur quota). Le système de bonus-malus peut revêtir une forme financière ou non financière. Quelques exemples sont fournis ci-dessous pour illustrer ces différents cas de figure (figure 3).

- **Pénalité financière** : il pourra s'agir par exemple d'un prélèvement sur les contrats des sur-émetteurs. Le montant récolté pourra être versé aux sous-émetteurs ou être investi dans différentes éco-projets, au même titre que le recyclage d'une taxe par exemple.
- **Pénalité non financière** : la direction du laboratoire peut choisir de s'opposer à un achat ou à une mission d'un agent si cela entraîne un dépassement du quota qui lui était alloué. Il peut également jouer sur l'attribution des quotas à cet agent l'année suivante (figure 3).
- **Récompense financière** : le montant de cette récompense pourra être prélevé sur les crédits récurrents du laboratoire ou sur les enveloppes (individuelles ou par équipe) des sur-émetteurs (dans le cas de la mise en place d'une pénalité financière).
- **Récompense non financière** : le laboratoire peut, par exemple, envisager la création de partenariats avec des producteurs et agriculteurs locaux afin que les membres du laboratoire puissent bénéficier de réductions sur des produits qui vont contribuer à la réduction de leur empreinte personnelle. Ce type de bonus multiplie les retombées positives (sur le comportement individuel comme sur le territoire).

Si le système de bonus-malus a une forme financière, il appartiendra au laboratoire de fixer le montant de la pénalité ou de la récompense. Il pourra s'agir d'un montant forfaitaire (un montant unique quel que soit le niveau de dépassement du quota par exemple) ou d'un montant proportionnel à la quantité sur- ou sous-émise, en attribuant un prix à la tonne de CO₂. Le laboratoire sera libre de fixer ce prix mais attention toutefois à ne pas opter pour un montant trop faible qui rendrait le dispositif peu incitatif.

³ Pour plus de détails, voir le site Climactions disponible ici : <https://climactions.ipsl.fr/vote-au-locean-2829-septembre-2020>.

Figure 3 : Exemple d'application d'un système de pénalités dans le cas d'un dispositif de quotas reportables. L'agent A prévoyant davantage de missions en année N+1 qu'en année N, avait décidé de reporter 3 de ses 10 quotas de l'année N à l'année N+1. Cette année N+1, il en disposait de 12 (9+3), les quotas alloués diminuant de 10 % chaque année dans le laboratoire. En cette année N+1, il en a finalement utilisé 14. A ce stade, trois cas sont alors envisageables : (1) pénalité financière, l'amende étant libératoire dans le sens où l'agent dispose tout de même en année N+2 de ses 8,1 quotas ; (2) pénalité non financière, par exemple en diminuant les quotas alloués à A de 2 unités correspondant à son dépassement en année N+1 ; (3) pénalité financière ET non financière, les quotas alloués à A diminuant tout de même de 2 unités afin de régulariser sa situation et bien qu'il se soit acquitté de sa pénalité financière (amende non libératoire).

RÉFÉRENCES

1. EU Emissions Trading System (EU ETS) [Internet]. Commission européenne. Disponible sur: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en
2. Rousseaux S. Etat des lieux international des programmes de 'carte carbone' pour les particuliers (Europe, Etats-Unis). 2009;
3. Keay-Bright S, Fawcett T. Taxing and Trading: Debating options for Carbon reduction. In 2005.
4. Fleming D. Energy and the Common Purpose 3. rd edition. 2007;
5. Raux C. Les permis négociables dans le secteur des transports. La Documentation française; 2007.
6. Szuba M. Le rationnement pour changer les modes de vie? Le cas du projet de 'carte carbone' en Grande-Bretagne. Dobré M, Juan S, Consommer autrement La réforme écologique des modes de vie, L'Harmattan, Paris. 2009;
7. Sinaï A. Penser la décroissance: politiques de l'anthropocène. Presses de Sciences Po; 2013.
8. Szuba M. Gouverner dans un monde fini: Des limites globales au rationnement individuel, sociologie environnementale du projet britannique de politique de Carte carbone (1996-2010). 2014;
9. Bourg D, Papaux A. Dictionnaire de la pensée écologique. Presses Universitaires de France; 2015.
10. Nos futurs. Chambéry: Actusf; 2020. (Aurias A, Lehoucq R, Suchet D, Vincent J. Les 3 souhaits).
11. Compte carbone [Internet]. Disponible sur: <https://comptecarbone.cc/>
12. Calame P. Essai sur l'œconomie. Vol. 173. ECLM; 2009.
13. Prescott M. A persuasive climate: Personal trading and changing lifestyles. RSA, London. 2008;
14. Hendry A, Webb G, Wilson A, Armstrong B, Smart B, Egger G. Influences on intentions to use a personal carbon trading system (NICHE-The Norfolk Island Carbon Health Evaluation Project). The International Technology Management Review. 2015;5(2):105-16.
15. En Finlande, la ville de Lahti offre des récompenses pour les citoyens qui respectent leur quota carbone [Internet]. 2020. Disponible sur: <https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/en-finlande-la-ville-de-lahti-offre-des-recompenses-pour-les-citoyens-qui-respecte-leur-quota-carbone-148930.html>

ANNEXE : EXEMPLES D'APPLICATION DES QUOTAS CARBONE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE EN FRANCE

UNIVERSITÉ DE LILLE

Lille

En janvier 2021, l'Université de Lille a mis en place un dispositif original de limitation des émissions individuelles de GES : la **carte carbone universitaire**¹. Proposée aux étudiants et à tout le personnel sur une **base individuelle et volontaire**, elle consiste à allouer un même quota mensuel d'émissions à chacun, fixé de façon à suivre les recommandations scientifiques pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Ces quotas concernent les émissions liées à la vie étudiante et personnelle : déplacements domicile-campus, mobilité (e.g. congrès, Erasmus +), alimentation consommée sur les campus, consommation numérique, etc. Un crédit initial de quotas est attribué aux membres de l'université qui s'engagent dans cette démarche. En plus d'un suivi individuel de l'empreinte carbone des participants, ce dispositif propose un accompagnement via des groupes de discussion et des ateliers pour sensibiliser aux changements de comportements nécessaires à la réduction de l'empreinte individuelle. Par la suite et progressivement, le dispositif pourrait devenir contraignant pour l'ensemble de la communauté universitaire et inclure des dynamiques de bonus-malus.

LABORATOIRE D'OCÉANOGRAPHIE ET DU CLIMAT

Paris

L'instauration d'un **quota carbone individuel annuel pour les missions** a été adoptée par le laboratoire d'océanographie et du climat (LOCEAN), suite à un vote en septembre 2020 où cette proposition a été approuvée par plus de 80 % des votants (plus de 70 % de participation). Ce quota individuel (fixé à 10 tonnes de CO₂e en 2021) diminue dans le temps et permet une réduction de moitié des émissions de GES liées au transport d'ici à 2030. Plusieurs exemptions sont prévues notamment pour les missions de terrain, les missions dédiées à l'enseignement, les missions longues (supérieures à 30 jours). Les jeunes (doctorants, post-doctorantes, etc.) bénéficient également d'un déplacement hors quota tous les 2 ans. Ces quotas sont **non échangeables** mais une **réserve carbone individuelle** permet d'épargner des quotas non utilisés pour une utilisation future. Cette réserve carbone est initialement plafonnée à 4 tonnes de CO₂e. Les émissions de GES autres que le CO₂ sont prises en compte par un index de forçage radiatif de 2.

(1)

¹ Voir la page *Action climatique* du site web de l'Université de Lille accessible ici : <https://www.univ-lille.fr/universite/connaitre-les-engagements-qui-nous-guident/preserver-lenvironnement/action-climatique>.

INSTITUT DES GÉOSCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT

Grenoble

Afin d'atteindre son objectif de réduction de ses émissions de GES de 50 % entre 2018 et 2030, l'Institut des géosciences de l'environnement (IGE) à Grenoble a opté pour une stratégie de **quotas carbone annuels**, non pas individuels mais **par équipe**. Ce dispositif s'applique aux émissions liées aux déplacements professionnels qui représentent 65 % de leurs émissions totales. Prenant comme référence les émissions de chaque équipe évaluées sur deux années (2018 et 2019), ils proposent de réduire le budget carbone annuel des équipes de 10 % chaque année à partir de 2021.

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES

Lyon

Le département de génie énergétique et environnement de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) Lyon demande à ses étudiants de ne pas dépasser un quota de 5 tonnes de CO₂e sur 3 années de spécialité. Ce dispositif de réduction des émissions GES s'applique uniquement à la mobilité académique des étudiants et permet d'effectuer un déplacement lointain en avion ou plusieurs déplacements avec des transports moins énergivores. Le seuil imposé concerne environ 10 % des étudiants qui voyagent fréquemment ou très loin et qui génèrent 50 % des émissions en avion au sein de leur promotion. Par exemple, une étudiante qui dépasse le quota alloué doit justifier le choix de son projet et de sa destination en tenant compte des considérations climatiques.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE L'ÉNERGIE, L'EAU ET L'ENVIRONNEMENT

Grenoble

Dans le cadre de l'évaluation de la compétence *Agir en professionnel responsable et en acteur d'une transition durable*, l'École nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement (Grenoble INP-Ense³) demande à ce que les étudiants réalisent un bilan carbone de leurs 3 années d'études et qu'ils le comparent à la limite de 6 tonnes de CO₂e, en argumentant les dépassements éventuels. Il s'agit d'une démarche incitative visant à les faire réfléchir sur le sujet, et non d'une condition d'obtention du diplôme. Mais il pourrait être envisagé à terme de refuser certains déplacements à l'étranger qui entraîneraient un dépassement du quota voire de leur demander d'effectuer des compensations carbone au terme de leur cursus.

Outil économique N°3 – La compensation carbone

Par **Labos 1point5**

Sommaire

Introduction	2
La compensation carbone comme solution de dernier recours	3
La compensation carbone vs la taxe carbone	3
Sémantique	4
Les limites de la compensation carbone	6
Pourquoi mettre en place la compensation carbone ?	7
La compensation carbone dans l'enseignement supérieur et la recherche	8
Application de la compensation carbone dans les laboratoires	8
Références	13

INTRODUCTION

La **compensation carbone** est un outil économique qui permet de financer des projets environnementaux visant à **réduire** les émissions de gaz à effet de serre (GES). **Compenser ses émissions**, c'est en réalité soutenir un projet environnemental proportionnellement à ses émissions de CO₂ ou à une partie de celles-ci.

Cette démarche de compensation se fonde sur le principe d'**universalité du CO₂** : quel que soit l'endroit où le CO₂ est émis, il a le même effet sur le climat. Ainsi, des émissions de CO₂ à un endroit donné peuvent être compensées par une réduction des émissions à un autre endroit.

Si elle s'applique essentiellement au CO₂, elle peut s'appliquer également aux émissions **d'autres GES**.

Elle est présentée comme étant l'un des outils disponibles pour atteindre la **neutralité carbone** dans le cadre de l'atténuation du réchauffement climatique. Pour le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), la neutralité carbone est « l'état dans lequel toute émission anthropique résiduelle de CO₂ est contrebalancée par des éliminations anthropiques de CO₂ à l'échelle mondiale » (1).

L'objectif de la compensation carbone est donc d'atteindre la neutralité carbone. Pour atteindre cet objectif, différents mécanismes peuvent être mis en place :

- **Séquestration de carbone** : plantation d'arbres et utilisation des sols, captation et destruction de GES, etc.
- **Réduction des émissions** : mise en place d'énergies renouvelables (solaire, éolien, hydroélectrique, etc.) à la place d'énergies carbonées, gestion des déchets, etc.

Diagram adapted from <http://www.bbc.co.uk/education/guides/zx666sg/revision/2>

La compensation carbone s'appuie sur des règles strictes et des standards de référence (2,3). Elle passe généralement par la notion d'unités carbone ou **crédits carbone** qui sont des unités de réduction d'émissions ou de séquestrations générées par des projets réalisés.

La compensation carbone peut être volontaire ou rendue obligatoire par la loi. Dans le cas considéré ici, la compensation sera **volontaire**. C'est en cela que la compensation carbone se différencie de la taxe carbone.

LA COMPENSATION CARBONE COMME OUTIL DE DERNIER RECOURS

Nous reviendrons ultérieurement sur les limites de ce dispositif de compensation pour émettre plusieurs recommandations quant à son utilisation dans le cadre d'une démarche de transition (voir ci-dessous). L'une de ces limites consiste à s'acheter une bonne conscience en compensant ses émissions, pour peu qu'on en ait les moyens, sans pour autant chercher à les réduire soi-même. Or il est clairement indiqué dans le document ministériel relatif au principe **éviter, réduire, compenser**¹ (**ERC**) que la compensation ne doit intervenir qu'en dernier recours, après que tout ait été mis en œuvre pour réduire ses émissions, pour ne compenser que les émissions non évitables.

LA COMPENSATION CARBONE VS LA TAXE CARBONE

Les notions de compensation carbone et de taxe carbone présentent des points communs : dans les deux cas, il s'agit d'effectuer un paiement suite à des émissions de GES. Cependant, ces outils présentent de nombreuses différences :

- Une **taxe** revêt un caractère **obligatoire** alors que la **compensation** est généralement volontaire.

¹ Voir la doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel disponible ici : <https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Doctrine ERC.pdf>.

- **La compensation a un objectif de neutralité carbone** et doit donc normalement servir à financer des **projets de séquestration ou de réduction des GES**, alors que les produits d'une taxe peuvent être affectés à tous types de dépenses budgétaires. Cette utilisation des fonds collectés peut avoir une influence sur l'acceptabilité des deux dispositifs. Si les recettes d'une taxe sont utilisées pour financer des actions de séquestration ou de réduction de GES, alors l'ensemble taxation et utilisation des recettes équivaut à un système de compensation (partielle ou totale) obligatoire.
- Cet objectif de neutralité carbone signifie également que la compensation implique de financer des **projets à hauteur équivalente aux émissions**, alors que cette équivalence avec les émissions n'existe pas dans la notion de taxe².
- Une taxe a pour objectif de collecter des recettes fiscales ou d'orienter les comportements à travers l'effet incitatif du prix (modifié par la taxe) sur ceux-ci, alors que l'effet incitatif est peu présent dans le dispositif de compensation.

SÉMANTIQUE

L'utilisation du terme de compensation peut être perçue comme problématique pour plusieurs raisons : (i) parce que toutes les émissions, à l'échelle mondiale, ne sont pas entièrement compensables, (ii) parce que l'échelle de temps de l'émission ne correspond pas forcément à celle de la compensation, (iii) parce qu'elle incite plus à l'idée d'envisager les émissions dans un rapport de possession plutôt que de contribution à la neutralité carbone et (iv) parce qu'elle est difficilement envisageable comme une compensation écologique.

- **Toutes les émissions ne sont pas compensables.** Être neutre en carbone n'a de sens qu'à l'échelle mondiale, mais **l'ensemble des émissions mondiales de GES annuelles ne sont pas compensables** (4). En effet, si en théorie de fortes **émissions négatives** peuvent permettre de maintenir de fortes émissions de GES tout en respectant l'objectif de neutralité et de stabilisation du climat, la réalité est toute autre car ces émissions négatives requièrent des technologies qui sont soit non matures soit non disponibles à l'échelle nécessaire (5).

Deux éléments sont importants à noter ici :

- Cette idée tend à renforcer la croyance en le tout technologique³ en s'abstenant de penser, en complément, à des changements de comportement et de système.
- Cette question des puits de carbone anthropiques deviendra de plus en plus problématique à mesure que les puits naturels de carbone satureront (6).

² Pour la taxe, on recherchera en théorie plutôt une équivalence entre montant de la taxe et dommages associés ou coûts d'abattement des émissions (cf. fiche *La taxe carbone*).

³ Solutions technologiques dont on sait qu'elles ne seront pas suffisantes pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 (voir par exemple l'article récent paru dans *The Conversation* disponible ici : <https://theconversation.com/climate-scientists-concept-of-net-zero-is-a-dangerous-trap-157368>).

- **La question des échelles temporelles.** Les **échelles temporelles** peuvent être différentes entre les émissions de GES et les projets de compensation : dans le cas d'un voyage en avion et d'une compensation via une plantation d'arbres, il faudra des années à l'arbre pour pousser et absorber la quantité équivalente de GES. Le décalage temporel entre les émissions et les réductions est ici très important.

À noter également que parmi les crédits carbone, on distingue les crédits *ex ante*, accordés avant que les réductions aient lieu, et les crédits *ex post*, accordés après que les réductions aient eu lieu. Les crédits *ex ante* posent un certain nombre de problèmes liés justement à l'échelle temporelle évoquée ici, comme l'indique le rapport de l'ADEME (7).

- **Une contribution plutôt qu'une compensation ?** Puisque toutes les émissions mondiales ne sauraient être intégralement compensées pour atteindre l'objectif de neutralité, il conviendrait d'utiliser le terme de contribution carbone pour signifier que l'objectif visé est territorial (du local au global) et non individuel (3). La notion de contribution permet de sortir de l'idée de possession (quand on achète des réductions effectuées par d'autres) qui se cache derrière l'idée de compensation pour aller vers celle d'une **contribution à l'objectif de neutralité** qui peut se décliner en trois composantes : (i) réduire ses propres émissions de GES, (ii) contribuer à la réduction d'autres acteurs et (iii) contribuer au développement de puits de carbone. Ce terme paraît par ailleurs plus adapté quand la compensation des émissions n'est que partielle.
- **Une compensation écologique ?** La compensation carbone ne relève pas nécessairement de la compensation écologique. Une compensation écologique (8) consiste en des actions mobilisant des composantes de la nature, dont l'objectif est de générer des gains écologiques jugés quantitativement et qualitativement équivalents à des pertes écologiques subies par ailleurs du fait d'activités humaines (principe pollueur-réparateur). La compensation carbone peut ainsi relever d'une compensation écologique dans le cas de séquestration de carbone par reforestation, mais pas dans le cas de projets de réduction d'émissions.

Le terme de **compensation carbone** sera ici utilisé plutôt que celui de contribution, parce qu'il est plus usité et qu'il permet d'éviter toute confusion avec le dispositif de taxe carbone.

LES LIMITES DE LA COMPENSATION CARBONE

La compensation carbone fait l'objet de nombreuses critiques. Ces critiques relèvent de trois grandes catégories qui sont brièvement présentées ici.

- **Sur le plan bio-physique.** Plusieurs problèmes sont liés au principe même de la compensation, décrit dans la première section, en lien avec la neutralité carbone :
 - **Le gain climatique n'est pas toujours évident** : comme expliqué par Jean-Marc Jancovici, « Planter des arbres ne peut pas être considéré comme une variable d'action sans précision sur ce

qu'ils remplacent»⁴. Planter une forêt en remplacement d'une prairie n'apporte pas nécessairement de gain et dans beaucoup de cas, le gain sur la température globale n'est pas évident ; en outre, le scénario de référence montrant les gains peut être biaisé.

- Certaines actions peuvent réduire la quantité de carbone dans l'atmosphère mais **modifier néanmoins le climat dans un sens non désiré**. Par exemple l'impact de la reforestation de forêts boréales pose encore question car ces forêts ont un pouvoir de stockage de carbone plus faible que leurs homologues en milieux tempérés ou tropicaux et peuvent diminuer fortement l'albédo⁵ de surface lorsque leur implantation se fait sur un sol qui est enneigé une grande partie de l'année (fort albédo de la neige), entraînant alors un réchauffement (9).
 - Pour rappel, pour atteindre la neutralité carbone mondiale en 2050, tout le monde doit effectuer des efforts de réduction, car **la portion des émissions globales de GES qui peut être compensée est limitée**.
 - La question de la **différence d'échelle temporelle** entre une émission immédiate et une réduction différée se repose ici également.
 - Les projets de compensation ne concernent généralement que le CO₂ et pas les **autres GES**. Par exemple, la vapeur d'eau qui forme les traînées de condensation du transport aérien⁶ n'est généralement pas prise en compte dans ces projets.
- **Sur le plan de la comptabilité carbone**. Celle-ci pose des problèmes liés aussi bien à la quantification des puits de carbone qu'à des aspects juridiques liés au mode de comptabilité :
 - **Les puits de carbone, terrestres ou océaniques, naturels ou anthropiques, sont très hétérogènes**. Leur variabilité spatiale et temporelle est difficile à estimer rendant compliquée la mesure rigoureuse du stockage de carbone associé à tel ou tel projet de compensation. Par ailleurs, la question de **la permanence de ces puits**, qui peuvent se transformer en sources lorsqu'ils viennent à saturer, **pose de vraies questions**.
 - D'un point de vue juridique, une des principales difficultés est de **prouver l'additionnalité** des projets financés, c'est-à-dire que ces projets n'auraient pas eu lieu sans le financement lié à la compensation. D'autres dimensions de cet ordre incluent de possibles surestimations des réductions ou les questions de double comptage. On trouvera plus de détails sur ces difficultés mais également des pistes pour y remédier dans le *Carbon Offset guide* (10).
 - **Sur le plan philosophique ou de justice climatique**. D'autres problèmes touchent aux comportements des individus, des entreprises ou des États, dans l'utilisation du dispositif :
 - **Achat de bonne conscience** : lorsque la compensation carbone n'est pas utilisée en derniers recours conformément au principe ERC, elle peut s'apparenter de fait à une forme de rachat de

⁴ Voir l'article de Jean-Marc Jancovici *Ne suffit-il pas de planter des arbres pour compenser les émissions ?* disponible ici : <https://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre-et-cycle-du-carbone/ne-suffit-il-pas-de-planter-des-arbres-pour-compenser-les-emissions/>.

⁵ L'albédo du système Terre-atmosphère est la fraction de l'énergie solaire qui est réfléchi vers l'espace. Sa valeur est comprise entre 0 et 1.

⁶ D'après Carbone 4, l'impact des traînées de condensation, difficile à quantifier de manière précise, doublerait le forçage radiatif de l'aviation (voir l'article disponible en ligne ici : <https://www.carbone4.com/trainees-de-condensation-impact-climat>).

bonne conscience. Le système actuel incite à de tels comportements dans la mesure où l'idée de compensation est présentée comme évidente, sans aucune mention de ses limites ou des précautions à prendre (choix des organismes certifiés pour s'acquitter de cette compensation, etc.). La compensation dans ce cas peut s'apparenter à du *greenwashing*.

- **Croyance dans le tout technologique.** Comme déjà évoqué, l'idée de compenser par le biais de projets de réduction des émissions en lien avec des développements technologiques innovants peut donner à penser que l'on n'a pas d'efforts supplémentaires à faire en matière d'évitement ou de réduction, puisqu'on trouvera la solution dans ces développements. En ce sens, la compensation peut contribuer à l'inaction en termes de changements de comportements.
- **Injustice climatique.** Si certains projets de compensation peuvent avoir des bénéfices collatéraux pour les populations concernées⁷, un certain nombre d'entre eux, notamment dans les pays du Sud, peuvent conduire à des expropriations, des déplacements de populations au titre de programmes de compensation liés à la reforestation. Ils peuvent également conduire au remplacement de cultures vivrières par des cultures destinées aux agro-carburants. **Les conséquences sociales sur les populations locales peuvent être dramatiques.** Cet accaparement des terres pour compenser une forme d'accaparement de l'atmosphère s'apparente à une double peine pour les pays du Sud (12).

POURQUOI METTRE EN PLACE LA COMPENSATION CARBONE ?

La compensation carbone faisant l'objet de nombreuses controverses, la question se pose d'inclure ou non ce dispositif comme l'un de ceux proposés dans le cadre de l'enseignement supérieur et la recherche.

Le dispositif est proposé aux laboratoires dans le *Kit 1point5* pour plusieurs raisons :

- La compensation carbone est désormais entrée dans le vocabulaire et dans les pratiques du grand public, notamment depuis que les compagnies aériennes proposent de compenser les émissions de GES liées aux vols. Ce dispositif est largement utilisé et il semble mieux accepté qu'une taxe ou des quotas, possiblement parce qu'il est volontaire et moins contraignant. Ne pas le proposer ici reviendrait à fermer les yeux sur son existence.
- Il est intéressant d'observer comment cet outil peut être utilisé par les laboratoires. L'analyse qui sera faite sur la mise en place des différents outils, leur efficacité et leurs possibles combinaisons au sein des laboratoires permettra d'en tirer des conclusions importantes pour la suite. Il se pourrait que les chercheurs se prononcent collectivement contre l'emploi de ce dispositif, sur la base d'observations objectives ou au contraire, produisent des recommandations qui permettront d'améliorer ce dispositif et de mieux encadrer son utilisation.

⁷ Exemple de projets de compensation fournissant des fourneaux de cuisson améliorés qui permettent d'économiser jusqu'à 30 % de charbon de bois par rapport aux foyers traditionnellement utilisés et de limiter la diffusion de fumées nocives pour la santé et l'environnement (11).

- Si certaines des critiques adressées semblent justifiées (difficultés dans la comptabilité carbone, etc.), d'autres relèvent davantage de controverses (marchandisation de la nature, etc.). Ne pas proposer ce dispositif reviendrait à se priver de la possibilité d'explorer ces controverses.
- Le *Kit Ipoint5* a un objectif de sensibilisation et de pédagogie en permettant aux laboratoires de monter en compétence sur la transition. Proposer ce dispositif ne revient pas à le cautionner mais simplement à encourager les laboratoires à l'essayer.
- La compensation peut constituer une première action pour des gens encore peu sensibilisés à la problématique du changement climatique. Mise en place dans un laboratoire, possiblement en complément d'un autre outil, la compensation carbone pourrait s'avérer un outil de sensibilisation et de pédagogie utile.
- Nombre d'organismes ont développé des réponses aux différentes critiques, qui permettent de limiter les possibles effets délétères de la compensation carbone (2,10). Il existe des certifications pour les structures qui proposent de participer à des projets de compensation, censées limiter les risques en matière de responsabilité sociale et environnementale des projets concernés.

LA COMPENSATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE

Un dispositif de compensation carbone a été mis en place dans de nombreux établissements de l'enseignement supérieur et la recherche, avec des modalités d'application qui varient considérablement d'un établissement à l'autre. Quelques exemples sont fournis en annexe.

APPLICATION DE LA COMPENSATION CARBONE DANS LES LABORATOIRES

Avant la mise en place du dispositif de compensation carbone, le laboratoire s'engage à :

- réaliser son bilan carbone en utilisant le logiciel *GES Ipoint5* sur au moins une année,
- choisir les modalités d'application de la compensation au niveau (i) du périmètre d'application (quels postes d'émission sont concernés), (ii) du mode d'application (compensation externalisée ou compensation en interne), (iii) du montant de la compensation (prix forfaitaire ou proportionnel aux émissions), (iv) du mode d'utilisation des fonds collectés dans le cas de la création d'un fonds interne de compensation.

Il est fortement recommandé que toute la démarche (depuis le choix des différentes modalités d'application jusqu'à la mise en place de la compensation carbone) soit discutée et débattue collectivement. En particulier, il est vivement conseillé de se placer dans le cadre du principe **ERC** en n'utilisant la compensation que comme solution de dernier recours, après que tout ait été mis en œuvre pour réduire ses émissions. Ce dispositif devrait donc s'accompagner d'un certain nombre d'actions visant à réduire l'empreinte carbone du laboratoire.

Si on se place dans le cadre du principe ERC, le dispositif de compensation ne devrait s'appliquer qu'aux **activités ne pouvant être ni évitées, ni réduites**. Il s'agira donc soit d'activités considérées comme essentielles, soit de postes d'émissions sur lesquels l'individu n'a pas la capacité d'agir pour éviter ou diminuer ses émissions. Par exemple, un individu pourra décider de limiter ses déplacements professionnels ayant pour motif une participation à une conférence mais de maintenir les déplacements ayant pour motif la collecte de données sur le terrain. Il pourra également décider de compenser ses déplacements en voiture domicile-travail du fait de l'impossibilité pour lui de faire autrement.

Le périmètre d'application de la compensation carbone devra suivre celui couvert par l'outil *GES 1point5*⁸, soit :

- les bâtiments (chauffage, électricité, fluides frigorigènes),
- les transports (déplacements domicile-travail et missions),
- les achats,
- le matériel informatique.

À noter : la compensation carbone étant un dispositif volontaire, chaque individu faisant le choix d'y adhérer ou pas, il est difficile de concevoir des mécanismes de compensation individuelle sur des postes d'émissions comme la consommation énergétique des bâtiments sur lesquels seules des données globales sont disponibles. Néanmoins, il peut être décidé collectivement de compenser les émissions liées à ce poste à l'échelle d'une équipe ou du laboratoire, en attendant des travaux de rénovation ou plus exactement, en stimulant ces travaux de façon à pouvoir démontrer que la compensation n'intervient pas sans actions d'évitement ou de réduction menées en parallèle.

Chaque individu pourra aussi compenser des **activités non encore couvertes par *GES 1point5*** puisqu'il est intéressant d'évaluer l'impact de la compensation carbone sur différents points :

- (i) sur la réduction des émissions de GES du laboratoire : cet impact dépendra du nombre de personnes du laboratoire adhérant au dispositif de compensation volontaire, de la bonne application du principe ERC et du potentiel effet de sensibilisation du dispositif sur l'empreinte carbone des personnes non volontaires (celles-ci ne souhaitent pas adhérer au dispositif de compensation mais suite aux discussions menées dans le laboratoire, vont tenter de réduire leurs émissions). Il ne pourra être évalué quantitativement **que** sur les postes d'émission couverts par *GES 1point5*.
- (ii) sur la diminution globale des GES dans l'atmosphère via le financement de projets de compensation, mis en œuvre localement ou à tout autre endroit du monde, visant soit une réduction des émissions soit une séquestration par des puits de carbone. Ici, les activités faisant l'objet d'une compensation peuvent être en dehors du périmètre de *GES 1point5* puisque ce qui sera documenté concernera le type d'activités compensées, la nature des projets de compensation

⁸ Les postes *bâtiments, déplacements domicile-travail* et *missions* de *GES 1point5* coïncident avec les principaux postes d'émissions de GES en France, couvrant près de 50% des émissions totales du pays (13).

choisis et le montant total attribué à ces compensations.

MODE D'APPLICATION DE LA COMPENSATION CARBONE

À la différence de la taxe carbone, la compensation est un mécanisme volontaire, qui relève davantage d'un choix individuel que collectif. Ainsi, chaque individu peut choisir soit d'externaliser sa compensation via des organismes certifiés, soit de contribuer à un fonds de compensation, que son équipe ou que le laboratoire aura décidé de mettre en place pour une utilisation des sommes collectées en interne (voir ci-dessous).

- **Compensation externalisée.** Si la compensation est réalisée via des **opérateurs spécialisés** (achat de réductions réalisées ailleurs), alors le choix de ces opérateurs est un élément très important et il est fortement recommandé de travailler avec des organismes certifiés⁹. Des **labels** ont été créés au niveau européen comme *Gold Standard* ou encore *Verified Carbon Standard*. En France, il existe aussi le Label bas-carbone¹⁰, créé en avril 2019, pour les projets sur le sol national¹¹. Les projets de compensation labellisés répondent à un certain nombre d'exigences : les réductions doivent être réelles, vérifiables, additionnelles¹², traçables, permanentes et les projets se déroulent fréquemment sur des temps longs (2). Si le laboratoire opte pour un opérateur spécialisé dans la compensation, il peut imposer un opérateur unique à l'ensemble du laboratoire ou laisser le choix de l'opérateur à chaque membre. Pour aider au choix de l'opérateur, voir les recommandations de l'ADEME¹³ et de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CNUCC)¹⁴.
- **Compensation en interne.** Le laboratoire peut également décider de collecter des fonds pour **compenser localement**, au sein même du laboratoire ou dans son environnement proche. Cela peut lui permettre d'accroître la visibilité des impacts du dispositif et possiblement favoriser son acceptabilité, compte tenu de l'ensemble des limites décrites plus haut. Cette possibilité peut se décliner selon différentes modalités (voir ci-dessous).

MONTANT ET ÉVOLUTION INTERANNUELLE DE LA COMPENSATION CARBONE

Dans le cas où le laboratoire décide de financer des projets labellisés proposés par des opérateurs externes (compensation externalisée), le laboratoire n'est maître ni du montant ni de l'évolution du prix de la tonne de carbone. Il sera celui fixé par l'opérateur que le laboratoire aura choisi. Ce prix

⁹ Voir le document sur la compensation carbone de l'ADEME (2).

¹⁰ Ce label a remplacé les projets domestiques qui visaient à permettre des projets de compensation sur le territoire national en évitant le double comptage. Il garantit l'unicité du financeur non étatique des réductions d'émissions (par exemple à des fins de compensation carbone volontaire) ainsi que l'unicité de l'État qui revendique cette politique dans le cadre de l'Accord de Paris.

¹¹ Liste des projets disponible ici : <https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone>.

¹² Un projet est qualifié d'additionnel s'il génère effectivement une baisse d'émissions de GES par rapport aux activités qui auraient été menées en l'absence de compensation.

¹³ Voir le guide rédigé par InfoCC et l'ADEME ici : <https://www.info-compensation-carbone.com/ecosysteme/les-standards-internationaux-2/>.

¹⁴ Liste des projets disponible ici : <https://offset.climateneutralnow.org/>.

est faible aujourd'hui sur le marché de la compensation : de 4 à 24 € la tonne¹⁵, en comparaison du prix observé pour les taxes carbone, typiquement entre 25 et 100 € la tonne (cf. fiche *La taxe carbone*).

S'il s'agit plutôt d'alimenter un fonds de compensation interne destiné à financer des actions locales visant à réduire sa propre empreinte environnementale ou celle de son environnement proche, deux possibilités sont offertes aux laboratoires :

- Le montant de la compensation carbone peut être estimé **en évaluant le nombre de tonnes de CO₂ équivalent (CO₂e)** émises sur chacun des postes choisis **et en affectant un prix à la tonne de carbone**. Chaque laboratoire est libre de fixer le prix de la tonne de CO₂ :
 - il peut être celui du marché de la compensation,
 - il peut être calqué sur celui de la taxe carbone de façon à collecter plus de fonds (cf. fiche *La taxe carbone*),
 - il peut prendre toute autre valeur que le laboratoire voudra bien justifier,
 - il peut être laissé libre de façon à étudier l'importance accordée par chaque individu ou chaque équipe à ce mécanisme,
 - il peut varier en fonction du type d'émissions compensées (comme pour la taxe et les impôts).
- Le **montant peut également être forfaitaire** afin de faciliter la gestion administrative du dispositif. Les laboratoires sont libres de définir ce montant forfaitaire en fonction de considérations internes (capacité des membres du laboratoire à payer, caractère incitatif, etc.) et externes (prix affichés par les opérateurs externes pour des projets similaires, etc.). Pour les missions par exemple, un unique montant peut être appliqué quel que soit le voyage réalisé (distance parcourue, nombre d'escales, classe). Ce montant forfaitaire peut être éventuellement modulé en fonction de certains critères : par exemple, deux montants distincts selon qu'il s'agit d'un vol domestique ou d'un vol international.

Le montant pourra enfin **varier dans le temps** pour tenir compte de l'évolution du marché de la compensation par exemple. Il n'a a priori pas de raison de rester fixe dans le temps, et d'ailleurs, par la nature même de la compensation, le prix ne peut pas rester stable : à technologie égale, plus la société compensera, plus le prix de la compensation augmentera, puisqu'il faudra cibler des émissions plus complexes à réduire, les émissions les plus simples à réduire ayant déjà été exploitées.

MODE D'UTILISATION DES FONDS DE COMPENSATION CARBONE

Dans le cas de la création d'un fonds de compensation interne au laboratoire¹⁶, chaque laboratoire est libre d'imaginer toute forme d'utilisation possible des fonds issus de la compensation, y compris en dépassant le cadre strict des émissions carbone pour adresser des problématiques environnementales

¹⁵ Sachant qu'un prix faible a des chances d'être associé à des compensations de faible qualité (l'inverse n'étant pas vrai cependant, certains projets de compensation pouvant être chers car mal gérés).

¹⁶ Le financement de projets via la création d'un tel fonds interne pose les problèmes d'additionalité et de double-comptage que permet d'éviter le Label bas-carbone.

plus larges :

- **Fléchage vers le bas-carbone en local** : achat de systèmes de visioconférence, de panneaux solaires, d'infrastructures pour les vélos, de véhicules électriques ou hybrides légers, optimisation des consommations énergétiques des bâtiments, amélioration de l'efficacité énergétique, etc.
- **Fléchage vers du développement durable en local** : mise en place de systèmes permettant d'améliorer la gestion des déchets (tri, compostage, etc.), l'approvisionnement en eau (fontaines et gourdes), l'offre de restauration (repas végétariens, biologique, local et de saison, etc.), etc.

La compensation carbone, comme la taxe carbone, permet de financer de nombreuses autres mesures mises en œuvre par les laboratoires.

Possibles effets d'entraînement. Comme les produits de la taxe carbone, l'argent collecté via le mécanisme de compensation carbone peut alimenter un fonds mutualisé avec d'autres laboratoires pour financer des actions dépassant le cadre strict du laboratoire. Par exemple, pour le poste *Bâtiments*, les actions peuvent être mutualisées dans une optique, sinon de rénovation énergétique qui nécessite d'autres moyens financiers, du moins dans l'exploitation du bâtiment (optimisation des consommations, achat de compteurs permettant de mesurer plus précisément les consommations, etc.). Cet aspect de mutualisation peut également concerner les déplacements domicile-travail à l'échelle d'un site, par exemple pour financer l'organisation d'un système de covoiturage ou la création d'un garage à vélos. Se pose ici la question de la mesure de l'impact de ces mutualisations (les actions dépassant le strict périmètre du laboratoire) alors que l'outil *GES 1point5* ne s'applique que sur le périmètre d'un laboratoire.

RÉFÉRENCES

1. Masson-Delmotte V, Zhai P, Pörtner HO, Roberts D, Skea J, Shukla PR, et al. Global warming of 1.5 C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of. 2018;1(5).
2. ADEME. Compensation carbone volontaire : 5 règles de bonnes pratiques préconisées par l'ADEME. [Internet]. 2019 nov. Disponible sur: <https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2019/11/Note-positionnement-compensation-ADEME-nov-2019.pdf>
3. César Dugast. Ne dites plus « compensation » : De la compensation à la contribution [Internet]. Carbone4. 2019. Disponible sur: <https://www.carbone4.com/neditespluscompensation-de-compensation-a-contribution>
4. Atmosfair. When does carbon offsetting make sense ? [Internet]. Atmosfair. Disponible sur: https://www.atmosfair.de/en/standards/good_offsetting_practices/
5. Allwood JM, Azevedo J, Clare A, Cleaver C, Cullen J, Dunant C, et al. Absolute Zero [Internet]. Apollo - University of Cambridge Repository; 2019 nov [cité 8 nov 2022]. Disponible sur: <https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/299414>
6. Canadell JG, Le Quéré C, Raupach MR, Field CB, Buitenhuis ET, Ciais P, et al. Contributions to accelerating atmospheric CO₂ growth from economic activity, carbon intensity, and efficiency of natural sinks. Proc Natl Acad Sci USA. 20 nov 2007;104(47):18866-70.
7. ADEME. La compensation volontaire : démarches et limites [Internet]. Disponible sur: <https://multimedia.ademe.fr/catalogues/master-compensation-carbone/projet/Guide-compensation-carbone.pdf>
8. Levrel H. Les compensations écologiques. Paris: la Découverte; 2020. (Repères).
9. Bonan GB. Forests and climate change: forcings, feedbacks, and the climate benefits of forests. science. 2008;320(5882):1444-9.
10. Broekhoff D, Gillenwater M, Colbert-Sangree T, Cage P. Securing climate benefit: a guide to using carbon offsets. Stockh Environ Inst Greenh Gas Manag Inst. 2019;60.
11. Lacey FG, Henze DK, Lee CJ, van Donkelaar A, Martin RV. Transient climate and ambient health impacts due to national solid fuel cookstove emissions. Proc Natl Acad Sci USA. 7 févr 2017;114(6):1269-74.
12. Ragueneau O. Changement clim-éthique Agir Global, Penser Local et autres retournements jubilatoires. Librinova; 2020.
13. Citepa. Rapport Secten édition 2020 [Internet]. 2020. Disponible sur: <https://www.citepa.org/fr/secten/>

ANNEXE : EXEMPLES D'APPLICATION DE LA COMPENSATION CARBONE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE À L'INTERNATIONAL

UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UCL)

Royaume-Uni

L'UCL développe actuellement un programme de compensation carbone à l'échelle de l'université¹. Celui-ci consiste à proposer aux personnels et étudiants de l'université de compenser leurs propres émissions carbone liées à leurs déplacements professionnels en contribuant à une plantation d'arbres dans l'UCL, réalisée par l'association *Trees for Life*. En plus de contribuer à une réduction des émissions carbone, ce programme vise à améliorer la biodiversité par la plantation d'espèces indigènes. La procédure est la suivante : chaque individu qui le souhaite calcule les émissions carbone associées à son voyage (calcul automatique via le système de réservation *Key Travel*) et en déduit le nombre d'arbres nécessaires pour compenser ces émissions en multipliant le nombre de tonnes de CO₂ par 4 (il est considéré qu'un arbre fixe 0,25 tonne de CO₂ sur 100 ans). Il verse la somme nécessaire à la plantation de ces arbres (6 par arbre). Selon son budget, il peut planter autant d'arbres qu'il le souhaite. Les arbres sont plantés par lots par *Trees for Life* au printemps et en automne dans les Highlands écossais.

Ce programme de compensation s'ajoute à un certain nombre de mesures visant à réduire le nombre de voyages en avion des membres de l'UCL. L'outil de réservation de voyages *Key Travel*, présente les émissions carbone des différentes options de voyage en avion et des messages ont été ajoutés pour promouvoir les voyages en train pour les destinations européennes à moins de 6 heures de train de Londres. La politique de voyage du département de géographie demande en outre au personnel de ne pas prendre de vols intérieurs. Le département de génie chimique a également ses propres objectifs jusqu'en 2021, notamment prendre le train plutôt que l'avion et **compenser toutes les émissions restantes**.

¹ Pour plus d'informations voir la page *Positive Climate* du site web de l'UCL (accessible ici : <https://www.ucl.ac.uk/sustainable/positive-climate-0>) et la page dédiée à la compensation carbone (ici : <https://www.ucl.ac.uk/sustainable/positive-climate/low-impact-travel/offset-your-travel>).

En 2017, l'université s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Son approche pour atteindre cette neutralité carbone - telle que définie dans le plan d'action Vision 2020² - consiste à **prioriser les réductions d'émissions d'abord, puis à augmenter la séquestration du carbone** sur le propre terrain de l'université **et enfin à intégrer un dispositif de compensation carbone**.

Si la compensation carbone est présentée comme un moyen utile de neutraliser les impacts des sources d'émissions non évitables, comme les voyages en avion pour des missions, l'université rappelle que « la compensation nous ramène simplement à notre niveau de référence ; elle ne réduit pas notre empreinte carbone à long terme ». **C'est pourquoi la compensation se fait en combinaison avec des actions concrètes pour réduire les émissions de GES**. L'université a ainsi publié des lignes directrices détaillées à l'intention de son personnel et de ses étudiants sur la façon de voyager de manière durable. Ils recommandent de moins voyager et d'utiliser des modes de transport plus durables (train, covoiturage, vols directs, etc.).

Comme tous les projets de compensation ne sont pas égaux en termes de qualité, de transparence, d'impact et de bénéfices, l'université a pris un certain nombre de mesures stratégiques afin de **créer une liste restreinte de projets de compensation recommandés par l'université**. Trois projets de compensation ont été ainsi sélectionnés³ :

- Deux projets de séquestration du carbone : reforestation au Panama et plantation d'arbres au Québec dans des zones mal régénérées (e.g. après des incendies de forêt successifs) de la forêt boréale canadienne ou sur des parties de friches agricoles impropres à la culture.
- Un projet de réduction des émissions GES via des actions de sensibilisation auprès des jeunes et de leurs familles sur le changement climatique et les émissions GES associées à leurs activités et consommations quotidiennes.

² Plan d'action disponible sur le site web de l'université ici : https://www.mcgill.ca/sustainability/files/sustainability/vision_2020_climate_sustainability_action_%20plan.pdf.

³ Liste des projets disponible ici : <https://www.mcgill.ca/sustainability/learn/sustainability-tips/offsetting-program>.

Stanford University a développé le programme *Stanford carbon offsets to reduce emissions*⁴ (SCORE) pour réduire l'empreinte carbone des déplacements en avion des athlètes de l'université pour se rendre à des compétitions d'athlétisme, à travers un dispositif de compensation carbone. Cette initiative a réuni des étudiants et des étudiants-athlètes de tout le campus et a permis de compenser toutes les émissions des voyages aériens des équipes universitaires de l'année 2015, soit 2 640 tonnes de CO₂ (équivalent à 252 tours du monde en voiture).

Au-delà de cette réduction de l'empreinte carbone, cette action visait également à sensibiliser la communauté universitaire et les organisations sportives à la question du changement climatique et de la responsabilité environnementale.

Le projet de compensation a contribué au financement du projet *Billings Landfill Gas Destruction Project* dans le Montana, par le biais du fournisseur *3Degrees*. Ce projet capte le méthane provenant de la décharge et le convertit en gaz naturel, qui peut être utilisé comme source d'énergie. Le projet est certifié aux États-Unis, et suffisamment abordable pour que l'ensemble des émissions liées aux voyages en 2015 du département sportif puissent être compensées.

⁴ Voir la page web dédiée au SCORE accessible ici : <https://studentsforasustainablestanford.weebly.com/score.html>.

Au-delà des actions menées pour réduire son empreinte carbone localement, Yale University investit également dans des réductions hors campus en investissant dans des projets de compensation carbone vérifiés par des tiers⁵. Ils souhaitent ainsi aider à mettre en œuvre, évaluer et affiner des solutions climatiques scientifiquement fondées tout en accélérant les progrès de Yale vers l'atteinte de la neutralité carbone (en soustrayant les compensations achetées de ses propres émissions).

Yale s'engage à n'investir que dans des projets de compensation carbone certifiés, c'est-à-dire répondant à des normes rigoureuses établies par des organisations tierces à but non lucratif qui garantissent leur efficacité et leur intégrité environnementale (e.g. *Gold Standard*, *Verified Carbon Offsets*, etc.). Elle soutient une grande diversité de projets, situés à différents endroits et utilisant différentes technologies, contribuant ainsi à élargir le marché des projets de compensation carbone de haute qualité.

Comptant sur une réduction de ses émissions grâce aux améliorations de l'efficacité énergétique de son campus, l'université pense pouvoir diminuer progressivement l'achat de compensations carbone certifiées pour pouvoir atteindre son objectif de neutralité carbone.

Par ailleurs, l'université a créé le fonds carbone interne *Yale Community Carbon Fund* (YCCF) permettant aux membres de la communauté de Yale de contrebalancer l'impact carbone associé aux voyages et aux événements en soutenant la durabilité à New Haven. Tous les fonds collectés par le biais du YCCF sont reversés à l'*Urban resources initiative* (URI), une organisation à but non lucratif affiliée à Yale qui plante des arbres à New Haven par le biais du programme *GreenSkills* (programme qui offre une formation rémunérée aux étudiants du secondaire et aux adultes confrontés à des difficultés d'emploi). Bien qu'il ne s'agisse pas d'un programme de compensation individuel, il présente l'avantage supplémentaire de soutenir la communauté et d'améliorer les espaces verts à New Haven. Le nombre d'arbres plantés à New Haven peut être suivi en direct grâce à la carte interactive régulièrement mise à jour par l'URI⁶.

⁵ Voir la page *Verified Carbon Offsets* sur le site web de l'université ici : <https://sustainability.yale.edu/priorities-progress/climate-action/verified-carbon-offsets>.

⁶ Carte accessible ici : <https://uri.yale.edu/maps/street-tree-inventory-map>.

Pour atteindre la neutralité carbone en 2019, l'université s'est engagée à réduire les émissions de GES sur son campus (réduction de l'empreinte carbone de l'université de plus de 40 % depuis 2019 grâce à des initiatives sur le campus) et d'investir dans des projets de compensation carbone de haute qualité⁷, en dehors du campus, qui compensent les émissions non réductibles des activités de l'université. Les sources d'émissions importantes telles que les voyages en avion, les trajets quotidiens, les transports terrestres et certaines formes de consommation d'énergie sont actuellement considérées comme impossibles à éliminer sans un investissement massif ou une interruption de ses missions d'enseignement et de recherche. Puisque l'université ne peut éliminer complètement ces sources d'émissions, celle-ci considère que l'achat de compensations pour atteindre la neutralité carbone est nécessaire et restera nécessaire pour la maintenir.

Elle pense qu'investir dans des crédits carbone crée (i) une opportunité d'éducation pour sensibiliser l'ensemble des usagers de l'université, (ii) une opportunité d'innovation en soutenant des développements technologiques innovants, (iii) une forte incitation financière à réduire les émissions sur le campus, ce qui pourrait permettre de réduire voire d'éviter l'achat de crédits carbone à l'avenir.

Bien que la mise en œuvre de projets sur le campus contribuant à réduire les émissions de GES reste la priorité absolue, l'université doit également choisir parmi de nombreux projets de compensation carbone pour maintenir l'objectif de neutralité carbone en 2019. Ce choix est réalisé par un comité composé d'étudiants, de personnels de l'université et de représentants facultaires. Ci-dessous figurent les projets déjà soutenus par l'université :

- *May ranch grassland conversion project* dans le Colorado (2019).
- Décharge de Seneca Meadows à New York, permettant une transformation des gaz d'enfouissement en énergie électrique (2019 et 2020).
- Parc éolien de Crow Lake dans le Dakota du Sud (2020).
- Réserve de biodiversité de Rimba Raya sur l'île de Bornéo en Indonésie (2019).
- Fours solaires dans la Province du Henan en Chine (2019 et 2020).

⁷ Voir la page web *Carbon offsets at Colgate University* sur le site de l'université accessible ici : <https://sites.google.com/colgate.edu/colgate-carbon-offsets/>.

BATH SPA UNIVERSITY

Royaume-Uni

L'université s'est engagée en 2017 sur un certain nombre d'actions visant à réduire son empreinte environnementale et à compenser les voyages en avion⁸ pour les déplacements professionnels non évitables et pour l'accueil d'étudiants internationaux, via des programmes de compensation socialement positifs.

AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY (ANU)

Australie

Dans son plan de gestion environnementale *Environmental Management Plan*⁹ pour la période de 2017 à 2021, l'université prévoit de compenser, d'ici 2021, 100 % des émissions liées aux voyages aériens ou à l'utilisation des véhicules de l'université en finançant des projets de compensation australiens et internationaux *Gold Standard*, après s'être assurée que toutes les mesures ont été prises pour réduire ou éviter ces émissions. Ce plan prévoit un certain nombre d'actions pour aider à cette réduction des émissions : promotion et développement des mobilités douces et des transports collectifs, remplacement du parc de véhicules de l'université au profit de véhicules plus propres, développement des systèmes de visioconférence sur le campus, etc.

⁸ Voir la page web dédiée sur le site de l'université ici : <https://www.bathspa.ac.uk/about-us/governance/policies/sustainable-transport-policy/>.

⁹ Plan d'action disponible ici : https://imagedepot.anu.edu.au/fs/EMP/Draft_Environmental_Management_Plan_2017-2021.pdf.